

**BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGOGICO “RAFAEL ALBERTO ESCOBAR LARA”
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

**APORTES TEÓRICOS METODOLÓGICOS PARA EL ABORDAJE PEDAGÓGICO DE
LAS CANCIONES INFANTILES EN EDUCACIÓN INICIAL
Tesis Doctoral para optar al Título de Doctora en Educación**

Autora: Mariana Cisneros
Tutora: Dra. Reina Galindo

Maracay, octubre de 201

DEDICATORIA

ADios, por darme la fortaleza en todo momento y la serenidad en todo este transitar.

A *Malán* (María de los Ángeles) mi abuela pilar de las bases de la persona y profesional que soy.

A mis Hijos: *Gabriel y Alejandro* y a mi esposo Cherry *por* tanto apoyo, amor y comprensión. Siempre unidos en todo momento, en cada aventura. Estoy feliz y agradecida por ser ustedes mis compañeros de vida y familia.

A toda mi *familia* por estar en los momentos, que más los he necesitado especialmente a mi inseparable hermana *Ana María*, quien, sumergida en sus pensamientos, apartaba uno para mí, pendiente de este evento

A todos los *niños de* este país, que todos los días cantan y con sus voces y entusiasmo alegran los espacios educativos

AGRADECIMIENTO

A *Dios*, sé que está conmigo, en todo momento.

A la *Universidad Pedagógica Experimental Libertador*
Instituto Pedagógico “Rafael Alberto Escobar Lara” por la oportunidad de alcanzar un nuevo
grado académico

A la Dirección y Coordinación de Postgrado de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador Instituto Pedagógico “Rafael Alberto Escobar
Lara”, muy especialmente a la Dra. *Francisca Fumero* y a la
Dra. *Scartelt Kiriloff*.

A la *Secretaría de Educación del Gobierno de Carabobo* por establecer ese convenio y
ser promotor y garante de la formación los funcionarios a su cargo.

A cada una de las personas con quienes compartí espacios en la realización de esta investigación,
muy especialmente a *Elena Graterol*

A todos mis compañeros de estudios *Gladys, Violeta Nuri, Nelly, Gloris, Beatriz, Gloriella.,*
María, Lucía, Judith, Esperanza, Adriana, Criselida, Iris, Rosa, Norma, Romer, Oscar,
Ysmenia., Anahil, Rafael y Carolina

A *todos los profesores* con quienes compartimos estos espacios académicos, brindándonos
sus conocimientos y encausarnos para esta hermosa meta y a los que se toman el valioso
tiempo de leer estas páginas y brindar su aporte....con especial agrado a la Dra. **Fátima**
Baptista
por el constante apoyo, especialmente en mis momentos más difíciles

Y mi más e infinito agradecimiento a la *Dra. Reina Galindo* quien asumió el curso de esta
tutoría y se enrumbo en este evento, hasta logro materializado de esta obra, no hay palabras
que puedan expresar lo que usted significa en mi vida personal y académica, gracias por
todo el empeño y dedicación, eternamente agradecida.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO “RAFAEL ALBERTO ESCOBAR LARA”
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL:
CONCEPTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS PARA SU ABORDAJE

ACEPTACIÓN DEL TUTOR

Por la presente hago constar que he leído el proyecto de Trabajo de Tesis, presentado por la ciudadana Mariana Cisneros, para optar al Grado de Doctora en Educación, cuyo título tentativo **Aportes Teóricos-Metodológicos para el Abordaje Pedagógico de las Canciones Infantiles en Educación Inicial**; y que acepto asesorar al estudiante en calidad de tutora, durante la etapa de desarrollo de la Tesis hasta su presentación y evaluación.

En la ciudad de Maracay a los 30 días del mes de octubre de 2014

Dra. Reina Galindo

ACTA DE APROBACIÓN

Nuestros miembros del Jurado designado para la evaluación de la Tesis Doctoral
 Titulada: *"Aportes Teóricos - Metodológicos para el Abordaje Pedagógico de las
 canciones Infantiles en Educación Inicial"*, presentada por la Profesora:
Mariana Cisneros Chiba, titular de la Cédula de Identidad N° V-
 8.847.440, para optar el título de Doctora en Educación, estimamos que reúne los
 requisitos para ser considerado como:

Aprobado

Por ser un Aporte a la Educación Inicial Desde la Complicidad a la
 Construcción de la Ciudadanía para la Didáctica Musical.

En Maracay, a los veintitrés día del mes de marzo de dos mil quince

Maldonado
 Dr. Jorge Maldonado
 C.I. N° 6.684.540

Acosta
 Dra. Nora Acosta
 C.I. N° 11.090.425

González
 Dra. Gladys González
 C.I. N° 8.806.401

Reina
 Dra. Felina Reina
 C.I. N° 12.339.312

Reina
 Dra. Reina Galardo (Tutora)
 C.I. N° 7.210.611

INDICE DE CONTENIDO

	pp.
Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento.....	iii
Aceptación del Tutor.....	iv
Acta de aprobación	v
Tabla de Contenido.....	vi
Lista de Tablas.....	vii
Lista de Figuras	viii
Resumen	x
Introducción.....	

CAPITULO I.

DE LA INSPIRACIÓN A LA OPORTUNIDAD

Marcando la Meta.....	03
Tras la Huellas.....	09
La Excusa y el Pretexto.....	09

CAPITULO II

ENTRE LO PROPIO Y LO AJENO

Antecedentes.....	12
Disertación Epistémica.....	20
Teoría de la Acción comunicativa.....	20
Teoría del Aprendizaje Socializad.....	21
Neurociencia Aplicada a la educación.....	23
Inteligencia Múltiples.....	23
Programación Neurolingüística.....	25
Soporte curricular.....	30
Perfil Docente.....	31
Acción Pedagógica.....	32
Planificación en Educación Inicial.....	33
Evaluación en Educación.....	34
Ambiente de Aprendizaje.....	34
Integración Familia y Otros Adultos.....	34
Uso de las Canciones como recurso Pedagógico.....	35
Aportes de la Pedagogía Musical.....	36
Método de Dalcroze.....	37
Método de Kodaly.....	38
Método de Willems.....	40
Musicoterapia.....	

Argumentación Legal	43
CAPITULO III.....	43
MARCANDO LA RUTA.....	44
Perspectiva Metodológica.....	44
Perspectiva Ontológica.....	45
Perspectiva Gnoseológica.....	45
Perspectiva Axiológica.....	45
Método de Investigación.....	47
Técnicas e Instrumentos de Investigación.....	48
Escenario e Informantes Clave.....	48
Escenario de la Investigación.....	49
Estrategias de Procesamiento de la Información.....	51
La triangulación.....	53
Criterios de Evaluación Cualitativa.....	53
CAPITULO IV.....	56
TRANSITANDO LA RUTA.....	56
Caracterización de la información.....	58
Análisis Contenido de las Canciones.....	78
Primera Estructuración.....	78
Estructura General.....	79
Triangulación.....	123
CAPITULO V.....	138
GANACIA DE LA RUTA.....	138
Supuestos Del Episteme Generado	138
Propósito.....	139
Justificación.....	139
Entramado Categorial.....	139
Urgido Categorial	141
Patrón teórico.....	141
REFLEXIONES.....	162
REFERENCIAS.....	165
ANEXOS.....	165
A. Guion de entrevista.....	173
B. Entrevistas a los informantes.....	174
B1 Entrevista informante N° 1	177
B2 Entrevista informante N° 2.....	72
B3 Entrevista informante N° 3.....	
B4 Entrevista Informante N°4.....	

LISTA DE TABLAS

TABLA		pp.
1.	Caracterización de la información por el informante N° 1.....	58
2.	Caracterización de la información por el informante N° 2.....	65
3.	Caracterización de la información por el informante N° 3.....	73
4.	Caracterización de la información por el informante N° 4....	88
5.	Análisis contenido pedagógico de las canciones citadas por los docentes durante la entrevista informante N°1.....	95
6.	Análisis contenido pedagógico de las canciones citadas por los docentes durante la entrevista informante N°2.....	96
7.	Análisis contenido pedagógico de las canciones citadas por los docentes durante la entrevista informante N°3.....	97
8.	Análisis contenido pedagógico de las canciones citadas por los docentes durante la entrevista informante N°4.....	99
9.	Triangulación Categoría Patrón Teórico.....	141
10.	Triangulación Categoría Pauta Metodológica.....	142
11.	Triangulación Categoría Contenido Pedagógico.....	143

LISTA DE FIGURAS

FIGURA		pp.
1.	Categorías y Subcategorías del informante N°1.....	129
2.	Categorías y Subcategorías del informante N°2.....	131
3.	Categorías y Subcategorías del informante N°3.....	133
4.	Categorías y Subcategorías del informante N°4.....	135
5.	Estructura General.....	137
6.	Divergencias Subcategorízales.....	138
7.	Urgido Categorial.....	142

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO “RAFAEL ALBERTO ESCOBAR LARA”
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL:
CONCEPTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS PARA SU ABORDAJE.**

**APORTES TEÓRICOS-METODOLÓGICOS PARA EL ABORDAJE PEDAGÓGICO
DE LAS CANCIONES INFANTILES EN EDUCACIÓN INICIAL**

Autora: Mariana Cisneros

Tutora: Dra. Reina Galindo

Fecha: octubre 2014

RESUMEN

La utilización de las canciones dentro los diferentes momentos en la educación inicial, debe estar sujeta a la selección de la letra, puesto que a través de ella se transmite el mensaje implícito en éstas. Por tanto, el abordaje pedagógico requiere legitimar a través de argumentos válidos el logro de la meta trazada, como es: Aportes Teóricos-Metodológicos para el Abordaje Pedagógico de las Canciones Infantiles en Educación Inicial La elaboración de este estudio se apoya en teorías que le dan soporte investigativo, como son: La Teoría de la Acción Comunicativa Junger Habermas (2002), Aprendizaje Socializado de Lev Vygotsky, Programación Neurolingüística de Grinder y Bandler (1999), con la Inclusión necesaria de la pedagogía música musical de como Dalcroze (2003), Kodaly (1882-1967), Willems (1890-1978) y de la musicoterapias. Todo esto orientado hacia un estudio con enfoque cualitativo basado en la hermenéutica, que tomo como unidades de análisis docentes activos que laboran en educación inicial. Como técnicas de recopilación se aplicó la entrevista semiestructurada. La información fue procesada a través de los procedimientos de categorización, estructuración, y Triangulación. Finalmente fue develado los hallazgos con los cuales se genera un aporte de valiosa importancia en la orientación de la acción pedagógica con relación a las canciones en educación inicial.

Palabras clave: Abordaje Pedagógico, Canciones Infantiles, Mensajes, Educación Inicial.

INTRODUCCIÓN

Entre los escenarios de gran impacto para el desarrollo personal y social del ser humano se encuentran dos de gran importancia y trascendencia que vienen desde el nacimiento y los primeros años de vida, como son la familia en una primera instancia, donde se adquiere un bagaje de experiencias propias y características del lugar de procedencia y el otro es la escuela, muy especialmente los centros de educación inicial en donde se generan experiencias de transformación individual y social.

Es en este espacio educativo donde el docente de educación inicial tiene un rol protagónico valiéndose de una serie de recursos y estrategias para el aprendizaje dentro de su práctica pedagógica, siendo una de estas las canciones, las cuales generan una gran influencia en seres altamente vulnerables como son los niños y niñas, con trascendencia a la familia y a la sociedad,

Las canciones son un elemento que con frecuencia está presente en la actividad pedagógica, son un aliado infalible en el que se apoya el docente para que los niños tengan un excelente provecho académico y social. Por lo que las mismas deben impulsar a los niños a ser cada día mejor, para sí mismos y para quienes le rodean.

En este sentido las canciones son elemento dentro del contexto de educación inicial, la inspiración de esta investigación,

Teniendo como presunción de que muchas de estas canciones que se utilizan en educación inicial se encuentran fuera de contexto y que de alguna manera propician conductas sesgadas en el comportamiento social tanto en la infancia como en la adultez, dado al mensaje solapado que guardan las letras de las canciones y que constantemente son cantadas en el aula, transferidas al hogar en donde se repiten con mucha frecuencia por los niños y niñas y a su vez aprobadas por los adultos significativos.

Partiendo de lo antes expuesto se pretende brindar aportes teóricos Metodológicos en el abordaje pedagógico de las canciones infantiles en Educación Inicial producto de una investigación que se desarrollo dentro de un paradigma postpositivista, con una modalidad de

campo y un enfoque cualitativo, asumiendo como método la hermenéutica, para lo cual Martínez (2009), expone que “es el método que usa, consciente o inconscientemente, todo investigador y en todo momento, ya que la mente humana es, por su propia naturaleza, interpretativa” (p.18).

En tal sentido, esta investigación se estructura en cinco capítulos distribuidos de la siguiente manera:

Capítulo I, denominado “De la inspiración a la Oportunidad” aquí se describe la situación problemática y su contexto; se marca la meta y se describen las huellas a seguir en este recorrido investigativo; también se plasma la justificación la cual se denominada, “con la excusa y el pretexto”.

Seguidamente, el Capítulo II: fue denominado “Entre lo propio y lo ajeno” porque aquí se encuentran, los referentes investigativos quienes tienen una inspiración cercana a la mía, en relación con las canciones como recurso de aprendizaje, los referentes teóricos, los referentes curriculares y legales en donde se apoya esta interesante investigación.

Seguidamente en el Capítulo III denominado “Marcando La Ruta” se establece la metodología investigativa que adopté en esta investigación, describiendo la modalidad y tipo de Investigación, así como el diseño de investigación, las Unidades de Análisis y el criterio de selección, las Técnicas e Instrumentos de recolección de la información y análisis de la información, así como los criterios de excelencia que en los que se orientó y fundamento la metodología investigativa.

Le continúa el capítulo IV: “Transitando la ruta “, en este espacio se describe cada uno de los momentos realizados para la obtención de los hallazgos se describe el proceso de análisis de la información, detallando las entrevistas y registros realizados, así como también el proceso de categorización, para develar luego los aspectos coincidentes y divergentes obtenidos en la investigación.

Por último, el capítulo V: “Ganancia de la Ruta “, en donde se expone los hallazgos encontrados la categoría emergente para la teorización, las reflexiones transitorias., para finalmente presentar las referencias y fuentes consultadas, así como los anexos

CAPITULO I

DE LA INSPIRACIÓN A LA OPORTUNIDAD

“Constructos teóricos- metodológicos para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles en Educación Inicial”.

Si en algo han coincidido todas las corrientes del pensamiento es que la infancia es la etapa más importante de los seres humanos, puesto que, en estos años de vida es cuando se establecen las bases madurativas y neurológicas. Este planteamiento ha sido analizado por distintas organizaciones, entre ellas la Sociedad de Naciones (1924), que promovió la Declaración de Ginebra, en el reconocimiento y la afirmación de la infancia; estableciendo por primera vez, derechos específicos para los niños y niñas, centrados en el bienestar o concediendo su derecho al desarrollo, asistencia, socorro, a la protección, pero sobre todo a la responsabilidad de los adultos hacia ellos.

Más tarde, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1948) aprueba la Declaración Universal de los Derechos del Niño; y posteriormente, en ocasión del Año Internacional del Niño, se comenzó a discutir una nueva declaración, fundada en nuevos principios; finalmente la ONU para el año 1959, acuerda la Convención de los Derechos del Niño con 54 artículos y dos Protocolos Facultativos. Es así como en este documento aparecen definidos los derechos humanos básicos que deben disfrutar los niños y niñas en todas partes; y estos derechos contemplados en esta Convención se basan en la dignidad humana y el desarrollo de todos los infantes. Protegiendo a su vez todos sus derechos en materia de salud, educación, servicios jurídicos, civiles y sociales.

Es oportuno deliberar entonces, acerca del gran interés de las comunidades y organismos de índole mundial, al realizar diferentes programas, acuerdos, planes y proyectos que se suscriben en beneficio de los más pequeños y en especial de su educación lo cual se enfatiza en las sociedades emergentes, vale resaltar que Venezuela se ha plegado y participa activamente, sumando esfuerzos con todos los actores involucrados para adentrarse en los grandes avances educativos.

Del mismo modo, y en esta misma línea temática, es necesario resaltar lo accedido en los objetivos del milenio, suscritos en el Congreso Iberoamericano de Educación: Metas 2021, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2010), documento en el cual una de las cinco comisiones regionales de la Organización de las Naciones

Unidas (ONU), es la encargada de promover el desarrollo económico y social de la región en el mundo.

En este evento, se produjeron extraordinarias y apreciables conclusiones, recogidas por la Organización Iberoamericana de Educación (OEI) en su informe 2010, destacando en su capítulo 3 el “Significado y alcance de las metas educativas ¿Hacia dónde queremos ir juntos?”, en el cual se describe todo lo concerniente al sistema educativo y sus niveles en la educación, ratificando a su vez el postulado de Young en el 2002, acerca de:

El desarrollo cerebral de los primeros años afecta tanto la salud mental y física como el comportamiento por el resto de la vida. Qué, cómo y cuánto aprenden después los niños en la escuela, depende ampliamente de las competencias sociales, emocionales y cognitivas que hayan desarrollado en sus primeros años de vida. OEI (2010, p.98)

Vale decir, partiendo de esta premisa, que la investigación científica de las últimas décadas ha revelado la importancia que para el desarrollo intelectual tiene la estimulación cognitiva temprana de los niños. Es indudable el gran desafío, que dentro de un mismo periodo se puedan superar los atrasos, sin desviarse de los avances educativos en los que están inmersos las poblaciones y sociedades que progresan rápidamente y que, de descuidarse, se pudiera ampliar la brecha entre lo que se tiene y se quiere para el milenio.

Por tanto, en estas metas está determinada la importancia que se le otorga a la educación infantil y una de las claves para tal acometido, es la formación y el desempeño del docente. En este sentido y en aras de reflexionar sobre la necesidad de mejorar la acción educativa, asumiendo una corresponsabilidad dentro del ámbito educativo, como docente en el campo laboral y como sujeto investigador en este estudio doctoral; es en la primera infancia el escenario donde se desarrolla esta investigación, específicamente en lo que respecta al uso de las canciones durante la jornada diaria de la actividad pedagógica en educación inicial, siendo ésta la temática donde surge lo que he denominado de la “Inspiración a la oportunidad”, con la firme intención de obtener respuesta a una gran inquietud que durante varios años he mantenido, aun desde los estudios de pre-grado y a través de los años de ejercicio como docente, incluso en funciones de coordinación y supervisión.

Bajo este contexto, es oportuno aclarar que Venezuela viene enfrentando a nivel curricular una Reforma Educativa Bolivariana desde el año 2007, la cual aún está por ser aprobada, aun cuando ha sido divulgada a los docentes de todos los niveles educativos a través de talleres y mesas de trabajo, tanto de instituciones públicas como privadas. En esta propuesta curricular se

observan cambios en los términos de los diferentes sistemas y niveles educativos, integrados en el Sistema Educativo Bolivariano, identificando la Educación Inicial Bolivariana, Educación Primaria Bolivariana, Secundaria y Liceo Bolivariano, como niveles del Subsistema de Educación Básica. Cuyas orientaciones filosóficas, sociológicas, epistemológicas y educativas están fundamentadas en el ideario de Simón Rodríguez, Simón Bolívar, entre otros. (Sistema Educativo Bolivariano, M.E., 2007).

Esta propuesta curricular ofrece igualmente los pilares de *aprender a crear, valorar, reflexionar, convivir y participar*, junto a los ejes integradores, ambiente y *Salud Integral, tecnología de la información y la comunicación, trabajo liberador e Interculturalidad*, los cuales deben estar presentes en todo momento en las formas de organizar el aprendizaje a través de la planificación.

En tal sentido, es significativo resaltar que, aun y cuando se trata de un documento normativo del estado venezolano, no está oficialmente aprobado; por tanto, para la presente investigación se ha tomado en cuenta el Currículo de Educación Inicial emanado del Ministerio de Educación (2005), pues es el documento con el que se guían las docentes de Educación Inicial de las instituciones dependientes del ejecutivo del estado Carabobo para su planificación. Toda vez que, concreta sus bases en la concepción constructivista del conocimiento, el aprendizaje significativo, la globalización de los aprendizajes y la definición del docente como mediador en el proceso educativo.

En atención a lo planteado, se privilegia la acción educativa inicial desde el entorno ecológico, histórico y social donde se construye el saber, pues, supone la integración de los pilares fundamentales de la educación, señalados por la UNESCO, presentados por la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI (Delors 1996), identificados como: *conocer, hacer, convivir y ser*. Partiendo así de estas bases, el proceso pedagógico se concibe como una práctica donde el educando actúa sobre su realidad para conocerla y transformarla. De ahí que, el niño y la niña construyen su conocimiento a medida que interactúan con el ambiente donde se desenvuelven, desde su cultura y experiencias previas.

Por tanto, desde el *aprender a conocer* se exige integrar el ejercicio de todo el cuerpo y sus facultades a la tarea de descubrir el mundo y crear otros nuevos, donde el educando aprenderá haciendo, construyendo sus propios aprendizajes. De igual forma, en el *aprender a convivir*, la triada docente-niño-familia contribuirá a promocionar interacciones comunitarias constructivas en

el contexto social-cultural, lo que permitirá la participación y cooperación de todos los actores involucrados. En el mismo orden de ideas, desde el *aprender a ser*, se promueve el espacio propio, cuyo centro activo es la persona, concibiéndose una visión del hombre como ente que intuye, piensa y expresa una actitud motivada y se percata de su emocionalidad o voluntad a partir de las relaciones que establece con el mundo circundante.

En función de lo expuesto, y como lo señala el informe Delors de la UNESCO (1996), la educación tiene que ser considerada "...como una experiencia social, en la que el niño va conociéndose, enriqueciendo sus relaciones con los demás, adquiriendo las bases del conocimiento teórico y prácticos" (p.25).

De ahí que, el Currículo de Educación Inicial (2005), sugiere los momentos en que debe organizarse la rutina diaria, pues para "el niño y la niña, el tiempo está ligado a su actividad cotidiana o habitual, la cual toma como punto de referencia para orientarse" (p. 103). A partir de esta cotidianidad se vincula con normas, valores, costumbres y conocimientos, por ende, la organización de esta rutina debe ser llevada a cabo de manera estable, secuencial, predecible pero flexible, respetando el ritmo y tiempo de aprendizaje.

De manera tal que, estos momentos deben estar distribuidos a lo largo de la jornada diaria en momentos, tales como: llegada, alimentación, aseo, descanso, actividades pedagógicas, recreación y despedida; los cuales deben planificarse en función de las necesidades del niño o niña, de tal manera que se promueva la transferencia del aprendizaje en contextos de la vida cotidiana, donde las estrategias generen experiencias de aprendizaje mediante un proceso de construcción colectiva que posibilitan la satisfacción de las necesidades e intereses individuales o grupales. Todo esto en función de articular la acción pedagógica del docente de Educación Inicial, para fortalecer y crear estrategias de enseñanza- aprendizaje que estén relacionadas con las experiencias significativas del infante; experiencias donde las canciones pasan a ser un recurso valioso para el cumplimiento de los objetivos planteados.

En este orden de ideas, el tema del uso de las canciones infantiles por parte del docente de Educación Inicial, durante su rutina diaria, se justifica ampliamente, tal como se expone en los aportes de Kodaly en Pascual (2010), quien fue el pedagogo musical que más influyó en el uso del canto en la escuela; su trabajo se basó en que la canción popular era la lengua materna, el punto de partida musical del niño; este pedagogo indicaba que de la misma forma que un niño aprendía a hablar, la canción era una de las primeras manifestaciones que la humanidad ha utilizado para

expresar sentimientos, emociones e incluso situaciones; el método Kodaly se relaciona siempre con la canción y esto es algo de gran interés en esta investigación, ya que la canción forma parte de la cotidianidad en el nivel de educación inicial.

Por su parte, Orff en Díaz y Giráldez (2007) quien basa su metodología en la relación ritmo-lenguaje; plantea que la música debe sentirse antes de aprenderla, a través de elementos vocales, instrumentales, verbales y corporales. Con su método de enseñanza pretende despertar la invención de los niños; se destaca que éste no es un sistema rígido porque ofrece estrategias que sirven al maestro como fuente y orientación de múltiples posibilidades musicales. En este mismo tenor, Dalcroze en Díaz y Giráldez (Op. Cit.), ofrece un método que relaciona el movimiento con la música, estimula la motricidad, la percepción y el concepto corporal. Elementos profundamente asociados al canto, a la música y al juego, que se encuentran presentes en el día a día de las experiencias escolares infantiles.

En base a las ideas expresadas en párrafos anteriores, y haciendo una retrospectiva sobre el origen de mi investigación, es pertinente explicar que cuando me propuse comenzar este trabajo de investigación, mi objetivo fundamental era conocer si mis colegas tenían dominio teórico y además si utilizaban los aportes derivados de las neurociencias, o más específicamente de la neuropedagogía, en sus prácticas pedagógicas cotidianas, más sin embargo, en el ejercicio de mis funciones como coordinadora y luego supervisora educativa, del nivel de Educación Inicial, pude percatarme de la existencia de variados tipos de enseñanza, y más específicamente en el uso de las canciones infantiles durante la rutina diaria de una jornada de preescolar. Siendo así, mi práctica como supervisora de los preescolares del municipio Valencia, me hacía intuir que efectivamente existían diferentes formas de abordar el uso de las canciones infantiles como estrategia pedagógica durante la rutina diaria, específicamente cuando escuchaba canciones en los salones y en actos culturales que consideraba totalmente fuera de contexto o sin pertinencia formativa, por encontrar en ellas términos denotativos de violencia, tristeza, soledad, abandono, incluso de robo; tal como se aprecia en los extractos canciones que a continuación se mencionan:

-Anónimo (s/f) “Patito, patito color de Café. ¿Por qué estás tan triste? quisiera saber. Tu pata yo vi muy lejos de aquí. Con otro patito color de café” (s/p).

-Anónimo (s/f) “Pedro robó pan en la casa de San Juan. ¿Quién yo? ¡Yo no fui! Fue Maria” (s/p).

-Anónimo (s/f) “Vamos a contar mentiras tarara, vamos a contar mentiras” (s/p).

No obstante, deseaba comprobarlo de un modo riguroso, así que comencé a documentarme sobre este tema lo más ampliamente posible. Fruto de este estudio personal y de la formación recibida en los cursos de Doctorado, fue la profundización y mejora de mi perspectiva sobre el problema a estudiar; es decir, ahora no solo me preocupa la práctica docente, que las profesionales revelaban, sino también me pareció muy interesante tratar de indagar el contenido de los pensamientos que guían la acción pedagógica de los profesores.

Tal como se señaló anteriormente, en este trabajo no solo se busca explicar la conducta observable de los docentes de Educación Inicial, sino que se interesa además de profundizar en sus pensamientos, describiendo, en la medida de lo posible, el contenido de sus creencias. Se parte de la premisa de que cuando un docente planifica su trabajo, interactúa en la rutina diaria o juega con sus niños, lo hace guiado por sus concepciones o creencias sobre las canciones y sobre la posible utilidad o aprovechamiento de este recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto en base a la concepción de que los profesionales de la educación no actúan ni desarrollan su trabajo mecánicamente; bajo sus acciones subyacen unas creencias, que se han ido elaborando a lo largo de su vida, y que influyen sobre su enseñanza.

Es ahí, donde encuentro la oportunidad de convertir la inspiración en realidad, aprovechando el crecimiento académico de los estudios de doctorado para aportar una producción trascendente en la educación de nuestros niños más pequeños.

En consecuencia, lograr una reflexión profunda, en lo que respecta a ese momento tan importante de la planificación, como lo es la escogencia de las canciones para las diferentes actividades pedagógicas y se profundice en el contenido, reconociendo que su repetición constante elabora esquemas emocionales y sociales que pueden generar comportamientos humanos de impacto social, así como aprovechables para el logro de contenido que estimule estructuras cognitivas para futuros aprendizajes escolares.

Bajo estas perspectivas, se plantean unas interrogantes que permiten la contextualización en tiempo y espacio de este escenario. De ahí que, pueda entonces preguntarme a tales efectos:

¿Cuáles son los aportes teóricos que conoce el docente de Educación Inicial del municipio Valencia, para el uso de las canciones infantiles?

¿Cuáles son las pautas metodológicas, que aplica el docente de Educación Inicial del municipio Valencia, para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles?

¿Cuál será el contenido pedagógico de las canciones infantiles que aplica el docente de Educación Inicial en su rutina diaria?

¿Cuáles son los aportes teóricos metodológicos que deben ser aplicados en el abordaje pedagógico de las canciones y su aprovechamiento dentro de la práctica pedagógica en Educación Inicial?

En base a la exploración a profundidad de estas inquietudes y de las reflexiones emergentes cuyas respuestas permitirán enfocar mi intencionalidad y orientar el propósito que dará curso a la acción investigativa.

Marcando la meta

Generar constructos teóricos metodológicos para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles en Educación Inicial, en las escuelas de Valencia estado Carabobo.

Tras las huellas

Indagar los aportes teóricos que posee el docente de Educación Inicial del municipio Valencia, en el estado Carabobo, para el uso de las canciones infantiles.

Develar las pautas metodológicas para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles que aplica el docente de Educación Inicial del municipio Valencia, en el estado Carabobo

Analizar el contenido pedagógico de las canciones infantiles que aplica el docente de Educación Inicial en su rutina diaria.

Elaborar constructos teóricos metodológicos para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles en Educación Inicial.

La Excusa y el Pretexto

La importancia que representa la posibilidad real de dar respuesta a mis cuestionamientos acerca del impacto que ejercen las letras de las canciones utilizadas en la rutina diaria de educación inicial, dado que el mensaje que ellas contienen se repite día a día; es obviamente, el punto clave de esta investigación, puesto que, si se despertó en mí, como docente, la preocupación de los mensajes que guardaban solapadas dichas letras que cantábamos en el aula de clase con los niños

y niñas. Ahora, años después, con la carga de la experiencia y por supuesto con mayor madurez académica es el momento oportuno para transferir todo el conocimiento que al respecto he logrado construir y fortalecer.

En este sentido sería interesante profundizar en esa reflexión que deben hacer principalmente los docentes de Educación Inicial al escoger la canción o las canciones a utilizar en su jornada diaria, bien sea como: tema generador, canciones para la ronda o las canciones para cada uno de los momentos rutinarios dentro la jornada e ir más allá del sencillo día.

Que esta reflexión sea extensible a otros momentos importantes que se suceden o acontecen en el periodo escolar, cuando se presentan eventos que tradicionalmente marcan un momento dentro del año escolar como son: los periodos de inicio, las celebraciones apegadas al calendario (la navidad, carnaval, eventos religiosos como la semana mayor), día de la madre, del padre, aniversario de la escuela, así los eventos para el fin de año escolar. En donde cada canción sea escogida con una verdadera intencionalidad, que lo que escuchen los presentes en cada evento perdure en el tiempo y en el accionar humano y muy especialmente en los niños en quienes se invierte tiempo para que se aprendan la canción, que no sea solo para el acto, sino que lo que le deje la canción sea para toda la vida.

Con la prudencia clara que la utopía no sobrepase la realidad de una construcción hermenéutica de provecho académico y social que ofrezca como resultado la legitimación en el discernimiento de las ideas propias y las ajenas que partieron de los cuestionamientos en el inicio de la experiencia profesional y hoy pueden ser argumentados sobre la base de un sustento teórico válido que brinde aportes significativos a la sociedad, y muy especialmente a los docentes, familias y niños de la sociedad futura.

La idea de exponer esta inquietud en el ámbito educativo de la primera infancia y de generar un constructo que sea beneficioso desde la investigación con relación a las canciones, permite abrir una reflexión única dentro del entorno educativo, en virtud de que la mayoría de las investigaciones están orientadas en las canciones como esa herramienta que ayuda al aprendizaje: a) la formación y consolidación del género (masculino –femenino); b) como facilitadora de aprendizaje de lengua extranjera; c) al análisis de las canciones como promotores de valores y/o antivalores. Todas con aportes valiosos; sin embargo, ninguna con una indagación de las canciones desde la persona que la selecciona, en este caso que nos ocupa, es el docente de Educación Inicial y desde allí obtener ese constructo teórico metodológico para su abordaje pedagógico.

Desde el punto de vista ontológico debe considerarse que se desarrolla en un ámbito social con acciones que repercuten en desarrollo de la conducta e influyen en el orden social, lo que dialécticamente debe generar una constante reflexión dentro de la misma experiencia pedagógica. A tales efectos, este estudio obliga a enmarcar el proceso indagatorio hacia una línea de investigación: Didáctica en Educación Infantil: concepciones teórico-metodológicas para su abordaje.

En el entendido que el acto pedagógico, a través de las canciones, envuelve el desarrollo de la conducta humana desde el entorno personal, escolar y social, que debe proyectarse en el hecho de que los recuerdos de las canciones escolares que evoquen a futuro le impulsen a ser cada día mejor para sí mismo y para quienes le rodean.

Si desde el espacio escolar se emplea un uso consciente de las canciones donde se promueva el escuchar y cantar canciones con mensajes congruentes al accionar humano creo que se tendrá un mejor ciudadano y por ende una mejor sociedad. Siendo el espacio de Educación Inicial el promotor de ese cambio desde las edades más vulnerables como lo es la de la infancia. Y que de allí se promuevan los aportes investigativos a colegas del mismo nivel y de los subsiguientes, al entorno escolar inmediato trascendiendo de la escuela al hogar de esos estudiantes, pues se tendría más personas involucradas y a largo plazo a la colectividad en general para tener así la sociedad que deseamos ver formada en el futuro de Venezuela y del mundo.

Por lo antes expuesto se destaca y justifica la importancia y beneficio de esta investigación, ya que repercutirá en forma directa en los estudiantes del Nivel de Educación Inicial, específicamente en los que están en Preescolar, quienes en sus espacios educativos escucharán y aprenderán canciones cónsonas con el contexto escolar, porque se fortalecerá la intencionalidad del docente en la escogencia de las canciones para su panificación y accionar pedagógico.

CAPITULO II

ENTRE LO PROPIO Y LO AJENO

La contrastación analógica de los referentes importantes dentro de un marco epistémico conlleva a una relación dialéctica entre la doxa, representada en las ideas propias surgidas de las nociones acumuladas en la práctica y el episteme como conocimiento verdadero.

Para Foucault (2005), episteme es el punto de partida desde el cual han sido posibles conocimientos y teorías, donde el saber nace, como un proceso que dicta el antecedente histórico y determina en qué elemento de positividad han podido aparecer las ideas, “constituirse las ciencias, reflexionarse las experiencias en las filosofías, formarse las racionalidades para anularse y desvanecerse quizá pronto” (p.7). Para este autor, Hablar de episteme es referirse a un conjunto de relaciones que son posibles, en una época, entre las ciencias cuando se analizan sus regularidades discursivas. La episteme opera de manera inconsciente, es lo impensado desde lo cual se piensa. En este espacio las ideas manifiestan su identidad histórica más allá de su propia verdad.

Aquí en esta episteme o campo epistemológico, es donde los conocimientos “hunden su positividad y manifiestan así una historia que no es la de su perfección creciente, sino la de sus condiciones de posibilidad...” (Ídem) Así, legitimar en una relación analógica las ideas propias con las ajenas de manera concomitante.

Realizar planteamientos densos para una mejor sociedad desde el plano educativo indudablemente es un gran reto, al cual están llamadas las sociedades comprometidas con la educación y con ésta, todos los actores involucrados; por cuanto, creer que es superficial la angustia que se percibe de los que invitan a reflexionar sobre el hombre, la educación y la sociedad para el futuro, es evidenciar que nunca se ha reflexionado a profundidad su existencia, humanidad y trascendencia en el espacio y tiempo que ocupan.

Sin duda es abrumador saber que en la actualidad formo parte de ese eje transversal, que permea todo ese proceso histórico desde lo más remoto hasta el más reciente acontecer con sus grandes transformaciones como es la educación.

En este reflexionar me he propuesto indagar sobre una temática que como sujeto investigador vengo observando en uno de los espacios de ese gran universo educativo como lo es

la educación inicial y para el cual creo que puedo realizar un aporte significativo, específicamente en lo que concierne a las canciones que selecciona el docente para su apoyo pedagógico; por esta razón, en este apartado se reseñan los antecedentes de la temática en investigación.

Los antecedentes, según Sabino (2006), se refieren a: "...los estudios e investigaciones previas relacionadas con el problema planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el objeto de estudio" (p.44). Por tanto, representan puntos referenciales para el buen entendimiento de los discursos fundamentales.

En este sentido, se busca apoyar estos planteamientos con autores que han realizado previamente investigaciones relacionados con el objeto de estudio, tanto a nivel internacional como Nacional, a los cuales yo los denomino compañeros de inspiración, porque en todos ellos hay un denominador común, el uso de canciones, cada investigador con su intencionalidad, pero todos con un provechoso aporte a la educación; Siendo propicio exponer que fue ardua esta búsqueda así como la selección de estos compañeros de inspiración que seguidamente se exponen, porque existen pocas investigaciones relacionadas con la temática de la canción a nivel de doctorado.

De ahí que, en el ámbito internacional se presenta a Colomo (2013), con su Tesis Doctoral titulada "Análisis pedagógico de los valores presentes en las letras de las canciones", para la Universidad de Málaga, cuyo propósito permitió hacer una valoración del rol de la escuela como acción cooperativa de los agentes socializadores, potenciadora de la idea que la educación es una tarea común y compartida, bajo la clave de "trabajar con el mismo fin" (p. 129). Análisis que se realizó basado en la premisa de Puig en Colomo (Óp. Cit.), relacionada con la manera de actuar el profesor en el aula de clases, la cual de por sí supone un valor transmitido al estudiante.

Así mismo destaca Colomo (Óp. Cit.), que el educando trabaja subordinado al educador a la vez que va desarrollando sus propios valores, para Freire, dice el autor, no se puede desligar la enseñanza de los contenidos de formación ética de los ciudadanos. De manera que, la adquisición de valores morales en la escuela para la construcción y reconstrucción de la escala personal, que se forma a través de la interacción con el contexto sociocultural y las experiencias.

Por tanto, las letras de las canciones en la educación participan de la creación de una visión del mundo. De igual modo, el autor apoyado en el postulado de Kant, afirma que el lenguaje, sentimiento y el arte de expresar junto con la letra de las canciones nos acercan a la vida como manifestación de emociones y valores. Dando lugar a una investigación de carácter cuanti-

cualitativa, apoyado en el criterio de Ortí en Colomo (Óp. Cit.), acerca del uso complementario de lo cualitativo y lo cuantitativo, argumentando que, "...ante la realidad concreta de la investigación social que informa sobre la insuficiencia abstracta de los enfoques cuantitativo y cualitativo por separado para dar respuesta a un problema de indagación, resulta pertinente la aplicación de técnicas correspondientes a ambos paradigmas" (p. 271).

Haciendo uso para ello, del modelo Halla-Tonna para el análisis de documentos acompañado del análisis de contenido axiológico, al que fueran sometidas las letras de las 30 canciones más sonadas en las emisoras de radio cada año, durante cinco años consecutivos, dentro de un proceso de valoración, decantando las categorías surgidas, clasificadas en tres dimensiones: personal, espiritual y social.

Reconociendo en la dimensión personal las categorías 1. Corporal, dentro de ella: narcisismo, hedonismo, sexo, besos, alcoholismo, maltrato y muerte. 2. Intelectual: aprender, pensar, racionalidad, irracionalidad, memoria, reflexión, limitaciones de la razón. Categoría afectiva: soledad, infidelidad, sufrimiento, amor. 3. Identitaria: confianza, seguridad, personalidad, incertidumbre, inseguridad, falta de personalidad, amor propio, superación, inconformismo, resignación, conformismo, indiferencia.

En la dimensión espiritual descubrió las categorías: 1. Liberadora: libertad, esclavitud, dependencia. 2. Moral-ética: verdad, mentira, proyectos, promesas, esperanza, sueños/deseos, destino. 3. Estética: belleza y música. En la dimensión social ubicó las categorías: 1. Creencias religiosas: fe, Dios, demonio. 2. Social: amistad, diálogo, etiquetas, estereotipos, prejuicios, perdón, guerra, participación social, cooperación. 3. Instrumental: constancia, esfuerzo, perseverancia, pertenencias, materialismo, problemas, oportunidades. 4. Naturaleza: defensa de la naturaleza. Con ellas logró descubrir que de las palabras trasladadas a las canciones:

...nos permiten ser autoconscientes de nuestra realidad, explicar lo que nos sucede y lo que pasa a nuestro alrededor, describir los más bellos paisajes de la tierra o hacer constancia de las injusticias ocurridas en nuestro mundo. Toda nuestra realidad e inteligencia está encerrada en el mundo de las palabras, incluso aquellas ideas que dan sentido a nuestra existencia, como la felicidad, la igualdad, la bondad o el amor. (p. 158)

Una vez, analizadas las dimensiones con sus categorías se procedió a reflexionar sobre los valores descubiertos en cada canción, pues debe considerarse que estos inciden en quienes las escuchan; es decir, se convierten en elementos potenciadores o inhibidores del aprendizaje. Por

tanto, Colomo (Óp. Cit.), entre sus conclusiones expresa: "... la educación siempre ha de humanizar, haciendo a la persona más valiosa en su dimensión personal, espiritual y social" (p. 653).

Aun cuando esta investigación no está dirigida exclusivamente al nivel de preescolar, ofrece como aporte el hecho que las canciones que se escuchan a diario traen mensajes relacionados con valores y antivalores que son de fácil acceso a los niños y niñas de todas las edades, incluso los más pequeños, quienes se aprenden las letras y las repiten cada vez que la canción es expuesta en los medios de comunicación como radio y televisión. Por tanto, su análisis es de interés para la presente investigación.

Por otra parte, aparece Montoya (2010), con su Tesis Doctoral titulada "Música y medios audiovisuales. Planteamientos didácticos en el marco de la Educación Musical", presentada ante la Universidad de Salamanca, con la que se planteó establecer una tipología de procedimientos musicales con sólidos vínculos al hecho audiovisual que pudieran ser aplicables de manera real y efectiva a las aulas de música del presente. Basado en una enseñanza musical desde la participación audiovisual, como fundamento de aprendizaje significativo, apoyado en teorías cinematográficas y educativas, explorando la didáctica a través de los medios audiovisuales en las diferentes áreas de conocimiento como posibles vías de actuación en el ámbito de la música.

Con la intención de cruzar las referencias de los diferentes campos que atañen directamente a la música, los medios audiovisuales, la didáctica de los audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), aplicadas a la educación musical. Presentando una investigación interdisciplinaria orientada hacia el método de sistematización de experiencias con base etnográfica. Tomando como muestra los docentes, estudiantes y material didáctico.

Una vez aplicadas las técnicas e instrumentos y analizada la información obtenida, se concluyó que, a pesar de los sucesivos cambios legislativos, la educación musical no acaba de encontrar un espacio lo suficientemente firme para poder desarrollarse con plenitud en el marco de la educación obligatoria. En lo que respecta a los estudiantes, la premisa básica pasa por seguir incidiendo en su motivación para extraer consecuencias que guíen el conjunto de los procesos pedagógicos. En referencia a los docentes, urge dotar al colectivo de herramientas conceptuales elementales para desarrollar el potencial de los nuevos medios de aprendizaje, así como el estímulo necesario para llevarlos a buen puerto. Por su parte, los recursos materiales habrán de corresponder a los lenguajes que la sociedad actual demanda.

En este orden de ideas, surge Palacios (2009), con su investigación: Canciones Pedagógicas: aprender realizando actividades lúdicas, presenta un Trabajo Doctoral para una universidad española donde se fijó la meta de elaborar una hermenéutica como reflexión psico-didáctica acerca del lenguaje en las canciones transmitidas por una emisora de radio local en un programa infantil llamado “Pop pedagógico”. En este programa el vocabulario y la pronunciación de las canciones eran analizados señalando expresiones y el significado, de las mismas.

Cabe destacar, que este estudio inició como un proyecto implementado en un curso de psicología evolutiva impartido como parte de la diplomatura del Magisterio en Lengua Extranjera, basado en juegos y actividades en línea, desarrollados a partir del estudio de una canción, lo que originó más tarde la inquietud para la tesis doctoral del autor.

Ofreciendo como resultado, que las canciones tienen unas lejanas contribuciones educativas en referencia a modelos psicológicos como conductismo, procesamiento de información, aprendizaje social, constructivismo y teorías psico-educativas centradas claramente en un contenido específico del currículo escolar y los objetivos de aprendizaje de los estudiantes.

La conclusión principal de esta iniciativa es que más allá de los métodos complejos de enseñanza tecnológica, el uso de herramientas más básicas y menos potentes puede ser muy efectivo de cara a obtener un objetivo real, la integración psico-didáctica de las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) en la vida escolar y su influencia en el lenguaje de los niños y niñas todavía en proceso de formación. El vocabulario, la pronunciación, las expresiones cotidianas y el mensaje que todo esto representa fueron elementos analizados en el contexto musical que las canciones transmitían.

Durante el análisis se validó la adecuación del contenido de la canción, teniendo en cuenta varios parámetros; el tema de la canción, el conocimiento requerido del lenguaje, el margen de edad apropiado para la canción, entre otros aspectos. Para lo cual debía mantenerse en la mente los aspectos relativos al significante al igual que al significado de la canción. Toda vez que, los estudiantes debían desplegar su conocimiento cultural, valores, relaciones humanas y sentimientos dentro de la canción. Durante estas sesiones, los estudiantes tenían tiempo para compartir conocimiento y otras reflexiones de cara a establecer las bases que les permitirán manejar satisfactoriamente su siguiente estado dedicado a la creación de actividades para sacar partido al potencial de la canción.

Como resumen, con el Trabajo de Canciones Pedagógicas queremos llevar a la reflexión de un objeto práctico de tal forma que el reflejo y la acción se muevan en una dirección interactiva, influenciándose mutuamente. Algunas veces las utilidades propuestas no sirven para promover la reflexión, mientras que en otras ocasiones esto les llevaría a la decisión de usar o no la elección de una tecnología específica.

En este orden de ideas, ya en el ámbito nacional se presenta a Veliz (2010), con su Tesis Doctoral, Una Teoría Educativa: Hacia un Modelo Pedagógico desde la Perspectiva de la Neurociencia y la Complejidad, realizó un estudio hermenéutico y fenomenológico de un módulo teórico-práctico con el cual pretendió que los docentes se apropien críticamente de las bases fundamentales del currículo, sus componentes y concreción en la acción educativa en general como en Educación Inicial particularmente. Para estos efectos se propuso valorar la acción pedagógica reflexionando entorno a los fundamentos como orientaciones curriculares, contextos y situaciones de aprendizaje, logrando una comprensión del fenómeno educativo, profundizando en las diferentes modalidades curriculares contemporáneas para el nivel inicial.

De esta manera, valorar la importancia de la organización del currículo para la creación de contextos de aprendizaje, teniendo el juego como principio y sustento metodológico, con actitud de valoración y respeto por el educando, como persona integral.

Para ello se aplicó a los sujetos significantes o actores sociales estrategias de Superaprendizaje, Programación Neurolingüística, Inteligencias Múltiples, Gimnasia Cerebral y Mándalas, basadas en las teorías y modelos educativos descritas en este trabajo de investigación como complemento de su aprendizaje en el aula y ambientes comunes compartidos con sus compañeros, demostrándoles a través del desarrollo de estos ejercicios que el aprendizaje puede lograrse sin estrés, puede ser significativo, fácil de compartir, y lo más importante, puede complementarse la educación basada en la memoria a corto plazo, con otra que produce el desarrollo de las capacidades cerebrales como la memoria a largo plazo, la comprensión y el aprendizaje generalizado.

El propósito de la investigación es teorizar desde la Neurociencia y la Complejidad la construcción de una propuesta pedagógica para el fortalecimiento de los aprendizajes. Esta investigación puede representar un aporte para el cambio necesario en la enseñanza tradicional ya que toma como elementos clave del estudio los cinco aspectos señalados: el superaprendizaje, la

programación neurolingüística, inteligencias múltiples, gimnasia cerebral y los Mándalas para lograr un aprendizaje acelerado y sin estrés.

Con estas investigaciones se logra enmarcar el presente estudio en un contexto pedagógico en el que se deben suscribir las canciones que día a día se utilizan y repiten en la jornada diaria del quehacer educativo en el nivel de Educación Inicial y que en la valoración de la autora influyen a posteriori en el comportamiento de los educandos, en el entendido que los ambientes de aprendizaje son espacios donde se concreta la acción pedagógica y que debe trascender a toda la dimensión temporo-espacial del sujeto.

Bajo este mismo contexto, está Fuentes (2013) con su Tesis Doctoral titulada El joropo venezolano, expresión de identidad nacional en la cultura popular. Con la cual se trazó como objetivo “Destacar las características y variedades del joropo venezolano que permitan definirlo, desde el punto de vista educativo, expresión de identidad nacional, regional y local, creación cultural, valores, tradiciones y costumbres del pueblo” (p. 158). Apoyada en el método biográfico de Franco Ferrarotti, quien explica que “la vida es la praxis humana que se apropia de las estructuras sociales” (p. 161), junto a la técnica de relato de vida basada en las narraciones del cultor Simón Díaz.

La preocupación de Fuentes (ÖP. Cit.), por la enajenación cultural que está siendo objeto la población joven impide su enriquecimiento en nuestra propia cultura. Lo que obviamente afecta distintas escalas de significación personal y familiar en torno a valores, normas, patrones conductuales y vida cotidiana. De ahí que, los relatos de Simón Díaz han permitido hacer un recorrido por las distintas épocas vividas, facilitando la contratación de la tradición con la modernidad y los procesos de transformación social.

El análisis hermenéutico que realiza esta autora de los relatos y tonadas de Simón Díaz le permitió descubrir desde la perspectiva educativa la necesidad de que “... el joropo venezolano debe ser expresión de identidad cultural, nacional, regional y local...” (p.159), el cual debería ser del dominio por parte de docentes y estudiantes, para hacer posible la participación del contenido, configuración precisa y singular a la identidad cultural.

Así mismo, indica Fuentes (Óp. Cit.), que el proceso de socialización de la familia, escuela y medios de comunicación social son sumamente importantes y necesarios para el desarrollo de la identidad y pertinencia primero local, luego nacional, por último, internacional. Pues, el Joropo Venezolano ofrece

” ... contenidos, características y variedades que contribuyen a la formación ética, estética corporal, espiritual, percepción, atención, memorización, destrezas manuales y otras habilidades físicas e intelectuales, de socialización en niños y jóvenes...” (p. 177).

Haciendo uso para ello de melodías populares, poemas, cuentos, juegos, y dramatizaciones; siendo un gran aporte para este estudio, pues el joropo se puede convertir en un recurso musical didáctico apropiado para los niños y niñas de preescolar.

Aun cuando esta Tesis Doctoral probablemente no tenga la vigencia exigida para los antecedentes en los trabajos de investigación, se toma como referente toda vez que, la autora hace un análisis del joropo como canción popular y folclórica de Venezuela junto a las tonadas de Simón Díaz, descubriendo en ellas una riqueza pedagógica que debe ser llevada a la escuela.

Igual ocurre que el Libro titulado: Para los niños. Catorce canciones infantiles de Serrano (2000), en el cual se hace un recorrido por los autores venezolanos que han escrito y compuesto canciones dedicadas a los niños, mencionando entre ellos a: Antonio Lauro, Vicente Sojo, Iván Pérez Rossi, José Ángel Lamas y otros más que dedicaron gran parte de su vida artística a resaltar la canción infantil dentro del acervo de la canción popular venezolana.

Del mismo modo, hace una crítica al auge del mercado discográfico por la banalización de los medios de comunicación, pues a su criterio estos obvian que “...el disfrute y producción del arte son inherentes a todo proceso educativo, así como son imprescindibles en la construcción de valores..., algo que aglutine y procese la memoria común, histórica, lo individual en concordancia con la experiencia compartida. (p. 8). Por tanto, Serrano (Óp. Cit.), hace énfasis en la importancia de las letras con carga poética, metafórica y descriptiva del mundo.

Lo cual hace, del libro de Serrano (Óp. Cit.), un referente obligatorio, aunque no fue escrito con finalidad pedagógica, las canciones que ofrece en su repertorio muestran la belleza de la naturaleza, la sutileza de la palabra y los valores que puede ser extrapolado a las aulas de educación preescolar con facilidad. No obstante, las docentes se conforman con repetir cada año escolar las mismas canciones desconociendo la variedad y gran gama que puede usar en la rutina diaria.

Disertación Epistemológica

Desde el episteme se cuenta con argumentos legitimatorios que ofrecen criterios que orientan hacia una correspondencia de encuentros con la realidad, tal como lo explica Habermas (1999) en

su teoría de la acción comunicativa, Vygotsky (1998) con su teoría del aprendizaje socializado, Foucault (2008) en la teoría del discurso, Gardner (2003) con las inteligencias múltiples, Grinder y Bandler (1980) en su programación psicolingüística, con la Inclusión necesaria de los métodos de aprendizaje musical de varios pedagogos musicales como Dalcroze (2003), Kodaly (1882-1967), Willems (1890-1978) y un complemento a esta sección musical de musicoterapia.

Teoría de la Acción Comunicativa

Si inicia esta disertación con Habermas (1999) a través de sus postulados ubica la intersubjetividad comunicativa o también llamado entendimiento lingüístico. Con esta teoría el autor introduce una noción complementaria en donde

La acción comunicativa presupone el lenguaje como un medio de entendimiento sin más abreviaturas, en que hablantes y oyentes se refieren, desde el horizonte reinterpretado que su mundo de la vida representa, simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo, para negociar definiciones de la situación que puedan ser compartidas por todos (p.137)

Para la acción comunicativa el entendimiento lingüístico aparece como un mecanismo de coordinación de la acción. En el resto de acciones el lenguaje sólo aparece en algunos de los aspectos, ya que es en la acción comunicativa donde aparece como un medio de entendimiento en sí. Donde el entendimiento funciona como un mecanismo coordinador de la acción, siendo los participantes quienes otorgan validez a sus emisiones o manifestaciones; es decir, que reconocen intersubjetivamente sus interacciones con las que se presentan unos frente a otros.

Estas interacciones vienen reguladas por normas acordadas dentro del grupo social al que pertenecen y que implican el cumplimiento de expectativas generalizadas de comportamiento donde el lenguaje ocupa un lugar fundamental. En este sentido, los procesos educativos que tienen lugar en el seno de unas instituciones, desarrollados en un flujo constante de interacciones dadas de educadores entre sí, con educandos y estos entre ellos mismos, que se caracterizan por un intercambio constante de significados, gestos o símbolos significantes que son expresados al mismo tiempo, que generan imágenes e ideas determinadas; y que se encuentran en la necesidad de utilizar simbologías comprensibles por todos los individuos que toman parte en la interacción, para provocar las mismas ideas y reacciones.

Por tanto, deben contar con un carácter de significado común; con estas características se cumple de forma excelente con el lenguaje común, el cual representa un sistema social de símbolos

significantes. A su vez se consideran estímulos que generan en las personas la misma reacción que lleva implícito el uso de símbolos globalmente reconocidos que signifiquen lo mismo para individuos distintos.

Al mismo tiempo, deben servir para expresar la generalidad de relaciones. De este modo, es posible anticiparse y por tanto coordinar las diferentes actividades, mediante el uso de los signos lingüísticos que hace posible la acción humana diferenciada y reflexiva. Puesto que el lenguaje facilita la transmisión simbólica de sucesos y pensamiento.

En consecuencia, el lenguaje agrupa, como es obvio, los símbolos no verbales o los signos significantes de otro tipo, tal es el caso de la música y el arte. Con los que se hace evidente que las acciones educativas como procesos específicos de socialización se enmarcan en el contexto de las interacciones simbólicamente mediadas. Los actos educativos en el contorno institucional presuponen un acuerdo constante de significados, significados que ya de por sí constituyen hechos normativos.

De ahí que, la acción comunicativa de Habermas (1999), ofrece a esta investigación el carácter significativo del lenguaje en la transmisión del mensaje presente en la letra de las canciones que las docentes usan en la rutina diaria en preescolar, toda vez que, el sistema de símbolos significantes propio de las canciones puede estimular acciones a corto o mediano potenciando el aprendizaje de quienes las escuchan.

Teoría Aprendizaje Socializado

Esta teoría reconoce la influencia del ambiente en el proceso de aprendizaje. Al respecto, Vygotsky (1998) considera que las funciones identificadas como Zonas de Desarrollo Próximo (ZDP) son los rasgos esenciales de aprendizaje; es decir, “el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante” (p.133). La idea es que se trabaje con alguien que sabe más sobre un concepto que el niño desarrollará e internalizará en un futuro próximo. Debe quedar claro que la noción de ZDP hace referencia a trabajar sobre un nivel evolutivo por desarrollarse, no sobre lo ya desarrollado; es decir, que no es una mera práctica.

A diferencia de otras corrientes psicológicas, la teoría socio-histórica considera que “...los procesos evolutivos no coinciden con los procesos del aprendizaje. Por el contrario, el proceso

evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje, esta secuencia es lo que se convierte en la zona de desarrollo próximo” (p.139).

Otro punto para tener en cuenta es la relación entre las pre-condiciones establecidas por el nivel de desarrollo previo de los sujetos y las posibilidades de aprendizaje consecuentes, de tal modo que operar sobre la ZDP posibilita trabajar sobre las funciones en desarrollo, aún no plenamente consolidadas, pero sin necesidad de esperar su configuración final para comenzar un aprendizaje. Es muy importante dentro del concepto de ZDP la relación del individuo con el otro que lo guía. Se habla aquí del plano interpsicológico, para luego pasar al intrapsicológico, cuando el individuo internaliza el nuevo concepto y éste se convierte en un logro de su proceso de desarrollo. Cabe aclarar que no debería confundirse un “proceso evolutivo interno” o un “logro evolutivo” con una actividad que sea parte de este.

El autor también sostiene que la estructura de la inteligencia es modificable por medio de la intervención oportuna de los adultos y la mediación adecuada en el aprendizaje de los estudiantes; la que denominó zona de desarrollo próximo. Esta mediación implica el desarrollo sistemático de determinadas capacidades y destrezas que facilitan la modificación estructural de la inteligencia utilizando por medio de la acción docente, lo que influirá en modo determinante en el rendimiento académico de los estudiantes.

Ante estas consideraciones, en el proceso de creación mediada en el aula, hay que tener en cuenta lo que plantea Vygotsky (1998), cuando afirma que las cotas más elevadas de la creación son actualmente sólo accesibles para un pequeño grupo de grandes genios de la humanidad, pero en la vida, cada día existen todas las premisas necesarias para crear; todo lo que excede del marco de la rutina encerrando siquiera una mínima partícula de novedad tiene su origen en el proceso creador del ser humano. Entendiendo de este modo la creación, vemos fácilmente que los procesos creadores se advierten ya con toda su intensidad desde la más temprana infancia.

Bajo esta perspectiva, esta teoría otorga importancia a la presente investigación en el entendido que, el Nivel de Educación Inicial se basa en una constante mediación interactiva entre docentes y discentes. Es decir, la selección y uso de las canciones en esta etapa educativa forman parte del recurso didáctico más valioso del que hacen uso los educadores; pues, además, de potenciar la ZDP planteada por Vygotsky (1998), incentiva la creatividad y motiva el aprendizaje. En consecuencia, se convierten en andamiaje de un proceso formativo sólido.

Inteligencias Múltiples

Gardner (2003) plantea un razonamiento que se apoya en dos ejes: por una parte, su teoría de las inteligencias múltiples, y por otra una aproximación conceptual a la creatividad que denomina perspectiva interactiva. Considera la creatividad como un fenómeno multidisciplinario, que no se presta al estudio desde una disciplina como se ha hecho hasta ahora, sino que requiere un conjunto de talentos: psicólogos, biólogos, filósofos, informáticos, artistas y poetas, todos ellos tendrían algo que aportar. Es decir, desde la perspectiva de Gardner la creatividad es un fenómeno polisémico o multifuncional.

Según este autor, (Gardner, 2003) “La inteligencia es la capacidad para resolver problemas, generar nuevos problemas y crear productos para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural” (p.39). También incluye el componente genético, pero sostiene que esas potencialidades se van a desarrollar dependiendo del medio ambiente, las experiencias vividas, la educación recibida, entre otras. También afirma el autor que “Los seres humanos están capacitados para el amplio desarrollo de su inteligencia, apoyados en sus capacidades y su motivación” (Óp. Cit.) Al mismo tiempo, define la inteligencia como una capacidad.

Hasta hace poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible; se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los llamados deficientes psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. Al definir la inteligencia como una capacidad el autor la convierte en una destreza que se puede desarrollar.

Bajo este contexto, puede decirse que todos los seres humanos nacen con unas potencialidades marcadas por la genética, que se van desarrollando de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, sus experiencias y la educación recibida. No obstante, se viene observando la existencia de un gran número de personas sobre todo niños y niñas en edad escolar, que requieren la implementación de estrategias que les facilite la construcción del conocimiento. De ahí la importancia de las canciones como tácticas motivadoras de la creatividad, que coadyuvan en el mejoramiento del desarrollo socio-emocional de los educandos.

Apoyado esto en la agrupación que hace Gardner (2003), de las inteligencias múltiples en siete categorías, a saber: Inteligencia lingüística; lógico matemática; corporal-kinética; espacial; musical; interpersonal e intrapersonal. Entendiéndose la inteligencia lingüística como la capacidad

para usar palabras de manera efectiva, sea en forma oral o escrita. La inteligencia lógico matemática es considerada la capacidad para usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente.

En otro contexto, la inteligencia corporal-kinética se reconoce como la capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y la facilidad en el uso de las manos para producir o transformar cosas. Así, inteligencia espacial se distingue como la habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual- espacial y de ejecutar transformaciones sobre esas percepciones.

De ahí que, la inteligencia musical se contempla como la capacidad de percibir, discriminar y expresar las formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical. La inteligencia interpersonal se desarrolla con la capacidad de percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, y los sentimientos de otras personas. Mientras que, la inteligencia intrapersonal está relacionada con el conocimiento de sí mismo y la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento.

Esta posición de Gardner (2003), puede ser entrelazada con los postulados de Vygotsky (2002), quien afirma que el ser humano tiene un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. La inteligencia no es vista como algo unitario, las diferentes inteligencias están involucradas con distintas áreas del cerebro y con diversos sistemas simbólicos, además, permite entender cómo ocurre el aprendizaje, cómo se piensa y por qué los procesos mentales ocurren de modo diferente en las personas. Por lo tanto, todo ello puede llevar a cambiar la actitud hacia el aprendizaje, lo cual es incidente dentro de la investigación que se realiza, ya que, conociendo la forma cómo se genera la inteligencia y sus diversas categorías, se pueden ofrecer estrategias que coadyuven a estimularla hacia aprendizajes significativos.

Desde una perspectiva interactiva a Gardner (2003), la creatividad es la capacidad de resolver problemas nuevos, inusuales y poco convencionales, y que no puede estudiarse sin considerar la trayectoria evolutiva del individuo, el campo o área de conocimiento donde se manifiesta la creatividad y el reconocimiento de los expertos en el área que juzguen la solución, el diseño o la elaboración del producto realmente novedoso. De ahí, si la inteligencia es plural, la creatividad también lo es.

Al respecto, Grinder y Bandler (1989) creadores de la programación neurolingüística (PNL), quienes la conciben como un modelo dinámico del funcionamiento de la mente y percepción a través del cual podemos descubrir la estructura que tiene el comportamiento humano y determinar ciertas pautas de procesos que darán una aproximación a la evolución mental que ocurre en otras personas.

Según sus postulados la actitud adecuada para avanzar en la Programación Neurolingüística de ser la curiosidad para indagar e investigar, desarrollar la habilidad de comunicarnos con otras personas, de forma más eficiente y entender que podemos aprender de todas las experiencias vivenciales.

De esta manera, la programación neurolingüística investiga cómo nos comunicamos con nosotros mismos, lo que se puede denominar comunicación intrapersonal y cómo nos comunicamos con los demás, lo que se llama comunicación interpersonal. En el entendido que, la programación se refiere a la habilidad para estructurar la comunicación no verbal y los sistemas neurológicos hacia los objetivos y metas deseadas.

Este ordenamiento nos permite actuar de forma diferente en relación con el entorno, creando nuevas formas para entender las maneras en las que la comunicación verbal y no verbal afectan a la mente humana. De esta forma, no sólo comunicarnos mejor con nosotros mismos y con los demás, sino también, aprender cómo ganar mayor control sobre las funciones automáticas de nuestra propia mente. Ya que se basa en definir un modelo de conducta para conocer nuestros procesos, comunicarnos mejor y poder modificarlos teniendo más recursos para alcanzar el resultado que deseamos.

De ahí que la estructura de la magia, considerada en el libro fundacional del PNL planteada por Grinder y Bandler con la intención de constituir en un sólo cuerpo las diferentes escuelas con sus terapias que se venían aplicando con éxito, tales como: la Terapia Familiar Sistémica de Virginia Satir, la Hipnoterapia de Milton Erickson y la Gestalt de Fritz Perls; tomando de ellos su propósito central, que el terapeuta sea más efectivo.

Según los autores, el objetivo de la estructura de la magia es mostrar que “la magia que ellos realizan tiene estructura y, por ende, se puede aprender” (p. 22) de la que surge la creación de un nuevo modelo comunicativo terapeuta-paciente, concretado a través de una serie de técnicas descritas, basadas en: Primero, La estructura de la percepción. Segundo, el papel de la gramática

transformacional. Tercero, Estructura profunda, estructura superficial y sus transformaciones. Cuarto, el Metamodelo.

En cuanto a la estructura de la percepción relacionada directamente con el modelo que se tiene del mundo, los autores aclaran que viene dada en función de la experiencia y los mecanismos empleados por el ser humano para restringir ese modelo, reconocidos como: generalización, eliminación y distorsión. Según Grinder y Bandler (1989) la modificación que el individuo hace de su visión del mundo a través de estos mecanismos reduce la capacidad de ver otras alternativas.

Respecto al papel de la gramática transformacional, es argumentada por estos autores destacando que el sistema nervioso es el que produce la transformación del lenguaje y por ende los modelos de pensamiento: visual, kinestésico, auditivo; a través de los principios formales establecidos por la lingüística, con los cuales se logra comprender cualquier sistema de modelaje humano.

En relación con las estructuras profunda y superficial de la transformación gramatical, se toman como los dos niveles de configuración básica de la comunicación; por un lado, el significado semántico que sería la estructura profunda, por otro la forma de transmitirlo que corresponde a la estructura superficial. La profunda genera la superficial a través de las transformaciones.

Para Grinder y Bandler (Op. Cit.), el modelo transformacional constituye el proceso a través del cual el ser humano comunica sus experiencias. La escogencia del modelo superficial, es decir, la forma en que el individuo expresa sus vivencias resulta muy importante, puesto que, está relacionado con las transformaciones empleadas por él o ella resultantes de su modelo del mundo.

Así de este modo, alcanzar el metamodelo proviene de la aplicación del modelo gramatical transformacional a través del uso de los mecanismos: generalización, eliminación y distorsión, desafiando la estructura profunda y entender que su modelo lingüístico es la realidad y así producir el cambio.

Soporte Curricular

Desde el Currículo Básico Nacional emanado por el Ministerio de Educación y Deporte (MED, 1997) se señala que la forma tradicional de comprender el conocimiento es estableciendo una relación entre un sujeto y un objeto. Desde una óptica, pareciera que el sujeto puede hacer o recrear la representación del objeto tal cual se presenta, independientemente del ámbito económico, social e histórico desde donde el sujeto crea saber. La otra, supone que el objeto se imprime en el sujeto independiente del acervo que posibilita la comprensión del objeto.

En tal sentido, el enfoque constructivista plantea que el verdadero aprendizaje humano es la construcción de cada sujeto, logrando modificar su estructura mental y alcanzando un mayor nivel de diversidad, complejidad e integración, es decir, es un aprendizaje que contribuye al desarrollo de la persona. La concepción del conocimiento que se privilegia en el inicio de la acción educativa supone tanto el esfuerzo del acervo o subjetividad en la constitución del objeto, como la particular perspectiva del éste, derivada de la ubicación en un entorno ecológico, histórico y social donde se contribuye el saber. Esta orientación se afianza en la integración de los cuatro pilares fundamentales de la educación, señalados en el Informe Delors de la UNESCO (1996), cuyas características pueden describirse en:

Aprender a Conocer: Es integrar el ejercicio de todo el cuerpo y sus facultades a la tarea de descubrir el mundo y crear otros mundos nuevos. **Aprender a Hacer:** Con el surgimiento del constructivismo como movimiento de reforma general hacia un sistema de democracia operativa, se genera una reacción en contra de la educación tradicional. Se parte de un educando que aprenda haciendo, que construya sus propios aprendizajes. Esto produce una ruptura con la escuela tradicional y en este sentido, plantea una visión reconstructivita en el cual la familia y la comunidad, tengan una participación efectiva en los procesos de integración de la personalidad del educando.

Aprender a Convivir: La convivencia humana, docente-infante-familia contribuye a promocionar interacciones comunitarias contractivas en el contexto social-cultural, lo que permite la participación y cooperación en los Proyectos Pedagógicos de Plantel y de Aula. La familia es un factor importante en la formación del infante, ya que fuera de la escuela permanece su influencia bajo su responsabilidad. Es el agente social que genera comportamientos que estarán presentes en la vida escolar del infante y condicionan su integración social.

Aprender a Ser: Único con espacio propio, el cual comparte en el cosmos, donde prevalecen valor y espíritu en una estrecha vinculación, cuyo centro activo es la persona. Este concepto concibe una visión del hombre como ente que intuye, piensa y expresa una conducta motivada, percatada de su emocionalidad y voluntad a partir de las relaciones que establece con el mundo circundante.

En función de lo expuesto, y como lo señala este informe de la UNESCO (1996), la educación tiene que ser considerada "...como una experiencia social, en la que el niño va conociéndose, enriqueciendo sus relaciones con los demás, adquiriendo las bases del

conocimiento teórico y prácticos" (p.25) que se establece desde el periodo de la infancia inicial, involucrando no sólo a instituciones formales sino también a las familias y las comunidades en las que el individuo se inserta.

Al tiempo que, el mismo Ministerio de Educación y Deporte (1997), en la Guía de Información y Orientación General, señala que la Educación Preescolar es la acción educativa dirigida a niños y sus adultos significantes con el fin de ofrecerles las mejores oportunidades de desarrollo. La infraestructura de preescolar no es sólo un centro de atención en el aula, sino también, un centro de orientación y referencia al servicio del niño pequeño, de su familia y las instituciones que lo protegen.

Por lo antes expuesto, la atención integral al niño, la participación de la familia y la comunidad, el uso de estrategias formales o no convencionales para brindar esta atención es lo que considera que el término *Educación Preescolar*, no refleja de una manera adecuada la verdadera esencia de este nivel.

Más adelante, el Ministerio de Educación (2000), expresa que la Educación Inicial se presenta como la estructura intermedia entre la familia y la integración del niño en los demás grupos sociales, considerando que el principal elemento de socialización del niño es la familia. La posibilidad de una actuación preventiva porque posibilita el seguimiento pasó a paso del proceso de aprendizaje y del desarrollo de cada niño y niña.

En este sentido, la Educación Inicial, se corresponde con la visión de sociedad y de país en construcción, desde una perspectiva de transformación social, humanista y cooperativa orientada a la formación de una cultura ciudadana, dentro de las pautas de diversidad, participación y solidaridad con miras al desarrollo humano y comunitario sustentable. Fundamentada en los preceptos constitucionales y en las políticas educativas establecidas.

Más recientemente, el Diseño Curricular de Educación Inicial presentado por el MED (2005) estableció un modelo normativo referido a postulados filosóficos, legales, teórico que dan sustento a la acción educativa en la educación inicial. Y otro operativo, constituido por elementos que contienen orientaciones referidas a las acciones prácticas que dan lugar al proceso educativo, como: planes de estudio, área de aprendizajes, componentes y aprendizajes esperados.

Con la concepción de facilitar una cultura general, lo suficientemente amplia como para permitir el aprendizaje permanente, es por ello, que para la actualización del Diseño Curricular de Educación Inicial, se han considerado los elementos comunes y no comunes, que se presentan en

cuanto a modificaciones que hayan sido presentado a través de los diferentes documentos de validación de la propuesta curricular, a fin de ajustar de manera adecuada los requerimientos y competencias que se pretenden en el nivel de preescolar con una visión de proceso dentro de diferentes contextos socioculturales.

De esta forma, la Educación Inicial involucra todas aquellas instituciones que atienden niños bajo esquema convencional, con estrategias de aula e integración de la familia y la comunidad, en establecimientos educativos adecuados, dotados de recursos; las estrategias de familia, comunidad y de medios de comunicación alternativos.

Actualmente, se realizó una reorientación del Nivel de Educación Inicial con el nuevo Currículo del Sistema Educativo Bolivariano (2007) que conciben al aprendizaje activo como el principal medio por el cual los niños y niñas construyen el conocimiento, mediante un proceso social de interacción en el cual la creación de un ambiente de apoyo interpersonal es relevante para que tengan total libertad de manipular materiales, hacer elecciones, tomar decisiones, compartir en grupo, conversar y reflexionar acerca de lo que hacen o pueden hacer.

Con estas Bases Curriculares se aspira que el docente de educación inicial se ubique en la comprensión y significación como factores fundamentales del aprendizaje, teniendo como norte superar el memorismo, la metodología tradicional de los ambientes educativos y lograr un proceso más integrador, comprensivo y autónomo. La práctica del docente debe partir de lo que el niño o niña conoce, para conducirlo a lo que se aspira que aprenda, solo así se podrán conectar sus potencialidades con sus intereses, ampliándole los esquemas perceptivos de la realidad en su contexto.

De ahí que, los fines y principios que sustentan el sistema educativo bolivariano se agrupan en dos dimensiones: una dimensión individual y otra social. La primera, expresa un interés básico en el ser humano individual, desde la infancia hasta la adultez, sujeto de la educación formal en contextos culturales sociales particulares, distintos y diversos. La segunda, centra el objetivo alrededor del ser social, la idea del nuevo ciudadano y persigue garantizar el carácter social de la educación en toda la población venezolana.

Así mismo, en esta propuesta se descubre en el discurso una manera particular de tratar y determinar los conceptos de educación, conocimiento, aprendizaje, sociedad, ser humano, niño, niña, joven, cambio y transformación, conciencia; lo nuevo y lo viejo, convirtiéndose en categorías

de análisis, cada uno de ellos ubicado en la trama del discurso además de discutido en el contexto de las posibilidades teóricas que posee.

No obstante, esta reorientación es una propuesta que en muchas instituciones educativas de educación inicial a nivel nacional se está implementando como parte de ese proceso político de cambios que vive el país; mientras que las instituciones que se encuentran bajo la administración regional con tendencia política adversa u opositora y las de administración privada se manejan con el currículo vigente legalmente que es el del 2005, convirtiéndose en una verdadera incertidumbre, para el gremio de docentes de educación inicial en cuanto al documento a utilizar.

Perfil Docente

Es importante resaltar que el currículo (2005) presenta una sección donde se esboza una aproximación al perfil del docente de Educación Inicial sugiriendo que estos profesionales deben poseer “habilidades, conocimientos y actitudes para diseñar, desarrollar, evaluar y formular estrategias y programas de intervención educativa en contextos socio - educativos y culturales cambiantes”,(MPPE 2005 p.66) tomando en cuenta los planteamientos de la UNESCO (1996) en referencia a los cuatro pilares del conocimiento (aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a convivir y aprender a ser) ya descritos anteriormente y que los cuales están asociados a los distintos roles y competencias que se requieren en la cotidianidad de la acción pedagógica.

La Acción Pedagógica

Con este término el proceso con el cual se desarrollan las competencias que le permitan al docente planificar y evaluar en base a la realidad del contexto, a las necesidades, intereses e individualidades de sus estudiantes, respetando siempre su edad, nivel y ritmos de aprendizaje, esto es de suma importancia en el ámbito educativo, ya que con ello se da la oportunidad de conocer intereses y potencialidades presentes en el grupo de niños y niñas, para que luego el docente pueda mediar el aprendizaje de manera significativa y protagónica.

En este orden de ideas, deberá considerar la *Evaluación*, a su vez, como un proceso global, pues es el principal instrumento que el maestro utilizará para tomar decisiones curriculares; de igual manera, la *Planificación* será una herramienta técnica para el docente ya que ésta es un proceso de reflexión propicio para la toma de decisiones que guiarán día a día su acción pedagógica.

Bajo este enfoque, el *ambiente de aprendizaje* será uno de los elementos más importantes que el docente en la Educación Inicial tiene que tomar en consideración, ya que se refiere al espacio en el que las personas viven y se desarrollan, es en estos espacios en los que se producen un conjunto de relaciones dentro de la dinámica escolar; por lo que se debe considerar el ambiente de aprendizaje al momento de su planificación y evaluación. De manera pues, que el ambiente de aprendizaje permite orientar su trabajo en función del diagnóstico y contexto educativo hacia el perfil del niño egresado del Nivel de Educación Inicial, específicamente del nivel preescolar, cuyas competencias a ser alcanzadas han de ser medidas por el maestro, y a través de la mediación es que se permitirá que el niño y la niña logren aprendizajes, gracias a la intervención de docente, de allí la importancia de que éste tenga un perfil adecuado

Finalmente, se debe destacar la capacidad para planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente el proceso de aprendizaje en cada una de las áreas de aprendizaje que le corresponden al nivel, edad y características particulares de su grupo de estudiantes, tal como lo establece el programa de estudio; fomentando siempre hábitos y valores en los alumnos, mediante el ejemplo.

Planificación en Educación Inicial

La planificación es un proceso para la toma de decisiones en cuanto a mantener o transformar realidades, reflexionando sobre el presente, pero con la mirada puesta en el futuro, usando los recursos necesarios y la evaluación, es un juicio que permite determinar y valorar el logro de los objetivos, considerando las condiciones en las cuales se produce el aprendizaje para mejorar y

garantizar la acción educativa. Es importante destacar que existen otros autores que definen la planificación de la manera siguiente:

Según los autores Rubiano y Lo Priore (2009) definen la planificación como un proceso dinámico que parte de la necesidad de una intervención educativa activa e intencional para propiciar la eficiencia de la acción a partir de la reflexión. Consiste en pensar una serie de situaciones que interrelacionadas deben conducir al logro de los resultados deseados, que, en este caso, es garantizar los aprendizajes significativos para el desarrollo potencial e integral de los niños y las niñas, implicándolos como persona, sujeto y actor de su proceso de aprendizaje (p. 42)

La planificación en el Currículo de Educación Inicial (2005), se considera un proceso dinámico que parte de la necesidad de una mediación educativa activa, planificada e intencional, con el objeto de garantizar los aprendizajes significativos para el desarrollo integral del niño y la niña. La planificación debe contener tres (03) elementos: El niño, su desarrollo y aprendizaje; el contexto educativo y el entorno familiar y comunitario. Para los cuales encuentran los siguientes tipos de planes: Planes diarios, semanales y/o quincenales que tiene como característica principal que se prioriza los intereses y potencialidades de los niños y las niñas, y las necesidades de sus familias Planes especiales que son los elaborados cuando existen fechas o eventos en la comunidad de importancia y los proyectos didácticos aquí en la planificación los niños pueden expresar verbalmente sus intereses y mantenerlos por varios días y ejecuta mediante un proceso de construcción colectiva

La acción de la planificación tiene sus ventajas al permitir eliminar el azar y disminuir el nivel de incertidumbre, a su vez exige al docente reflexionar sobre la secuencia de los contenidos, adaptar la tarea pedagógica a las características culturales y ambientales del contexto, también la planificación permite a todos los docentes organizar tanto el tiempo como el espacio.

La Evaluación en Educación Inicial

En cuanto a la evaluación y según el Currículo Básico de Educación Inicial (2005), la misma es un proceso permanente de valorización cualitativa de las potencialidades de los niños y las niñas, de los aprendizajes adquiridos, así como de las condiciones que lo afectan. Por ello, la evaluación es un elemento importante en el proceso educativo y en la Educación Inicial, en donde intervienen diversos actores y factores, al formar parte de la planificación como un proceso global

y al ser el principal instrumento del educador para tomar decisiones. En Educación Inicial existen tres tipos de evaluación, la diagnóstica, que es el punto de partida y permite apreciar los conocimientos previos de los alumnos, la continua o formativa, que se realiza durante todo el periodo escolar y la final, que permite identificar los aciertos y limitaciones de la acción pedagógica para formular nuevas propuestas en la planificación del trabajo para los eventos sucesivos.

Para llevar a cabo todo el proceso de evaluación descrito anteriormente, es necesario, conocer y manejar diversas técnicas e instrumentos de evaluación, para poder recopilar toda la información necesaria para dicho proceso. Entre las técnicas se puede citar la observación o entrevistas, en cuanto a instrumentos la docente dispone de registros (focalizados, no focalizados, anecdóticos y diarios), escalas de estimación y listas de cotejo. Por lo tanto, el Currículo de Educación Inicial (2005) expone que:

En la educación inicial, la evaluación del desarrollo y de los aprendizajes de los niños y niñas entre 0 y 6 años es concebida como un proceso permanente de valorización cualitativa de los aprendizajes adquiridos y sus potencialidades, así como de las condiciones del entorno que los afecta. (p.72)

En este mismo sentido, el currículo de Educación Inicial (2005) contiene una serie de características dentro del proceso evaluativo, entre las cuales encontramos las siguientes: preventiva, global, continua y sistemática y formativa o de procesos. Para evaluar, es necesario que el docente siempre respete al niño y la niña como seres individuales y como seres sociales, significa que debe concebir al individuo con características propias, considerar la valoración tanto del proceso como del producto.

Para finalizar, es preciso mencionar que estos dos procesos tanto el de evaluación como el de planificación van estrechamente de la mano, debido a que el uno lleva al otro, sin estos dos el sistema educativo venezolano o de cualquier parte del mundo estaría incompleto y no alcanzaría los objetivos principales de la educación

Ambiente de aprendizaje

El Ambiente de Aprendizaje, es uno de los elementos más importantes donde los niños y niñas porque es en este donde se desenvuelven y de donde en una contante van aprendiendo en todo

momento, razón por la cual los adultos significativos bien sean docentes, padres, representantes deben contribuir, al organizar el entorno, puedan interactuar un ambiente cálido, nutritivo, comunicativo y enriquecedor que facilite y promueva las potencialidades contribuyendo así al desarrollo integral y a la construcción de sus aprendizajes.

La organización del espacio físico, los materiales y el tiempo son instrumentos básicos que posee el docente por medio de los cuales puede concretar los planteamientos educativos de la Educación Inicial donde se desempeña. Para este acometido están establecidos algunos criterios generales para organizar y distribuir los espacios de aprendizaje que a continuación se mencionan: espacio para dormir y descansar, espacio para alimentación, espacio para la higiene y los espacios especialmente diseñados para actividades pedagógicas

Integración de la familia y otros adultos

Es necesario aprovechar al máximo los ambientes de aprendizaje, sin embargo esto va en concordancia con los docentes o adultos significativos, que brindan atención educativa estos tienen un papel decisivo para que ocurran las relaciones se requiere que todos se planifique, para favorecer el desarrollo infantil, con el objeto de organizar las experiencias significativas, siendo muy valioso la incorporación de la familia y la comunidad en las actividades planificadas por el docente de Educación Inicial.

Uso de las Canciones como Recurso Pedagógico

Desde el punto de vista musical, el Diccionario Virtual de Música(s/f), indica que es un “Poema o fragmento de prosa al que se ha puesto música” (p.16), una definición muy modesta pero accesible para quienes poseen pocos conocimientos musicales e igualmente la utilizan como recurso de enseñanza.

Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española (2014, s/p) ofrece varias acepciones, escogiendo intencionalmente entre ellas, las relacionadas con el género musical, dejando claro que es un vocablo latino *cantío -ōnis*, que puede significar:

1. f. Composición en verso, que se canta, o hecha a propósito para que se pueda poner en música.

2. f. Música con que se canta esta composición.
3. f. Composición lírica a la manera italiana, dividida casi siempre en estancias largas, todas de igual número de versos endecasílabos y heptasílabos, menos la última, que es más breve.
4. f. Antigua composición poética, que podía corresponder a distintos géneros, tonos y formas, muchas con todos los caracteres de la oda...

En este orden de ideas, relacionando estas definiciones con la presente investigación se muestra a Cerrillo (2012), con su explicación acerca de la canción infantil, indicando que: "... es aquella canción realizada con algún propósito para los niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva, para su fácil comprensión y memorización." (p. 32). Para este autor, las canciones infantiles constituyen uno de los grupos de la canción popular más auténticas que se han conservado. Para él son entendidas como aquellas en las que el niño es receptor; el repertorio está destinado para que escuche; como: las canciones de cuna, juegos o canciones didácticas. Y aquellas en las que el niño es protagonista e intérprete; así sucede en los juegos colectivos, rondas, canciones escenificadas.

Explicación que permite ser incluida en la clasificación de Crivillé (1988), quien ofrece una categorización de las canciones basada en ciclos: navidad; carnaval, cuaresma; mayo; verano; otoño y otros. De acuerdo con estos ciclos, se entonan canciones alusivas que pueden ir desde los aguinaldos, villancicos, canciones de cuna, rondas, religiosas, pregones, de trabajo, alboradas, romerías, entre otras.

Lo que facilita la acción pedagógica planteada en las Bases Curriculares de Educación Inicial emanada por el Ministerio de Educación y Deportes (MED, 2005), cuando plantea que "La globalización de los aprendizajes está sustentada, además, en la concepción psicológica de la percepción infantil y la realidad..." (p. 56). Es decir, que la organización didáctica debe estar basada en las relaciones y no sobre elementos aislados. En el entendido que se debe educar al niño y la niña para toda la vida. Lo que implica asumir una actitud ante el hecho educativo.

Aportes a la Pedagogía Musical

Todos los que nos movemos en el mundo de la pedagogía, somos conscientes, de una manera u otra, de la importancia de la pedagogía musical. Aun así, todavía escuchamos padres que dicen: -"mientras que mi hijo apruebe matemáticas o lengua, no pasa nada si suspende música o artes plástica". Ante estas consideraciones, es oportuno citar a Costa (2012) quien define la pedagogía musical, como

aquella disciplina que permite al estudiante además de aprender todos los elementos imaginables de la música, trabajar otros aspectos que le serán muy útiles en su desarrollo, tales como: la atención, la memoria, la psicomotricidad, la lateralidad, la orientación espacial, la coordinación, los reflejos, entre otros. (s/p)

Además, del estímulo afectivo que puede influir en aspectos tan importantes como las relaciones sociales, la propia afectividad personal, y la autoestima. De hecho, las últimas tendencias educativas apuntan a esta multifuncionalidad de la pedagogía musical, que cada vez más encuentra incluida en una materia todas las demás de una forma interrelacionada.

En la actualidad, enseñar una pedagogía musical de calidad requiere dos aspectos muy importantes: unas instalaciones adecuadas donde haya espacio para el movimiento y de tener profesionales de música en cada institución educativa. En cuanto a la formación en pedagogía musical debe ser vivida y experimentada personalmente. Sólo de esta manera uno se da cuenta de lo que aprende y de cómo lo aprende para poder enseñarlo.

Entre los métodos activos de enseñanza de la música se puede destacar según Costa (Óp. Cit.), la Pedagogía de Dalcroze, internacionalmente conocida como la Rítmica de Jaques-Dalcroze, músico y compositor Vienés, de padres suizos, quienes le criaron en una atmósfera familiar musical en la cual todos los hermanos interpretaban un instrumento como recreación. Dalcroze es considerado pionero en el concepto moderno de enseñanza de la música, influyendo de una manera decisiva no solo en la pedagogía musical sino también en la renovación del uso educativo y reeducador de la música y el movimiento.

Durante el tiempo en que Jaques Dalcroze fue profesor en el conservatorio observó que sus estudiantes, algunos de ellos en cursos avanzados, tenían grandes carencias a nivel rítmico. A partir de ese momento empezó a elaborar su propio método, practicando en aulas libres de espacio y ayudándose de su gran capacidad de improvisación en el piano.

El método Jaques-Dalcroze, también conocido como Rítmica Dalcroze, se construye sobre tres elementos: la Música, el Movimiento y la Coordinación. Relaciona los movimientos naturales del cuerpo, los ritmos artísticos de la música y las capacidades imaginación y reflexión. Este método desarrolla las aptitudes auditivas y motrices, la memoria, concentración, educa la sensibilidad, espontaneidad, capacidad de representación rápida, estimula la creatividad, favorece una integración armónica de las facultades sensoriales, afectivas y mentales de la persona.

La rítmica, por tanto, consiste en trabajar todos los elementos musicales mediante el cuerpo y el movimiento, reaccionando muchas veces a los estímulos sonoros en un espacio determinado. En un mismo ejercicio se puede trabajar tres, cuatro o incluso cinco aspectos básicamente en un ambiente de juego, pero al mismo tiempo de concentración para el estudiante.

Émile-Jacques Dalcroze, se oponía a la ejercitación mecánica del aprendizaje de la música por lo que ideó una serie de actividades para la educación del oído y para el desarrollo de la percepción del ritmo a través del movimiento. Con este propósito hacía marcar el compás con los brazos y dar pasos de acuerdo con el valor de las notas, mientras él improvisaba en el piano. Llegó a la siguiente conclusión: el cuerpo humano por su capacidad para el movimiento rítmico traduce el ritmo en movimiento y de esta manera puede identificarse con los sonidos musicales y experimentarlos intrínsecamente.

Para Dalcroze, explica Costa (2012), la rítmica es una disciplina muscular. El niño que ha sido formado en ella, es capaz de realizar la organización rítmica de cualquier troza musical. No se trata de “gimnasia rítmica” sino de una formación musical de base que permita la adquisición de todos los elementos de la música. Pretende, igualmente, la percepción del sentido auditivo y la posterior expresión corporal de lo percibido (el ritmo de cualquier canción escuchada es traducido por su cuerpo instintivamente en gestos y movimientos). Aunque la metodología Dalcroze está estructurada para los diferentes niveles educativos, se centra más en la educación infantil. Los principios básicos del método afirman que:

Todo ritmo es movimiento; todo movimiento es material; todo movimiento tiene necesidad de espacio y tiempo; los movimientos de los niños son físicos e inconscientes; la experiencia física es la que forma la conciencia; la regulación de los movimientos desarrolla la mentalidad rítmica. (s/p)

En definitiva, este método desarrolla las aptitudes auditivas y motrices, la memoria y la concentración, educa la sensibilidad, la espontaneidad y la capacidad de representación rápida,

estimula la creatividad y favorece una integración armónica de las facultades sensoriales, afectivas y mentales de la persona.

Dentro de la pedagogía musical se encuentran otros autores que son de referencia importante y que sirven de apoyo a esta investigación por sus aportes partiendo de la realidad del niño en este sentido se encuentra el planteamiento de Kodaly (1882-1967), fue compositor, musicólogo y profesor húngaro, quien realizó una importante labor como folclorista recogiendo numerosas canciones populares que le han servido para completar su actividad artística y pedagógica, “desarrollo la musicalidad de los alumnos a través del canto y de los coros, creo sus solfeos para la educación vocal y compuso un sin número de piezas corales que se difundieron, en el mundo de la educación musical” (Hemsey,2004,p. 23)

El Método utiliza como elemento principal el canto, por considerarlo un instrumento y la base de toda actividad musical, con las canciones populares se trabaja la melodía y el ritmo. Kodaly en Lucato, (2001) el “fin que persigue la música ha de ser: ayudar a los hombres a comprenderse mejor, enriquecer su mundo interior, gozando de la belleza” (p.16)

Dentro de sus postulados se encuentra que la iniciación a la música debe comenzar en familia y luego en la escuela, lo antes posible kodaly en Hemsey (2003), realiza un comentario en relación con una pregunta que le hicieron al salir de una conferencia a que edad se debe empezar a estudiar música lo que respondió: "Hace algún tiempo me hicieron esta misma pregunta, y respondí que, nueve meses antes del nacimiento; ahora le diré que, nueve meses antes del nacimiento de la madre”, (p.97).

La Concepción Kodály se vincula con en esta investigación porque la canción es una herramienta utilizada con frecuencia por los docentes en educación inicial, cuando el niño llega a la escuela ya viene con un repertorio son las que contantemente traen de su casa, de ese espacio primario y a su vez muchas de estas canciones se corresponden a las que sus padres o familiares con los que comparte cantaban.

En la secuencia de resaltar pedagogos musicales, Edgar Willems (1890-1978) es una referencia fundamental en esta investigación porque en materia de enseñanza de la música este autor es considerado un pionero en la enseñanza de la música; sus aportes permitieron esa marcada diferencia en la transformación que le dio a la enseñanza musical desarrollando un método en

donde encuentran armonizados el saber, la sensibilidad y acción .en correspondencia a las necesidades y corrientes pedagógicas humanistas. Willems expresaba:

Una de las tareas de la nueva pedagogía; es unir sensatamente los aspectos artísticos y científicos de la música y armonizar el saber, la sensibilidad y la acción. Vida y formas, cultura y técnica, deben complementarse en la educación musical para contribuir al advenimiento de un nuevo humanismo (p.20)

El método planteado por este autor busca como mejorar la audición, por medio del uso de instrumentos sonoros ejercitando la discriminación auditiva con la firme la convicción de que el ritmo se produce de manera innata el niño a través del movimiento.

Es un método está orientado a la educación de los niños, independientemente de cuales sean sus dones musicales para que pueda desarrollar con música sus facultades sensorio-motrices, cognitivas y afectivas; pretendiendo que los niños amen a la música desarrollando sus posibilidades, la creatividad y abriéndose a las diversas épocas y culturas e indica algo de suma importancia como es que las canciones hay que seleccionarlas , que no todas sirve para enseñar música y que hay unas adecuadas para cada nivel.

Las características plateadas por este método, que es para enseñar música presentan vivencias muy cercanas a las que se experimentan en nuestras aulas de educación inicial, sobre todo esas indicaciones a las que está orientada la música como lo es el desarrollo de las potencialidades en los niños, adicional a esa particularidad deseleccionar la canción, lo planteado en esta investigación orienta a una selección de la canción.

Musicoterapia

Se hace necesario realizar un pequeño apartado en esta investigación con relación a la musicoterapia porque este trabajo su eje central es la canción y está a su vez se complementa con la música, melodía, ritmo entre otras para que tenga sentido; existe documentación explicada a través de la neurociencia que expone como el cerebro se ve influenciado según la música que se escucha y los cambios fisiológicos y anímicos que producen el individuo

La musicoterapia significa terapia a través de la música, Thayer Gaston (1950) en Poch (1999), la define como:

Música es la ciencia o el arte de reunir o ejecutar combinaciones de tonos en forma organizada y estructurada con una gama de infinita variedad de expresiones, dependiendo de la relación de sus diversos factores componentes (ritmo, melodía, volumen y calidad tonal) terapia tiene que ver “como” puede ser utilizada la música para provocar cambios en las personas que la escuchan o ejecutan (p.40)

Y la American MusicTherapyAssociation (AMTA) la musicoterapia en Poch (Óp. Cit.),

Es la utilización de la música y/o de los elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un musicoterapeuta cualificado, con un paciente o un grupo de pacientes, en un proceso para facilitar y promover la comunicación, la relajación, el aprendizaje, la motricidad, la expresión, la organización y otros relevantes objetivos terapéuticos con el fin de satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas.

La musicoterapia tiene una amplia variedad de ámbitos para su aplicación, como musicoterapia curativa, preventiva, familiar, religiosa y otras; es en la preventiva una de sus aplicaciones es el ámbito escolar en la educación preescolar y primaria, por los beneficios que a través de la música se puede desarrollar, como son: desarrolla la capacidad de atención estimula la imaginación lenguaje, la expresión la motricidad.

Así como la música es terapéutica el canto también comparte esa cualidad, Poch (op.cit) indica que “el ser humano puede cantar en cualquier lugar y cualquier hora sin más instrumento que su propia voz”, (p.167), también señala que el canto puede ser un medio de sublimación de tendencias, también indica que es una actividad lúdica e imprescindible en la vida diaria, con el que se exaltan sentimientos elevados de contenido valorativo; Esta dedicada musicoterapeuta sugiere canciones adecuadas para los niños apoyándose en las necesidades fundamentales del niño como son la necesidad de afecto, de seguridad, de identificación, autoestima, juego, entre otras.

De esta forma establece que las canciones según su estructura deben ser canciones cortas con repeticiones, que la letra de la canción sea comprensible para el niño, que sean fáciles de cantar. Y según el tipo de canción se encuentran las canciones para que el niño las escuche simplemente y las canciones para que el niño las cante, en esta última sugiere: Canciones de cuna; canciones del folklore nacional; canciones del folklore de otros países, Villancicos navideños, canciones de películas infantiles, canciones de autores de reconocida valía.

Es innegable la importancia que tiene el tener los conocimientos que aporta esta disciplina, musicoterapia para la selección y uso de canciones en los espacios educativos y que son de relevancia las sugerencias que aquí se exponen.

Argumentación Legal

Partiendo de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 2000), que establece en el Título III De los Derechos Humanos y Garantías y de los Deberes. Capítulo I Disposiciones Generales, artículo 19, que el Estado está en la obligación de garantizar sin discriminación alguna a toda persona el disfrute y práctica de sus derechos humanos. Obligando a todos los órganos del poder público a cumplir con los tratados internacionales suscritos, la constitución y las leyes relacionadas con derechos humanos

Así mismo, el artículo 20 expresa que: “Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social” (Ídem). De esta manera, los ciudadanos tienen el deber y el derecho de concurrir a la instauración de la igualdad de oportunidades. Y de esta forma concienciar a los demás ciudadanos de la necesaria cooperación recíproca.

Cabe destacar, que de forma definitiva es la constitución la que garantiza los derechos y establece los deberes de manera inequívoca, de ahí que en el Capítulo VI De los Derechos Culturales y Educativos, en el artículo 102 establece la educación como un derecho humano que el Estado debe asumir como función ineludible que debe responder fundamentalmente a ser “democrática, gratuita y obligatoria”. Reforzando este planteamiento de forma contundente en el artículo 103 del mismo capítulo se confirma que la educación integral, en igualdad de condiciones y oportunidades para todas las personas. Sin más restricciones que las generadas de sus capacidades y motivaciones. Aplicable incluso a las personas con necesidades educativas especiales.

De acuerdo con todo este legado constitucional se propugna el bienestar de los ciudadanos, creando las condiciones para el desarrollo social y espiritual, procurando la igualdad de oportunidades, para que todos puedan desarrollar su personalidad, buscar su destino, disfrutar los derechos y alcanzar su felicidad.

Por su parte, la Ley Orgánica de Educación (2009) reza en el Capítulo I, Disposiciones Fundamentales; artículo 1 deja clara la función ineludible del Estado de prever el cumplimiento de la ley de acuerdo con los principios constitucionales. Así como contempla el fundamento organizativo y de funcionamiento del Sistema Educativo venezolano. En este mismo capítulo, el artículo 4 exalta el compromiso social del Estado, asumiendo la educación como elemento transformador en la promoción, fortalecimiento y difusión de la venezolanidad a través de los valores culturales.

En este orden de ideas, Ley Orgánica para la Protección del Niños, Niñas y Adolescentes (2010) mejor conocida como LOPNNA. En su Título I Disposiciones Directivas, prevé la normativa que regula deberes, derechos y garantías consagrados a favor de las personas en el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Contemplando así en su artículo 3. Acerca de los Principio de Igualdad y no Discriminaciones que lo establecido en esta ley es aplicado por igual a todos los niños, niñas y adolescentes, sin diferenciación alguna.

En su artículo 8° el denominado Interés Superior del Niño, establece como principio de interpretación y aplicación de esta Ley, ---el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.

En el Capítulo III. Derechos, Garantías y Deberes, artículo 30°. Sobre los Derecho a un Nivel de Vida Adecuado, está referido al disfrute de los derechos básicos, como alimentación, vestido, vivienda y al desarrollo integral. Complementado en el artículo 53. Sobre los Derecho a la Educación. Donde plantea que todos los niños y adolescentes tienen derecho a la educación. Es decir, a ser inscritos y recibir educación en una escuela, plantel o instituto oficial, de forma gratuita y preferiblemente cercano a su residencia.

De esta manera, se puede evidenciar que el marco legal venezolano en los últimos tiempos ha buscado amparar las garantías y derechos no sólo de las personas con discapacidad o necesidades educativas especiales, sino de todos los ciudadanos. Renovando la legislación y colocándola a la par de los tratados internacionales sobre derechos que ha suscrito.

Cabe destacar, que el soporte legal de esta investigación es concebido por la autora de suma importancia, ya que el alto índice de desconocimiento legal por parte de los docentes de aula detectado, obliga a fijar de manera explícita el respaldo normativo de las leyes vigentes; en el entendido que su manejo inapropiado, incompleto o desactualizado trae como consecuencia la omisión o aplicación inadecuada de los preceptos jurídicos y acarrea como resultado el incumplimiento de las garantías y derechos establecidos, así como de los deberes que de ellos se desprenden

De ahí que, la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (Óp. Cit.: 86), en el artículo 43 señala que: “Todos tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público social”. En este artículo se manifiesta la obligación de educarse y trabajar para todos los ciudadanos, sin trato diferencial para las personas con necesidades educativas especiales.

CAPÍTULO III

MARCANDO LA RUTA

Perspectiva Metodológica

La presente investigación se planteó desde la perspectiva post positivista, orientada en el enfoque cualitativo. En tal sentido, su propósito fue Generar constructos teórico-metodológicos para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles en educación inicial, en las escuelas de Valencia estado Carabobo. Este capítulo se refiere a la naturaleza y método de investigación, unidades de estudio o informantes claves, las técnicas de recolección de información, los instrumentos y procedimientos de análisis. Los que permitieron trazar la ruta a seguir, para alcanzar el propósito planteado.

Todo proceso de investigación tiene lugar en el contexto de las experiencias personales de quien las realiza, en un conjunto de creencias científicas, unas normas socioculturales generales y de ciertas tradiciones filosóficas, todo lo cual contiene supuestos acerca de la naturaleza de la realidad, del conocimiento y de los valores, que interactúan con los constructos de la ciencia en que el investigador enmarca su trabajo.

Es por ello por lo que, los métodos de investigación y las opciones metodológicas son parte integral de los sistemas teóricos empleados por el investigador. En este sentido, cobra vital importancia el enfoque paradigmático que se asuma. De acuerdo con Guba (1990), es evidente que cada paradigma mantiene una concepción diferente de lo que es la investigación, para estos autores los paradigmas deben entenderse “como sistemas de creencias básicas” (p.105), es decir sobre principios, supuestos. Bajo esta perspectiva, Goetz y LeCompte (1998), explican que el estudio cualitativo se puede entender como una investigación donde se extraen descripciones a partir de las entrevistas aplicadas a los informantes clave. Así mismo, Taylor y Bogdan (2002), la definen como “la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable” (p.20).

Estos autores además señalan las diferentes características propias de un estudio cualitativo: Primero, es inductiva, los investigadores desarrollan conceptos partiendo de pautas de los datos, siguiendo un diseño de investigación flexible. Segundo, el investigador ve el escenario y al protagonista desde una perspectiva holística, considerándolo como un todo. Tercero, los

investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ella misma. Cuarto, los investigadores hacen énfasis a la validez en su investigación. Cinco, los métodos cualitativos son humanísticos. Seis, para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas.

Perspectiva Ontológica

Sobre la base de las consideraciones ontológicas, algunos autores, entre ellos Sánchez (2008), comparten la idea que el hombre es pura posibilidad. Por lo que, lo visualizan como poseedor del habla para pronunciar las cosas, denominarlas y darles significados. En esta investigación el hombre se asume como un ser esencialmente relacionado con su espacio temporal e individual en continua intervención con su medio. Por tanto, el propósito de este estudio, se corresponde con los asuntos de existencia y acción real, en congruencia con los patrones teóricos más las pautas metodológicas para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles, que utiliza el docente de Educación Inicial.

A este respecto, para ajustar la reconstrucción de esa realidad, la investigadora utilizó recursos propios como el lenguaje, su intuición y percepción, lo cual ayudó en el proceso de restauración del evento, entendido como el mundo real de los informantes.

Perspectiva Gnoseológica

El conocimiento es el resultado de la relación entre un sujeto cognoscente y el objeto por conocer. El sujeto y el objeto entran en una relación dialéctica. De acuerdo con Sánchez (2008) la concreción privilegiada por el abordaje dialéctico “se construye a través de un proceso que se origina en la percepción..., pasa por lo abstracto de características subjetivas, hasta construir una síntesis convalidada con el propio proceso del conocimiento” (p. 75). Por tanto, la cognición se convierte en el aspecto clave que generará los constructos desde el plano teórico y metodológico implícitos en el abordaje pedagógico de las canciones infantiles utilizadas por los docentes en Educación Inicial.

Perspectiva Axiológica

Teniendo en cuenta las contribuciones de Habermas (1999) sobre las relaciones, conocimientos e intereses, es necesario considerar algunas cuestiones vinculadas con las actitudes, posturas y compromisos del investigador durante los procesos de construcción del conocimiento sobre la educación, considerando que su problemática por el hecho de ser social, política e ideológica, no es neutra ni está libre de connotaciones de valor. Por el contrario, está saturada de elementos axiológicos, de concepciones filosóficas del hombre en sociedad, visiones del mundo, que la transforman en un campo de interminables controversias y que exige de los profesionales una postura o una actitud comprometida, a favor o no de los valores y de las decisiones que están en juego en esa compleja problemática.

Método de Investigación

Para este trabajo el método de investigación requiere derivarlo del enfoque paradigmático que sustenta el estudio; para lo cual, demanda que vaya más allá del objetivismo y la determinación, al abordar la compleja realidad del conocimiento en el campo de la educación. En función de lo anterior, se considera que la herramienta metodológica más apropiada para interpretar el fenómeno objeto de estudio, es el método hermenéutico.

De este modo, se asume que “La hermenéutica es la disciplina de la interpretación” (Hevia 2004 p. 118), de acuerdo con esta explicación, pues trata de comprender textos, en sus contextos respectivo. Con eso el intérprete o investigador entiende, comprende frente a sus autores, contenidos y destinatarios. Como complemento de esto, a juicio de Leal, (2011) la hermenéutica “es el arte de interpretar textos o hipertextos. Comprende límites, no es totalmente libre. Atiende a la intención del autor, al contexto y al sistema de significación” (p.124).

De ahí que, se asumió este método pues, Martínez (2009), explica que “es el método que usa, consciente o inconscientemente, todo investigador y en todo momento, ya que la mente humana es, por su propia naturaleza, interpretativa” (p. 18). En esta misma perspectiva, se considera que para comprender los significados utilizados por los actores de esta investigación se necesita entender y reflexionar sobre lo que ellos quieren transmitir, para lograrlo es necesario que los preconceptos, prejuicios, presuposiciones y expectativas propias de quien investiga estén presentes, de tal forma que se pueda dar significado a los testimonios y de esta manera proyectarlos sobre la realidad que se investiga; es decir, comprender la verdad de los fenómenos estudiados, tal

como: los constructos teóricos metodológicos para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles en Educación Inicial, lo cual es posible si se logra penetrar en el contexto, el mundo social donde las informantes se ubican.

De esta forma, a través de la fase de recolección de información se descubrieron las estructuras significativas que motivan la conducta de los sujetos en estudio, se destaca el tipo de testimonios recabados, conforme al contenido y a la forma de interacción verbal entre los sujetos. Resaltando la conducta no verbal, como gestos, posturas u otras. Atendiendo a los patrones de comportamiento y registrando documentos o archivos que contengan datos relevantes.

Finalmente, garantizar el nivel de objetividad a través de la empatía que se logra con los sujetos, los cuales debe ser representativos y miembros claves respecto a la capacidad informativa. Lo que generó, según Martínez (op. cit.) “un esfuerzo mental por descubrir las acciones desde las diferentes perspectivas que tienen los diferentes sujetos involucrados en el hecho” (p. 204). En consecuencia, es de esperarse según afirma este autor que “todo científico que aplique este método disciplinado de investigación llegue a reunir la misma información y a concluir con los mismos resultados” (idem)

Técnicas e Instrumentos de Investigación

La investigación cualitativa, se presenta con una naturaleza particular, en sus procedimientos, características, métodos y técnicas. En este caso, la entrevista es la técnica empleada que posibilitó la recogida de la información suministrada por los participantes en el estudio.

En este sentido, la recolección de información se realizó en un ambiente natural, procurando no forzar situaciones ni crear incomodidades, en este caso se efectuó en la cotidianidad laboral de las informantes. Bajo este contexto, se utilizó la técnica de la entrevista, según Martínez (2009), es aquella que “adopta la forma de un diálogo coloquial o semi estructurado, complementada con otra técnica y destacando la significación del diálogo como método de conocimiento de los seres humanos”. (p. 68).

Por otra parte, la experiencia o el conocimiento empírico siempre ha tenido una gran importancia a lo largo de la historia y en muchos casos la opinión de los profesionales en las distintas especialidades son determinantes en situaciones concluyentes; por lo que, se escoge la entrevista como la mejor opción dentro de las técnicas para recoger información, tomando en consideración

lo expuesto por Taylor y Bogdan (1988), quienes consideran que todas las entrevistas comparten una estructura básica, donde quien investiga es poseedor de las preguntas y el sujeto a investigar genera las respuestas, siguiendo un estilo de una conversación entre iguales.

Para Arias (1999), presupone, la existencia al menos de dos personas y la posibilidad de interacción verbal. Toda vez que, en la situación de entrevista, debe considerarse algunos elementos que favorezcan el desarrollo de esta, entre las que se mencionan: no se debe emitir juicios sobre la persona entrevistada, saber escuchar a las personas; permitir que la gente hable, que las personas cuenten lo que desean del tema; es importante volver a repreguntar lo que la persona ha dicho para aclarar y comprobar la estabilidad de la opinión.

Por consiguiente, la entrevista se aplicó de manera semi-estructurada; es decir, no se realizaron preguntas cerradas, por el contrario, fueron abiertas, en el marco de una conversación natural. Sin embargo, la investigadora conociendo el evento en estudio procuró que la conversación no se desviara e ideó un instrumento sencillo, un guion de preguntas, tópicos o aspectos, sin que ello representara una norma a seguir u orden estricto durante el desarrollo de esta.

En este orden de ideas, y en concordancia con los propósitos de este estudio, se buscó centrar la atención de los informantes, sobre la experiencia concreta, en cuanto a los constructos teóricos-metodológicos aplicados por los docentes de Educación Inicial, para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles.

Con relación a los instrumentos, Arias (1999) indica que “son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información” (p.55). Para efectos de esta investigación se utilizaron notas de campo con las cuales se registraron las actitudes y desempeño de docentes, durante la entrevista. Puesto que, las anotaciones nunca pueden ser pormenorizadas, sino más bien abreviadas y esquemáticas se utilizó la aplicación de gravado de voz de un móvil (teléfono) el cual permitirá resguardar la fidelidad de la información aportada por los informantes, siendo además un testimonio fiel y real de la honestidad u objetividad de la investigación, cualidad indispensable en todo proceso investigativo. En apoyo a la entrevista se aplicó un guion preparado para tal fin, instrumento que permitió conocer la opinión directa acerca de las canciones que incluyen en las distintas actividades de la jornada, conocer los juicios de las personas a investigar lo que facilitó adquirir más información sobre el tema investigado, así como ahondar en la problemática detectada. Y para la transcripción se utilizó un equipo de computadora.

Escenario e Informantes Clave

Según Martínez (2009) la selección de los informantes clave en una investigación cualitativa no admite la escogencia al azar, aleatoria o descontextualizada. De igual forma, de acuerdo con lo planteado por Glaser y Strauss (1967) en Valles (2003), la selección de informantes clave es flexible y abierta hasta llegar a la saturación o redundancia teórica de las unidades de análisis, categorías y subcategorías que surjan.

Para efectos de este estudio se seleccionaron los informantes de forma intencional, entendiéndose éstos según Guardián-Fernández (2007) como los sujetos actuantes, dándole así una mayor consistencia ontológica, epistemológica y metodológica. Para la autora, los participantes en una investigación cualitativa denominados también informantes clave asumen ese rol protagónico, dinámico y comprometido con el estudio, conformado por docentes de Educación Inicial en ejercicio del municipio Valencia del Estado Carabobo, quienes permitieron obtener una información real con relación al objeto de estudio.

Una vez contactados los docentes que formarían parte de la unidad de estudio se establecieron como criterios de selección los siguientes aspectos: 1) Docente con más de diez años de servicio, se entrevistó a Isabel, profesional con 42 años de edad, 17 años de servicio, Licenciada en Educación Inicial, cursante de estudios de postgrado; identificada como *informante uno* en esta investigación. 2) Docente con más de 20 años de servicio, entrevistando a Helena, 47 años de edad, 20 años de ejercicio docente, cursa estudios de postgrado, identificada como *informante dos*. 3) Docente con menos de 10 años, Mónica, 33 años de edad, ocho años de servicio, Técnico Superior Universitario, Licenciatura en Educación Inicial, Magister en Educación Inicial; identificada como *informante tres*.

El último criterio de selección estuvo relacionado con un informante con más de 25 años de servicio y conocimientos en música, encontrando para ello a Gladys, maestra con 47 años de edad, 27 años de servicio, Licenciada en Educación Inicial, Magister en Educación, quien ha cumplido funciones de Coordinadora de Educación Inicial, y actualmente se desempeña como subdirectora de un Centro de Educación Inicial, identificada como *informante cuatro*. Siendo la informante con mayor experiencia en este nivel, en virtud de que hace años creó una Coral Infantil en el Centro Educativo que dirige conformada por los niños y niñas de preescolar, con la que

propicia eventos culturales, motivando la participación de los estudiantes junto a sus representantes.

Escenario de la Investigación

La presente investigación se desarrolló en cuatro instituciones donde laboran las docentes entrevistadas como informantes clave, recordando que todas son de dependencia estatal, las cuales presentan las siguientes características: Unidad Educativa 19 de Abril, ubicada en la zona suroeste de Valencia, funciona en una estructura con muchos años de construida en un terreno amplio, de una planta, que ofrece del Subsistema de Educación Básica los niveles desde Educación Inicial hasta 6° Grado, distribuida en 12 salones de clases con dos secciones por grado en cada turno. Es una institución con los programas: de Alimentación Escolar (P.A.E.), inglés, música, informática, más el servicio de Aula integrada. Para Educación Inicial tiene un espacio exclusivo dentro de la escuela con un salón múltiple, baños adecuados para niños y niñas, un aula para la atención de los infantes de cuatro a cinco años y otra para los de cinco a seis años, en la que se realizó la observación en el turno de la mañana, correspondiendo la entrevista a la *informante uno*.

En relación con el siguiente informante, la cual labora en la Unidad Educativa Padre Bergeretti, la cual está ubicada en la zona suroeste de Valencia, goza de una edificación nueva, grande, un edificio de dos plantas, distribuida en 12 salones de clases para dos secciones por grado, ofrece también del Subsistema de Educación Básica, los niveles de Educación Inicial y Primaria hasta 6° Grado; atiende los estudiantes en horario integral (un turno de 8 horas). Es una institución beneficiada con el Programa de Alimentación Escolar (P.A.E.), pudiéndole ofrecer a su población estudiantil desayuno, almuerzo y merienda. Igualmente imparten inglés, música con coral y Estudiantina; más los servicios de orientación y Aula Integrada. El Nivel de Educación Inicial se encuentra en la planta baja, con dos aulas muy bien dotadas para la atención de niños y niñas de 5 años de edad, distribuida en dos secciones, pudiendo realizarse la observación en una de ellas, surgiendo de ahí la entrevista a la *informante dos*.

A continuación, se describe el contexto de la Unidad Educativa Lisandro Ramírez, ubicada en la zona norte de la ciudad en Valencia, la cual desarrolla sus actividades escolares en una infraestructura grande y moderna, tipo edificio con dos plantas, distribuida en 18 aulas con igual

número de secciones en el turno de la mañana y nueve para la tarde; ofrece del Subsistema de Educación Básica los niveles desde Educación Inicial hasta 6° Grado. Igualmente cuenta en la tercera planta con un amplio auditorio, junto a los servicios de Aula Integrada y Orientación. También disfruta de los programas de: Alimentación Escolar (P.A.E.), artes, música, inglés e informática. Por su parte, el nivel de Educación Inicial tiene un espacio separado de la institución, aunque en el mismo terreno, especialmente acondicionado para sus actividades, con un área común para uso múltiple, baños adecuados para los niños y niñas, tres aulas compartidas en ambos turnos; una para los infantes de 3 a 4 años, otra para los de 4 a 5 años y la tercera para los de 5 a 6 años. Siendo está última, la del turno de la mañana la seleccionada para realizar la observación y su docente la entrevistada, identificada como *informante tres*.

Finalmente, en la Unidad Educativa Ricardo Urriera, situada en una zona popular al sur de Valencia, goza de una infraestructura grande en una sola planta que abarca un gran terreno, con 12 aulas para igual número de secciones compartidas en ambos turnos (mañana y tarde), dos por grado. Ofrece en el subsistema de Educación Básica, los niveles desde Educación Inicial y Primaria hasta el 6° Grado. También se encuentra beneficiada por los programas: P.A.E., inglés, artes que incluye artística, teatro, danza, coral y música. Además del Servicio de la Unidad Psicoeducativa (U.P.E.) Ricardo Urriera. El nivel de Educación Inicial funciona en un espacio aparte, en un área retirada, tranquila, cuenta con tres aulas para tres secciones compartidas en ambos turnos, brindando atención a niños y niñas con edades que oscilan entre 4 y 6 años. Se ha de resaltar que en esta escuela se realizó la entrevista a la *informante cuatro*, aunque en este momento se encuentra cumpliendo funciones de sub-directora del preescolar, lleva una larga trayectoria como docente de ese nivel, además de poseer conocimientos sobre música y esto la ha llevado a organizar una coral infantil en su institución con los niños de Educación Inicial. Capacidades que la hicieron una candidata perfecta como sujeto de estudio, convirtiéndose en informante clave.

Estrategias de Procesamiento de la Información

El análisis de información constituye una de las tareas más complejas dentro del proceso de investigación. Al respecto Martínez (1999) señala que

Los datos recogidos en el campo constituyen las piezas de un puzzle que el analista se encargará de ir encajando, utilizando la evidencia recogida para orientar la búsqueda de nuevas evidencias susceptibles de incorporarse a un sistema emergente de significados que da cuenta a la realidad estudiada y que poco a poco va aproximando al investigador a la descripción y la comprensión de esta. (p. 197).

No obstante, los datos por sí solos, no son suficientes para obtener conclusiones en una investigación; la información constituye la materia prima que le servirá al investigador a través de las técnicas de análisis, para estructurar el conjunto de información en forma coherente y significativa en relación con el problema de estudio.

En este sentido, se asumieron los principios planteados por Martínez (2009) para procesar la información obtenida, a saber: Categorización, codificación, estructuración, contrastación y teorización. En cuanto a la categorización, los datos se organizaron por categorías debido a que esta permite una mejor estructuración de los eventos recogidos; así, para Rodríguez, Gil y García (1996) “la categorización constituye sin duda alguna, una importante herramienta en el análisis de datos cualitativos, hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico” (p. 28); es decir, permite al investigador organizar y sintetizar en una palabra la información obtenida sobre un tópico o unidad de estudio específico.

Este principio va más allá de los rótulos, asignación de atributos o tipificar anotaciones; se refiere de manera más profunda en clasificar las partes en relación con el todo, describir clases significativas, según Martínez (2009) “ir constantemente diseñando y rediseñando, integrando y reintegrando el todo y las partes,” (p.267), aflorando así el significado de cada dato a medida que se revisa el contenido.

De acuerdo con esto, la categorización se cumple mediante seis pasos: 1) La transcripción de la información. 2) La división en unidades temáticas de las ideas y conceptos; codificación con términos breves las unidades temáticas; subcategorización para diferenciar los atributos de las categorías similares; asignación de megacategorías para dar una connotación más amplia a una categoría; y la agrupación o asociación de categorías, de manera que se ordenen, organicen, interpreten y teoricen los datos.

Procediendo luego a la estructuración, constituye el procedimiento que se adopta mediante tres niveles: descripción normal, la endógena, y la teorización. Los cuales se cumplieron en dos etapas: una estructuración individual, relacionada con cada uno de los informantes. Y otra general, dirigida

a todas las fuentes de información. Lo más importante es que la estructura asumida organice y sistematice el todo de los conocimientos y sus generalizaciones.

Lo que dio paso a la contrastación, la cual, para Martínez (2009), consiste en relacionar los resultados con estudios similares señalados en el marco referencial y permitió tanto establecer las diferencias como realizar una integración del conocimiento del área estudiada. Este principio de contrastación igualmente debe estar guiado por los conceptos provenientes de la información recabada y de su contexto, los cuales se utilizaron para comparar con los resultados propios.

En este punto es importante resaltar que este procedimiento también es denominado Triangulación, en donde el investigador busca confirmar sus interpretaciones o conclusiones con la finalidad de darle carácter de validez a su análisis. Según Taylor y Bogdgan (1988) la técnica de la triangulación consiste en “la combinación, un estudio único de los distintos métodos o fuentes de datos” (p.20). Basado en ello, se realizó combinando los contenidos de las entrevistas, los registros de observación y la teoría, con esto se logró comprensión clara y detallada de la situación presente en los distintos escenarios observados, así como en las opiniones y juicios emitidos por las personas estudiadas. De igual manera y para los mismos fines se consideraron los contenidos de todos los documentos pertinentes y fuentes de datos que pudieran ser manejados y analizados. Para finalizar, se debe teorizar tal como lo asegura Martínez (2009) “este proceso tratará de integrar en un modo coherente y lógico los resultados de la investigación con los aportes de los autores señalados en el marco referencial después del trabajo de contrastación” (p. 279), con lo que no se busca el eclecticismo sino la unificación de las partes. Este mismo autor explica, “el trabajo teorizador consiste en descubrir y manipular las categorías y las relaciones entre ellas” (ídem)

Criterios de Evaluación Cualitativa

Actualmente se reconoce que la investigación cualitativa se caracteriza por ver las cosas desde el punto de vista de quienes están siendo estudiados; así el rol del investigador consiste en entender e interpretar lo que está sucediendo. Convirtiéndose en una tarea difícil por la complejidad de los fenómenos humanos, de los cuales el investigador no puede abstraerse de su propia historia, creencias y personalidad.

De ahí que, el procedimiento interpretativo estándar comprende la reducción de los datos, selección de palabras claves, agrupación de frases en dimensiones, edición de categorías exhaustivas y su respectiva codificación. Cuando se ha recopilado gran cantidad de datos el análisis

se transforma en una cuantificación de códigos, para la obtención de frecuencias independientemente de la estructura y significación del contenido de las categorías.

En este sentido, Guba y Lincoln (1981), convienen que la calidad científica se evalúa con *credibilidad*, *confirmabilidad* y *transferibilidad*. Así, la credibilidad se logra cuando el investigador a través de observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes del estudio recolecta información que produce hallazgos, luego éstos son reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. Estos autores, la consideran como el “grado o nivel en el cual los resultados de la investigación reflejen una imagen clara y representativa de una realidad o situación dada”. (p. 148). Por tanto, la *credibilidad* se refiere a cómo los resultados de un estudio son verdaderos para las personas que fueron estudiadas, para quienes lo han experimentado o han estado en contacto con el fenómeno investigado.

De esta manera, el criterio de *credibilidad* se puede alcanzar cuando el investigador, para confirmar los hallazgos y revisar algunos datos particulares vuelve a los informantes durante la recolección de la información. Según Castillo y Vásquez (2003) a las personas les gusta participar en la revisión para reafirmar su participación, estos son los primeros interesados en que los hallazgos sean lo más creíbles y precisos. En este sentido pueden corregir los errores de interpretación de los hechos dando ejemplos que ayuden a clarificar las interpretaciones del investigador.

Respecto a la *confirmabilidad*, Guba y Lincoln (1981) se refieren a la forma en la cual un investigador puede seguir la ruta de lo que hizo otro. Para ello es necesario un registro y documentación completa de las decisiones e ideas que ese investigador tuvo en relación con el estudio. Esta estrategia permite examinar los datos y llegar a conclusiones iguales o similares, siempre y cuando se tengan perspectivas análogas. En los abordajes cualitativos, si se tiene la misma perspectiva del investigador original, se siguen las mismas reglas para la recolección y el análisis de los datos, asumiendo que las condiciones del contexto son similares, otros investigadores deberían ser capaces de llegar a descripciones o explicaciones equivalentes del fenómeno bajo estudio.

En cuanto a la *transferibilidad*, da cuenta de la posibilidad de ampliar los resultados del estudio a otras poblaciones. Guba y Lincoln (op. cit.,) indican que se trata de examinar qué tanto se ajustan los resultados a otro contexto. Es de recordar que en la investigación cualitativa los lectores del

informe son quienes determinan si se pueden transferir los hallazgos a una situación diferente. Para ello se necesita hacer una descripción densa del lugar y las características de las personas donde el fenómeno fue estudiado. Así el grado de *transferibilidad* es función directa de la similitud entre los contextos donde se realiza un estudio.

Para Castillo y Vásquez (2003) reproducir el fenómeno social es difícil porque pueden variar las condiciones bajo las cuales se recolectaron los datos y resulta inverosímil controlar las variables que pueden afectar los hallazgos. No obstante, hay modos de repensar la reproductividad para extrapolar su significado. Sugiriendo dos guías para determinar el grado de *transferibilidad* de los resultados de una investigación cualitativa: primero, que los investigadores indiquen el tópico de las respuestas de los informantes. Segundo, que examinen la representatividad de los datos como un todo.

Los criterios de credibilidad, confirmabilidad y *transferibilidad* propuestos por Guba y Lincoln (1981) enfatizan en la evaluación del rigor científico sólo en el informe de investigación, por lo cual se corre el riesgo de que no se identifiquen las amenazas contra la *validez* y *confiabilidad* del estudio planeado. Estos autores proponen algunas estrategias de verificación a ser usadas durante el proceso de investigación, para obtener activamente la *validez* y la *confiabilidad*: primero, creatividad, sensibilidad, flexibilidad y habilidad para responder a lo que sucede durante la investigación. Segundo, congruencia entre la pregunta o supuesto, los componentes del método usado, la información recabada, y el análisis de ésta. Tercero, selección de los participantes que mejor representen, o tengan conocimiento, del fenómeno o evento que se va a investigar, para lograr la saturación efectiva y eficiente de las categorías con información de calidad óptima y mínimo desperdicio. Puesto que, esta no sólo debe generar conocimientos, sino contribuir a la solución del problema relevante para los seres humanos.

CAPITULO IV

TRANSITANDO LA RUTA

A partir de este momento, corresponde describir las acciones llevadas a cabo para cumplir con los aspectos señalados en el capítulo anterior, para lo cual fue necesario contactar el grupo de docentes, adscritos a la Secretaría de Educación del Estado Carabobo, seleccionados como informantes clave, junto a quienes se transitó la ruta marcada para la metódica investigativa. En atención a esto, se realizaron las siguientes acciones:

1. Una vez contactados los docentes que formarían parte de la unidad de estudio, se diseñó el instrumento en el cual se registró la información proveniente de las entrevistas realizadas a los informantes claves. A estos efectos se construyó una guía de entrevista semiestructurada en 25 ítems, s {s de los objetivos planteados, en la sección Tras las huellas.
2. Como segundo paso se fueron realizando las entrevistas a cada docente seleccionado como informante.
3. Una vez aplicadas las entrevistas se inició la transcripción y digitalización de estas para su posterior categorización de la información obtenida, evidenciándose progresivamente la saturación de esta para su posterior estructuración.

Luego se procedió a interpretar lo dicho por los informantes guiados por el principio de triangulación hermenéutica como herramienta de validación del conocimiento explicado por Cisterna (2005), quien se refiere a éste como "... la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio. Surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación" (p. 68). Con este análisis de las categorías y sub categorías emergentes en las distintas matrices y estructuras, se le da cumplimiento a los propósitos uno (01) y dos (02) de esta investigación, es decir, Indagar los aportes teóricos que posee el docente de educación inicial del municipio valencia, en el estado Carabobo, para el uso de las canciones infantiles y Develar las

pautas metodológicas para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles que aplica el docente de educación inicial del municipio Valencia, en el estado Carabobo.

A los efectos del tercer (03) propósito planteado al inicio de este trabajo: “Analizar el contenido pedagógico de las canciones infantiles que aplica el docente de Educación Inicial en su rutina diaria”, se incluyen los cuadros: N° 5, N°6 y N° 7, una matriz analítica, que permitió establecer una racionalidad entre los aportes de las informantes, el sustento de los teóricos y el análisis de la investigadora.

A continuación, se procedió a estructurar la información obtenida de los informantes clave en la aplicación de la entrevista, de acuerdo con las orientaciones de Martínez (2009) relacionada con los pasos para categorizar, comprendiendo para ello: la transcripción de la información, identificada como notas crudas de acuerdo a Watson en Pérez (2007); revelando las unidades temáticas; codificación; subcategorización; categorías e interpretación de los datos.

Cuadro N° 1. Caracterización de la información por el informante uno a través de la entrevista aplicada

Notas Crudas Informante N°1 Isabel	Unidades Temáticas	Codificación	Subcategorías	Categorías
<p>E: ¡Hola! ¡Buenos tardes!, en verdad muchas gracias por concederme parte de tu tiempo para esta entrevista, que estoy realizando para un estudio a nivel doctoral con relación a las canciones en educación inicial y sé que por la gran experiencia que tienes puedes aportar mucho a esta investigación</p> <p>I1: ¡Hola! No muchas gracias por la invitación y por las palabras que me enviaste en el mensaje, en ese momento no te recordaba, tu sabes tanta gente en la secretaría y tantas zonas y escuelas, pero claro ahora te veo si se quién eres y de las mesas de trabajo que hemos compartido; a parte que espero poder ayudarte en esa investigación.</p> <p>E:¿Qué bueno! ¡Entonces comencemos! Como te había mencionado cuando te contacte y ahora esta investigación está relacionada con las canciones que se utilizan en educación inicial y sobre esta temática es que estará basada la conversación.</p> <p>I1: ¡Esta bien!</p> <p>E: ¿Desde cuando Trabajas como docente en educación inicial?</p> <p>I1: en total tengo 21 años me inicie como auxiliar cuando era técnico y luego saque la licenciatura y concurse y obtuve un cargo, luego tuve la oportunidad de ser coordinadora y ahora que estoy en aula nuevamente.</p> <p>E: ¿Te gusta cantar?</p> <p>I1: ¡claro! ¡creo que no debe existir un docente que no cante y más los de educación inicial, sin eso no tienes éxito en</p>	<p><u>¡claro! ¡creo que no debe existir un docente que no cante y más los de educación inicial, sin eso no tienes</u></p>	<p>001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037</p>	<p>Habilidades docentes</p>	<p>Patrón Teórico</p>

<p>esta carrera, en todos los niveles se canta o se escuchan canciones.</p> <p>E: ¿En su formación de pregrado había una cátedra o materia relacionada con música infantil?</p> <p>I1: Si ,en los primeros semestres había una materia que se llamaba educación musical uno y otra educación musical dos, pero eran optativas , de un grupo de asignaturas relacionadas con la especialidad, yo curse la uno y en el siguiente semestre curse teatro de sombras, para variar un poco y tener más herramientas para la carrera</p> <p>E: ¿Qué opinión le mereces el uso de canciones como recurso didáctico?</p> <p>I1: Son herramienta imprescindible que facilita el trabajo del docente marcando las pautas en el transcurso de la jornada diaria y de lo que uno va dando a los niños y de lo que esperamos como docentes que ellos vayan aprendiendo, al principio son las rutinas del día a día y después cada contenido siempre se acompaña de canciones.</p> <p>E: ¿Consideras que las canciones son parte imprescindible en Educación Inicial?</p> <p>I1: Si, es un recurso al que puedes hacer uso en cualquier lugar y tiempo y el cual los niños pueden llevar a su casa</p> <p>E: ¿Tiene conocimientos si el Currículo de Educación Inicial ofrece alguna indicación de cómo utilizar las canciones dentro de la jornada diaria?</p> <p>I1: No, contempla el uso como tal orienta sobre la elaboración de instrumentos y algunas actividades a realizar con música mas no presenta cancionero</p>	<p><u>éxito en esta carrera</u></p> <p>I1: <u>Si , una materia que se llamaba educación musical uno y otra educación musical dos, pero eran optativas, , yo curse la uno y en el siguiente semestre curse teatro de sombras, para variar un poco y tener más herramientas para la carrera</u></p> <p>I1:<u>Son herramienta imprescindible que facilita el trabajo del docente marcando las pautas en el transcurso de la jornada diaria y de lo que uno va dando a los niños y de lo que esperamos como docentes que ellos vayan aprendiendo, al principio son las rutinas del día a día y después cada contenido siempre se acompaña de canciones.</u></p> <p>I1: <u>Si, es un recurso al que puedes hacer uso en cualquier lugar y tiempo y el cual los niños pueden llevar a su casa</u></p> <p><u>orienta sobre la elaboración de instrumentos y algunas actividades a realizar con música mas no presenta cancionero</u></p>	<p>038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077</p>	<p>Formación académica</p> <p>Formación académica</p> <p>Herramientas que facilitan la jornada diaria</p> <p>Aprendizaje Esperado rutina diaria acompañada con canciones</p> <p>Recurso para todo momento Transferencia al hogar</p> <p>Currículo como orientador de las actividades</p>	<p>Patrón teórico</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Pautas Metodológica</p> <p>Pauta metodológica</p> <p>Pauta Metodológica</p> <p>Contenido Pedagógico</p> <p>Pauta metodológica</p>
---	---	--	--	--

E: ¿Es decir que te gustaría que el ministerio o el ente rector te proporcionara un cancionero?		078		Pauta Metodológica
I1: Si, así se facilita el trabajo de la planificación.	<u>facilita el trabajo de la planificación.</u>	079	Planificación	
E: ¿Alguna vez se has imaginado una jornada de educación inicial sin canción?		080		
I1: ¡Nooooo, eso ni pensarlo! Sería una jornada aburrida, los niños son alegría, son música, canciones, las escuelas que no tienen este nivel son tristes, los niños de inicial son la alegría de una escuela.	<u>los niños son alegría, son música, canciones,</u>	081		
E: ¿La institución para la que labora obliga al uso de las canciones en la jornada diaria?	<u>, los niños de inicial son la alegría de una escuela.</u>	082		
I1: No, solo exige los himnos, lo demás es decisión de cada docente	<u>siempre esperan que el docente cante</u>	083	Aspecto socio-emocional	Patrón Teórico
E: ¿Cuándo planificas en qué te basas para seleccionar una canción?	<u>es decisión de cada docente</u>	084		
I1: En el tema principal del plan y en las posibles actividades a ejecutar	<u>En el tema principal del plan y en las posibles actividades a ejecutar</u>	085	Aspecto socio-emocional	Patrón Teórico
E: ¿Utilizas canciones en las distintas actividades de la rutina diaria?		086		
I1: Si, depende del tiempo del año en que se realiza la actividad	<u>depende del tiempo del año en que se está realizando la actividad</u>	087		
E: Puedes mencionar las canciones que frecuentemente utilizas en la escuela (Títulos, para qué o cuando la utilizas)		088		
I1: Hagamos una ronda, al inicio de las actividades, Pedro comió pan, al pasar la asistencia, Merienda Merienda; para desayunar, A guardar a guardar al finalizar la jornada, El trencito de madera, al salir del aula a la hora de la despedida	<u>Pedro comió pan, al pasar la asistencia, Merienda, Merienda; para desayunar, A guardar a guardar al finalizar la jornada, El trencito de madera, al salir del aula a la hora de la despedida</u>	089		
E: ¿Qué elementos debe contener una canción para ser seleccionada?		090	Albedrío pedagógico	Contenido Pedagógico
I1: Ritmo fácil de llevar con las palmas o el cuerpo, letra relacionada al tema, repetir		091		
		092		
		093		
		094		
		095		
		096		
		097	Planificación	Pauta Metodológica
		098		
		099		
		100		
		101	Pertinencia curricular	Pauta Metodológica
		102		
		103		
		104		
		105		
		106		
		107		
		108	Canciones para la jornada diaria	Contenido Pedagógico
		109		
		110		
		111		
		112		
		113		
		114	Pedagogía Musical	Patrón Teórico
		115		
		116		
		117		

estrofas mas no hacerla muy larga, con rima.	<u>Ritmo fácil de llevar con las palmas o el cuerpo, letra relacionada al tema, repetir estrofas mas no hacerla muy larga, con rima.</u>	118		
E: ¿Y la rima es importante?		119	Selección de canciones	Contenido pedagógico
I1: si claro para que pueda ser pegajosa.		120		
E: ¿Y si no tiene sentido?		121		
I1: Por lo general eso no se toma en cuenta, lo importante es que pegue.	<u>si claro para que pueda ser pegajosa.</u>	122	Selección de canciones	Contenido pedagógico
E: ¿Los niños participan en la selección de las canciones?		123		
I1: En ocasiones, no todo el tiempo, casi siempre las escojo yo, solo que hay momentos en la jornada que uno les dice que quieren cantar y allí si la escogen ellos, pero por lo general la escojo yo, si los dejo solo se cantaría reguetón y vallenatos jajajaja (risas)	<u>lo importante es que pegue.</u>	124		
E: ¿Qué ritmos o géneros prefieren?		125	Participación de los niños	Pauta Metodológica
I1: Marchas o bailables, siempre que los pongas a brincar y uno sea el payaso de ellos están felices, esas son las que más les agradan, y como a mí también me gusta los bochinches estamos hechos		126		
E: ¿Qué sucede cuando la canción que los niños seleccionan no te gusta o no es la apropiada?	I1: <u>En ocasiones,</u>	127		
I1: La escucho y después les explico mi motivo por el cual no me gusto, alguna es feas, no tienen nada de infantil, de inocencia, son más de adultos, de fiestas, si no me parece no se las dejo cantar, unnnnnn es que siempre la canción tiene que ayudarte como docente a lo que estás dando, si no tiene ni siquiera una mención a lo que estás trabajando, pierde sentido, sin embargo, algunas veces sin pensarlo se canta cualquier cosa.		128	Autonomía docente	Pauta Metodológica
E: ¿Qué haces cuando la canción que seleccionas, no les gusta la canción a los niños?	<u>por lo general la escojo yo, si los dejo solo se cantaría reguetón y vallenatos jajaja (risas)</u>	129		
		130	Selección de canciones	Contenido pedagógico
		131		
		132		
		133		
		134		
		135	Selección de canciones	Contenido pedagógico
		136		
		137		
	<u>Marchas o bailables, siempre que los pongas a brincar y uno sea el payaso de ellos están felices</u>	138		
	<u>y</u>	139		
		140		
		141		
		142		
		143	Dialogo y mediación	Patrón teórico
		144		
		145		
	I1: <u>La escucho y después les explico mi motivo por el cual no me gusto,</u>	146	Albedrio pedagógico	Contenido Pedagógico
		147		
		148		
	<u>si no me parece no se las dejo cantar, unnnnnn es que siempre la canción tiene que ayudarte como docente a lo que estás dando</u>	149	Canción como apoyo pedagógico	Contenido Pedagógico
		150		
		151		
		152		
		153	Descuido involuntario/	Contenido Pedagógico
	<u>algunas veces sin pensarlo se canta cualquier cosa.</u>	154		
		155		
		156		
		157		

<p>I1: Igual se canta , casi nunca sucede y uno les dice que sí, que vamos a cantar esa y luego una de la que ellos escojan E: Nombra canciones de la ronda En la ronda se canta a la rueda rueda, los pollitos, el barquito chiquitico, y otras E: ¿Por qué utiliza canciones en las actividades? I1: Porque considero que es uno de los mejores métodos de aprendizaje que permiten desarrollar las habilidades motoras, cognoscitivas y lúdicas; y según el nivel del grado que se esté dando la canción permite una mejor relación docente alumno, contenido aprendizaje, la canción facilita el trabajo pedagógico. E: ¿Es conveniente utilizar una canción porque están de moda? I1: Si se adapta a las necesidades del grupo o del plan si E: ¿cómo es eso? ¿Lo puedes explicar un poquito más? I1: Bueno si alguna canción está de moda, por lo general lo que es pegajoso es el ritmo, porque el tema como tal algunas veces no tiene sentido ni es para trabajar en el aula, entonces uno lo que hace es con el ritmo adaptar palabras que tengan relación con lo que se está dando; incluso puede ser hasta una asignación para el hogar E: ¿Cuánto tiempo tarda un niño o niña en aprender una canción? I1: Al oírla por primera vez si les gusta ya la tararean y en aprender según cuanto se repita de tres (3) a cinco (5) veces ya a partir de allí algunos se la aprenden o por lo menos la comienzan a tararear.</p>	<p><u>Igual se canta , casi nunca sucede y uno les dice que sí que vamos a cantar esa y luego una de la que ellos escojan</u> <u>una ronda, se canta a la rueda, rueda, los pollitos, el barquito chiquitico, y otras</u> que <u>permiten desarrollar las habilidades motoras, cognoscitivas y lúdicas;</u> <u>la canción permite una mejor relación docente alumno, contenido aprendizaje, la canción facilita el trabajo pedagógico.</u> <u>Si se adapta a las necesidades del grupo o del plan si</u> <u>alguna canción está de moda, por lo general lo que es pegajoso es el ritmo,</u> <u>uno lo que hace es con el ritmo adaptar palabras que tengan relación con lo que se está dando;</u> <u>incluso puede ser hasta una asignación para el hogar</u> <u>Al oírla por primera vez si les gusta ya la tararean y en aprender según cuanto se repita de tres (3) a cinco (5)</u></p>	<p>158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 193 194 195 196 197 198</p>	<p>Dialogo y mediación Selección de canciones Influencia de las canciones en el desarrollo infantil . Influencia de las canciones en el desarrollo infantil Adaptación curricular Pedagogía Musical Potencia el desarrollo del lenguaje Participación Familiar Desarrollo de las capacidades Cerebrales</p>	<p>Contenido Pedagógico Contenido Pedagógico Patrón teórico Patrón teórico Contenido Pedagógico Patrón Teórico Patrón teórico Pauta Metodológica Patrón teórico</p>
--	--	--	--	---

E: ¿Cuándo escoges una canción está pendiente del mensaje o solo la seleccionas porque contiene palabras que usaras en el proyecto?	<u>veces</u>	199		
I1: Son pocas las canciones para inicial, o al menos las que conozco que contengan mensajes como tal, las selecciono porque hay palabras o acciones relacionadas con el proyecto.		200		
E: ¿Para los actos culturales como es el proceso de selección de la canción?		201		
I1: Según sea la efeméride o las pautas exigidas, según la edad del grupo y del tiempo disponible.		202		
E: ¿Aplicas algún método o técnica especial para enseñarles las canciones?		203		
I1: En especial ninguno, hacemos ronda yo canto, o buscamos entre los C.D y utilizo el reproductor para que se facilite el aprendizaje de alguna canción con la que esté trabajando, o que nos guste a todos.	<u>inicial, o al menos las que conozco que contengan mensajes como tal, las selecciono porque hay palabras o acciones relacionadas con el proyecto.</u>	204	Selección de las canciones por la temática	Contenido Pedagógico
E: ¿Tienes otras estrategias asociadas a canciones que utilizas en la jornada diaria?	<u>Según sea la efeméride o las pautas exigidas, según la edad del grupo y del tiempo disponible.</u>	205		
¿Las puedes indicar?		206		
I1: La elaboración de instrumentos musicales, escuchar música a través de equipos	<u>yo canto, o buscamos entre los C.D y utilizo el reproductor para que se facilite el aprendizaje de alguna canción</u>	207		
E: ¿Involucas los padres en la selección de las canciones?		208		
I1: Si, Según la ocasión, plan, o efemérides		209		
E: ¿Qué mecanismo utilizas para enriquecer ese set de canciones que utilizas en el año escolar?		300		
I1: Adquirir o solicitar C.D, uso del Internet.		301	Selección de las canciones	Contenido pedagógico
E: ¿Crees que las canciones que escuchan los niños en la escuela les sirven para la vida?		302		
I1: Si, algunos padres comentan cuando hay mucho ruido en casa los niños cantan		303		
		304		
		305		
		306		
		307	Criterios para enseñar canciones	Contenido Pedagógico
		308		
		309		
		310		
		311		
		312		
		313		
		314		
	<u>La elaboración de instrumentos musicales, escuchar música a través de equipos</u>	315	Criterios para enseñar canciones	Pauta Metodológica
		316		
		317		
		318		
		319		
	<u>Si,Según la ocasión, plan, o efemérides</u>	320	Pertinencia Curricular	Pauta Metodológica
		321		
		322		
		323		
		324		
	<u>Adquirir o Solicitar C.D, uso del Internet.</u>	325	Alternativas para ampliar el repertorio	Pauta metodológica
		326		
		327		
		328		

<p>la Lechuza, o a la hora de la comida la canción de la merienda o la de Gracias por los alimentos</p> <p>E: ¿Qué opinión le merece las canciones que se divulgan por la radio y telenovelas?</p> <p>I1: Es un tema complicado, ya que tienen más difusión que las del colegio y los ritmos o acordes generalmente son más aceptados, aunque sus letras no digan nada interesante ni importante, hasta algunas veces vulgares, pero eso vende y es lo que a nivel comercial les interesa, creo que hace falta mucho control en esos medios de comunicación masiva.</p> <p>E: ¿Recuerdas alguna canción que hayas escuchado en tu infancia y sea realmente importante para usted?</p> <p>I1: Si, Sopotocientos, creo que ese programa y esas canciones eran fabulosas, hablaban de la familia de la amistad, de Venezuela, cierro los ojos y me veo cantando, riendo, me veo feliz, y me produce mucha felicidad recordarlas, incluso algunas veces traigo extractos de esas canciones.</p> <p>E: ¿Entonces consideras que esas canciones de tu infancia de alguna manera tienen impacto en tu vida hoy en día?</p> <p>I1: En gran medida sí, si me pongo a reflexionar un poco en vivo aquí, te diría que Definitivamente sí, es como lo exprese hace rato cuando yo me voy a esos momentos de mi vida cuando me veo cantando y recuerdo esas canciones o algunos párrafos o así sea el coro, eso me produce una sensación de bienestar, de veras que si esas canciones de alguna manera impactaron mi vida y siguen impactándola porque si no creo que no las recordaría.</p>	<p>I1: <u>Si, algunos padres comentan cuando hay mucho ruido en casa los niños cantan la Lechuza, o a la hora de las comidas la canción de la merienda o la de Gracias por los alimentos</u></p> <p><u>tienen más difusión que las del colegio y los ritmos o acordes generalmente son más aceptados, aunque sus letras no digan nada interesante ni importante</u></p> <p><u>que hace falta mucho control en esos medios de comunicación masiva.</u></p> <p><u>Si, Sopotocientos, creo que ese programa y esas canciones eran fabulosas, hablaban de la familia de la amistad, de Venezuela, cierro los ojos y me veo cantando, riendo, me veo feliz, y me produce mucha felicidad recordarlas,</u></p> <p><u>cuando yo me voy a esos momentos de mi vida cuando me veo cantando y recuerdo esas canciones o algunos párrafos o así</u></p>	<p>329</p> <p>330</p> <p>331</p> <p>332</p> <p>333</p> <p>334</p> <p>335</p> <p>336</p> <p>337</p> <p>338</p> <p>339</p> <p>340</p> <p>341</p> <p>342</p> <p>343</p> <p>344</p> <p>345</p> <p>346</p> <p>347</p> <p>348</p> <p>349</p> <p>350</p> <p>351</p> <p>352</p> <p>353</p> <p>354</p> <p>355</p> <p>356</p> <p>357</p> <p>358</p> <p>359</p> <p>360</p> <p>361</p> <p>362</p> <p>363</p> <p>364</p> <p>365</p> <p>366</p> <p>367</p> <p>368</p>	<p>Participación familiar</p> <p>Alternativas para ampliar el repertorio</p> <p>Influencia de las canciones en la vida de los infantes</p> <p>Influencia de las canciones en la vida de los infantes</p> <p>Influencia de las canciones en la vida de los infantes</p>	<p>Contenido pedagógico</p> <p>Contenido pedagógico</p> <p>Contenido pedagógico</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Patrón teórico</p>
---	--	---	--	---

Cuadro N° 2. Caracterización de la información por el informante dos a través de la entrevista aplicada

Notas Crudas Informante N° 2 Helena	Unidades Temáticas	Código	Subcategorías	Categorías
<p>Docente más de 10 años de servicio en educación inicial)</p> <p>E. Hola buenas tardes, gracias por dedicarme este tiempo que es muy importante para mí, sobre todo para esta investigación que estoy</p> <p>realizando y sé que puedo obtener una buena información de usted, por su experiencia en el área.</p> <p>I2: Ah gracias, yo con agrado le responderé sus interrogantes y espero y deseo que sea fructífero para su investigación.</p> <p>E: Ok empezamos. Ya le había mencionado por teléfono que la investigación que estoy realizando es relacionada con las canciones que se utilizan en educación inicial, es de mucha importancia conocer como el docente escoge una canción para un determinado día en su planificación, que es lo que hace que decida que es una canción y no otra en este sentido ¿Alguna vez te has imaginado una jornada de educación inicial sin canción?</p> <p>I2:jajajajajaja.... ¡pero que pregunta es esa! jajajajajajaja No.... Sería muy aburrida para la maestra y los niños; eso sería como una clase de universidad donde todo es muy serio, en educación inicial siempre, siempre tiene que haber canciones, de verdad no me imagino, no puedo imaginar un solo día de clases si canción, es que si no canto ellos solitos piden cantar, te comento una anécdota en los días que hay ahorro energético y no hay luz para el reproductor</p>		393		
		394		
		395		
		396		
		397		
		398		
		399		
		400		
		401		
		402		
		403		
		404		
		405		
		406		
		407		
		408		
		409		
		500		
		501		
		502		
		503		
		504		
		505		
		506		
		507		
		508		
		509		
		<u>Sería muy aburrida para la maestra y los niños;</u>	510	Influencia de las canciones en el estado afectivo
		511		
		512	Pertinencia curricular	Pauta metodológica
	<u>en educación inicial siempre, siempre tiene que haber</u>	513		
	<u>canciones</u>	514		
		515		
	<u>es que si</u>	516		
	<u>no canto ellos solitos piden</u>	517		
	<u>cantar,</u>	518		

<p>y todo está oscuro o a media luz los niños dicen “vamos afuera y nos ponemos a cantar”</p> <p>E: ¿Consideras que las canciones son parte imprescindible en Educación Inicial?</p> <p>I2: Claro los niños e aprenden con mucha facilidad las canciones y las canciones facilitan de una manera sencilla y rápida el logro de los objetivos</p> <p>E: ¿Cuándo planificas en qué te basas para seleccionar una canción?</p> <p>I2:jajajajaja.... En el repertorio que me sé.... a veces son los niños quienes traen canciones y ya sabe cada año los niños están más estimulados con todos los medios audiovisuales y ellos cantan de repente una canción que yo no sé y busco la forma de aprendérmela, siempre y cuando, sea una canción infantil.</p> <p>E: ¿y todas las canciones infantiles son educativas?</p> <p>I2: Ummmmm bueno de verdad uno procura que sea educativo</p> <p>E: Vamos a ver si yo te menciono la canción, así rapidito “el elefante del circo tiene sus patas así, es muy grande y muy pesado y no se parece ti, si le das un manicito su gran trompa moverá y luego con las orejas muchas gracias te dirá ¡gracias! ¿Esa canción es infantil?</p> <p>I2: Si</p> <p>E: ¿Por qué?</p> <p>I2: Esta canción es un clásico y siempre se utiliza para reforzar los buenos modales, además que un dibujo de un elefante permite trabajar conceptos de color y tamaño y se refuerza con una canción y los modales.</p> <p>bueno yo no me había detenido a pesar en eso es solo que nombra la palabra vaca y</p>	<p><u>las canciones facilitan de una manera sencilla y rápida el logro de los objetivos</u></p> <p><u>En el repertorio que me sé.... a veces son los niños quienes traen canciones</u></p> <p><u>busco la forma de aprendérmela, siempre y cuando, sea una canción infantil.</u></p> <p><u>bueno de verdad uno procura que sea educativo</u></p> <p>Si</p> <p><u>siempre se utiliza para reforzar los buenos modales,</u></p> <p><u>permite trabajar conceptos de color y tamaño y se refuerza con una canción y los modales.</u></p>	<p>519</p> <p>520</p> <p>521</p> <p>522</p> <p>523</p> <p>524</p> <p>525</p> <p>526</p> <p>527</p> <p>528</p> <p>529</p> <p>530</p> <p>531</p> <p>532</p> <p>533</p> <p>534</p> <p>535</p> <p>536</p> <p>537</p> <p>538</p> <p>539</p> <p>540</p> <p>541</p> <p>542</p> <p>543</p> <p>544</p> <p>545</p> <p>546</p> <p>547</p> <p>548</p> <p>549</p> <p>550</p> <p>551</p> <p>552</p> <p>553</p> <p>554</p> <p>555</p> <p>556</p> <p>557</p> <p>558</p>	<p>Facilita relaciones sociales y la integración</p> <p>Desarrollo de las capacidades cerebrales</p> <p>Repertorio personal.</p> <p>Selección de las canciones</p> <p>Intención educativa</p> <p>uso de las canciones para reforzar hábitos</p>	<p>Contenido pedagógico</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Pauta metodológica</p> <p>Contenido pedagógico</p> <p>Contenido pedagógico</p> <p>Contenido Pedagógico</p>
---	---	---	---	---

<p>actividad y ya los niños saben que van a realizar en ese momento.</p> <p>E: ¿Qué opinión te merece el uso de canciones como recurso didáctico sabiendo que las canciones son fáciles de recordar y tomando en cuenta que como has mencionado que son una manera más fácil de enseñar a los niños?</p> <p>I2: Es un recurso privilegiado, permite enseñar de forma sencilla y aprender de manera natural, obviamente como había dicho que le facilita el trabajo el docente para el logro de los objetivos.</p> <p>E: ¿Tienes conocimientos si el Currículo de Educación Inicial ofrece alguna indicación de cómo utilizar las canciones dentro de la jornada diaria?</p> <p>I2: Sí, está contemplada... solo que las canciones deben ser escogidas por la docente, es decir, hay que apoyarse en cancioneros y por supuesto las que ya uno se sabe....</p> <p>E: Menciona las canciones que frecuentemente utilizasen la escuela (¿cómo se usan cuando la utilizas)</p> <p>I2: Todos los días para la bienvenida antes de iniciar las actividades se canta, "Buenos días amiguitos ¿cómo están?", acompaña de canciones cristianas como oración. La canción de las vocales, la ronda, la gatita Carlota, el Sr. Don Gato, entre otras.</p> <p>E: ¿Qué elementos debe contener una canción para ser seleccionada?</p> <p>I2: Que sea divertida, fácil de aprender, con alguna enseñanza, no muy larga.</p> <p>E: ¿Los niños participan en la selección de las canciones?</p> <p>I2: A veces.</p> <p>E: ¿Qué ritmos o géneros prefieren?</p>	<p><u>actividad y ya los niños saben que van a realizar en ese momento.</u></p> <p><u>Es un recurso privilegiado, permite enseñar de forma sencilla y aprender de manera natural,</u></p> <p><u>¡, solo que las canciones deben ser escogidas por la docente, apoyarse en cancioneros las que ya uno se sabe....</u></p> <p><u>Todos los días para la bienvenida antes de iniciar las actividades se canta, "Buenos días amiguitos ¿cómo están?", acompaña de canciones cristianas como oración. La canción de las vocales, la ronda, la gatita Carlota, el Sr. Don Gato, entre otras.</u></p> <p><u>Que sea divertida, fácil de aprender, con alguna enseñanza, no muy larga?</u></p> <p>A veces.</p>	<p>599</p> <p>600</p> <p>601</p> <p>602</p> <p>603</p> <p>604</p> <p>605</p> <p>606</p> <p>607</p> <p>608</p> <p>609</p> <p>610</p> <p>611</p> <p>612</p> <p>613</p> <p>614</p> <p>615</p> <p>616</p> <p>617</p> <p>618</p> <p>619</p> <p>620</p> <p>621</p> <p>622</p> <p>623</p> <p>624</p> <p>625</p> <p>626</p> <p>627</p> <p>628</p> <p>629</p> <p>630</p> <p>631</p> <p>632</p> <p>633</p> <p>634</p> <p>635</p> <p>636</p> <p>637</p> <p>638</p>	<p>Albedrío pedagógico</p> <p>Pedagógica musical</p> <p>Recurso para el aprendizaje</p> <p>Autonomía</p> <p>Canciones para la jornada diaria</p> <p>Recurso para la enseñanza y el aprendizaje</p> <p>Selección de canciones</p>	<p>Contenido pedagógico</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Pauta metodológica</p> <p>Pauta Metodológica</p> <p>Contenido pedagógico</p> <p>Contenido pedagógico</p> <p>Patrón Teórico</p>
---	--	---	--	---

<p>I2: Creo que a los niños les gusta todo tipo de canciones, especialmente rítmicas y alegres. E: ¿Qué sucede cuando la canción que los niños seleccionan no te gusta o no es la apropiada? I2: igual se cantan todas.... Jajajajja ¿Qué haces cuando no le gusta la canción a los niños? I2: le invito a que ellos sugieran E: ¿Por qué utilizas canciones en las actividades? I2: porque hacen más dinámica y divertida la jornada E: ¿Es conveniente utilizar una canción porque están de moda? I3: no necesariamente, porque no todas las de moda sirven para educación inicial, ni son infantiles, aparte de la mayoría son para adultos, no me parece. <u>Continuación de cuadro N° 2</u> ¿Cuánto tiempo tarda un niño o niña en aprender una canción? I3: Depende, la mayoría de las veces en un día se la aprenden, al otro día la repiten y luego lo queda es repartirla de vez en cuando. Sabes que cada niño es diferente a otro, unos aprenden más rápido otros tardan un poquito más, por lo general es rápido, depende de la canción, de la rima la melodía, lo larga o corta de la canción, y esas características de la canción es lo que facilita al docente para los diferentes temas, por eso es tan importante la canción para el trabajo diario del docente. E: ¿Cuándo escoges una canción estás pendiente del mensaje o solo la seleccionas porque contiene palabras que usaras en el proyecto? I3: Por lo general la seleccionó porque me sirve para iniciar una actividad y la canción</p>	<p><u>les gusta todo tipo de canciones, especialmente rítmicas y alegres.</u></p> <p><u>igual se cantan todas....</u></p> <p><u>le invito a que ellos sugieran</u></p> <p><u>porque hacen más dinámica y divertida la jornada</u></p> <p><u>no todas las de moda sirven para educación inicial, ni son infantiles,</u></p> <p><u>la mayoría de las veces en un día se la aprenden, al otro día la repiten y luego lo queda es repartirla de vez en cuando.</u></p> <p><u>cada niño es diferente a otro, unos aprenden más rápido otros tardan un poquito más</u></p> <p><u>depende de la canción, de la rima la melodía, lo larga o corta de la canción,</u></p> <p><u>la seleccionó porque me sirve para iniciar una actividad y la canción contiene la temática que voy a</u></p>	<p>639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678</p>	<p>Pedagogía musical</p> <p>Participación de los niños</p> <p>Pedagogía musical</p> <p>Selección de canciones</p> <p>Selección de canciones</p> <p>Uso de canciones para la recreación</p> <p>Influencia en la vida de los infantes</p> <p>Desarrollo de las capacidades cerebrales</p> <p>Respeto a la individualidad en el desarrollo del niño</p> <p>Pedagogía Musical</p>	<p>Pauta metodológica</p> <p>Patrón Teórico</p> <p>Contenido Pedagógico</p> <p>Contenido Pedagógico</p> <p>Contenido Pedagógico</p> <p>Patrón. Teórico</p> <p>Patrón Teórico</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Patrón Teórico</p>
---	---	--	---	--

<p>contiene la temática que voy a trabajar; pero si te poner a ver deberían aplicarse ambos jejeje; También depende, eso del mensaje, lo estoy viendo ahora, porque por lo general se está más pendiente que no hable sexo o de violencia, pero de otras cosas como las planteaste al principio no.</p> <p>E: ¿Para los actos culturales como es el proceso de selección de la canción?</p> <p>I2: En eventos especiales siempre hay que someterse a lo que se exige en los actos, algunas veces se tiene libertad del género, por ejemplo, canción, teatro, baile.</p> <p>E: ¿Cuándo es canción, como la escoges?</p> <p>I2: casi siempre según el tema del evento, busco una canción que coincida con <u>las compañeras algo relacionado y se monta,</u> <u>los actos están más relacionados a temas folclóricos o que tengan que ver con las raíces culturales</u></p> <p>E: ¿Aplicas algún método o técnica especial para enseñarles las canciones?</p> <p>I2: no hay una técnica especial, solo cantarla, repetirla las veces que sea necesario, lo importante es que se a agradable y apta para los niños</p> <p>E: ¿Tienes otras estrategias asociadas a canciones que utilizas en la jornada diaria?</p> <p>I2: los juegos.... Procuero combinarlos con las canciones</p> <p>E: ¿Involucas los padres en la selección de las canciones?</p> <p>I2: En las reuniones de padres se les anima a participar. Hay padres más participativos y se aprovecha.</p> <p>E: ¿Qué mecanismo utilizas para enriquecer ese set de canciones que utilizas en el año escolar?</p>	<p><u>trabajar;</u></p> <p><u>por lo general se está más pendiente que no hable sexo o de violencia,</u></p> <p><u>casi siempre según el tema del evento, busco en internet, o con las compañeras algo relacionado y se monta,</u> <u>los actos están más relacionados a temas folclóricos o que tengan que ver con las raíces culturales</u></p> <p><u>ésalo cantarla, repetirla las veces que sea necesario,</u></p> <p><u>los juegos.... Procuero combinarlos con las canciones</u></p> <p><u>Hay padres más participativos y se aprovecha.</u></p>	<p>679</p> <p>680</p> <p>681</p> <p>682</p> <p>683</p> <p>684</p> <p>685</p> <p>686</p> <p>687</p> <p>688</p> <p>689</p> <p>690</p> <p>691</p> <p>692</p> <p>693</p> <p>694</p> <p>695</p> <p>696</p> <p>697</p> <p>698</p> <p>699</p> <p>700</p> <p>701</p> <p>702</p> <p>703</p> <p>704</p> <p>705</p> <p>706</p> <p>707</p> <p>708</p> <p>709</p> <p>710</p> <p>711</p> <p>712</p> <p>713</p> <p>714</p> <p>715</p> <p>716</p> <p>717</p> <p>718</p>	<p>Planificación</p> <p>Selección de canciones</p> <p>Albedrio Pedagógico Alternativas para ampliar el repertorio Pertinencia Curricular</p> <p>Criterio para enseñar canciones</p> <p>Influencia de las canciones en el</p>	<p>Pauta Metodológica</p> <p>Contenido pedagógico</p> <p>Contenido Pedagógico Pauta Metodológica</p> <p>Pauta Metodológica</p> <p>Pauta metodológica</p> <p>Patrón teórico</p>
--	--	---	--	--

<p>I2:jajajajaja intercambiando con las compañeras de trabajos, y buscando canciones por otras vías.</p> <p>E: ¿Qué opinión te merece las canciones que se divulgan por la radio y telenovelas?</p> <p>I2: Una pregunta delicada, porque la mayoría de las canciones actuales están relacionadas al sexo y al erotismo. Incluso vemos los niños bailando como adultos, especialmente el reggaetón.</p> <p>E: ¿En tu formación de pregrado había una cátedra o materia relacionada con música infantil?</p> <p>I2: Sí.... Era muy divertida</p> <p>E: ¿La institución para la que laboras obliga al uso de las canciones en la jornada diaria?</p> <p>I2: No... es obligatorio pero todas las docentes de educación inicial deben saber que es necesario</p> <p>E: ¿Crees que las canciones que escuchan los niños en la escuela les sirven para la vida?</p> <p>I2: Pues eso sería lo ideal. Yo todavía recuerdo canciones que cantaba</p> <p>E: ¿Recuerdas alguna canción que hayas escuchado en tu infancia y sea realmente importante para ti? ¿La puedes mencionar?</p> <p>I2:siempre uno se acuerda de las canciones con que uno jugaba de niña, yo recuerdo los pollos de mi cazuela no sirven para comer, Y por supuesto Mambrú se fue a la guerra y se las canto a los muchachos</p> <p>E: no se crea yo sí, creo que es significativa.</p> <p>I2: ¡será!</p> <p>E: Profesora muchas gracias por permitirme este momento y brindarme esta información</p> <p>I2: de nada, que sea de provecho para lo que está realizando.</p>	<p><u>intercambiando con las compañeras de trabajos, y buscando canciones por otras vías.</u></p> <p><u>la mayoría de las canciones actuales están relacionadas al sexo y al erotismo. Incluso vemos los niños bailando como adultos, especialmente el reggaetón</u></p> <p><u>todas las docentes de educación inicial deben saber que es necesario</u></p> <p><u>Yo todavía recuerdo canciones que cantaba</u></p> <p>siempre uno se acuerda de las canciones con que uno jugaba de niña, yo recuerdo los pollos de mi cazuela no sirven para comer, Y por supuesto Mambrú se fue a la guerra y se las canto a los muchachos</p>	<p>719</p> <p>720</p> <p>721</p> <p>722</p> <p>723</p> <p>724</p> <p>725</p> <p>726</p> <p>727</p> <p>728</p> <p>729</p> <p>730</p> <p>731</p> <p>732</p> <p>733</p> <p>734</p> <p>735</p> <p>736</p> <p>737</p> <p>738</p> <p>739</p> <p>740</p> <p>741</p> <p>742</p> <p>743</p> <p>744</p> <p>745</p> <p>746</p> <p>747</p> <p>748</p> <p>749</p> <p>750</p> <p>751</p> <p>752</p> <p>753</p> <p>754</p> <p>755</p> <p>756</p> <p>757</p> <p>758</p>	<p>desarrollo cognoscitivo</p> <p>Participación familiar</p> <p>Alternativas para ampliar el repertorio</p> <p>Influencia de las canciones en la vida de los infantes</p> <p>Pertinencia curricular</p> <p>Exteriorizar Emociones</p> <p>Exteriorizar Emociones</p>	<p>Pauta Metodológica</p> <p>Pauta Metodológica</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Pauta Metodológica</p> <p>Contenido Pedagógico</p> <p>Contenido pedagógico</p>
--	---	---	---	---

		759 760 761 762 763 764 765		
--	--	---	--	--

Cuadro N° 3 Caracterización de la información por el informante tres a través de la entrevista aplicada

Notas Crudas Informante N° 3 Mónica	Unidades Temáticas	Código	Subcategorías	Categorías	
<p>E: Hola Mónica, gracias por permitirme esta entrevista, ya te había comentado que está relacionada con las canciones en educación inicial y bueno estoy segura porque conozco tu trabajo que puedes brindarme un gran aporte a esta investigación.</p> <p>I3: ¡hola!, si bueno, yo espero darte un buen aporte, aquí o para cualquier actividad que lo necesites.</p> <p>E: A qué bien muchas gracias, vamos a comenzar preguntándote ¿para qué utilizas las canciones en la jornada diaria en educación inicial?</p> <p>I3: Bueno la canción siempre se utiliza en preescolar, particularmente va depender del nivel o de grupo que me toque cada año escolar, en este año que está culminando yo di maternal, pero cuando doy en los niveles de preescolar los niños están más grandes y para ellos se utilizan otras canciones. Te puedo comentar que en maternal como son niños más pequeños las canciones son más sencillas como arepita de manteca, duérmete mi niño con frases cortas y que tengan muchos sonidos, sonidos de imitación, muchos sonidos de imitación que le permitan al niño enriquecer su vocabulario en ese proceso de adquisición del lenguaje, partiendo de allí se seleccionan las canciones de ritmo ¿¿verdad?! Canciones que se puedan repetir, Canciones sencillas cortas de repetición.</p> <p>E: ¿Cuándo planificas en qué te basas para seleccionar una canción?</p>		766			
		767			
		768			
		769			
		770			
		771			
		772			
		773			
		774			
		775			
		776			
		777			
		778			
		779			
		<u>Bueno la canción siempre se utiliza en preescolar, _____ va depender del nivel o de grupo que me toque cada año escolar</u>	780	Acorde con el nivel de desarrollo infantil	Patrón teórico
			781		
			782		
			783		
			784		
			785		
			786		
		<u>en maternal como son niños más pequeños las canciones son más sencillas como arepita de manteca, duérmete mi niño con frases cortas y que tengan muchos sonidos, sonidos de imitación, muchos sonidos de imitación que le permitan al niño enriquecer su vocabulario en ese proceso de adquisición del lenguaje</u>	787	Pedagogía Musical	Patrón Teórico
			788		
			789		
			790		
			791		
			792		
			793	Adquisición de vocabulario	Patrón teórico
			794		
			795		
			796		
		<u>las canciones de ritmo</u>	797		
		<u>Canciones que se puedan repetir,</u>	798	Pedagogía Musical	Patrón Teórico
	<u>Canciones sencillas cortas de repetición.</u>	799			
		800			
		801			
		802			
		803		Pauta	

<p>I3: Casi siempre en lo que voy a dar, en el tema que estoy Trabajando, aunque eso varía un poco según la temporada del año escolar y las edades de los niños o sea el nivel en que toque cada año escolar.</p> <p>E: ¿Qué elementos debe contener una canción para ser seleccionada?</p> <p>I3: Siempre te tiene que facilitar el trabajo, que tenga ritmo, fácil de aprender para la maestra y los niños, uno no puede ponerse a invierta mucho, la planificación es Semanal, más los registros diarios no da como mucho tiempo.</p> <p>E: Describe un día de tu jornada en el aula y señala qué canciones cantan, en qué momento y con qué intención.</p> <p>I3: en la mañana los niños llegan, y cantan el himno Nacional y luego el del estado Carabobo, se desayuna, algunas veces la oración se canta otras veces se reza, Luego se realiza una ronda donde es que se canta ,aquí se cantan varias canciones una tras otra y es la que cantamos según lo que se está trabajando de allí se pasa a los diferentes espacios donde en cada mesa hay diferentes actividades que tienen que realizar, eso tiene un tiempo, cuando se termina por lo general se canta a guardar a guardar cada cosa en su lugar estas son canciones cortas que esta relacionadas con la acción que uno como docente quiere que los niños realicen. Luego se hace una ronda pero dura menos con la primera y es donde se repasa lo que se realizó en la mañana un recuento., si queda tiempo se vuelve a cantar, hay canciones durante toda la</p>	<p><u>Casi siempre en lo que voy a dar, en el tema que estoy trabando, aunque eso varía un poco según la temporada del año escolar y las edades de los niños o sea el nivel en que toque cada año escolar.</u></p> <p><u>Siempre te tiene que facilitar el trabajo, que tenga ritmo, fácil de aprender para la maestra y los niños,</u></p> <p><u>antan el himno Nacional y luego el del estado Carabobo algunas veces la oración se canta otras veces se reza,</u></p> <p><u>aquí se cantan varias canciones una tras otra y es la que cantamos según lo que se está trabajando</u></p> <p><u>lo general se canta a guardar a guardar cada cosa en su lugar estas son canciones cortas que esta relacionadas con la acción que uno como docente quiere que los niños realicen</u></p> <p><u>canciones</u></p>	<p>804</p> <p>805</p> <p>806</p> <p>807</p> <p>808</p> <p>809</p> <p>810</p> <p>811</p> <p>812</p> <p>813</p> <p>814</p> <p>815</p> <p>816</p> <p>817</p> <p>818</p> <p>819</p> <p>820</p> <p>821</p> <p>822</p> <p>823</p> <p>824</p> <p>825</p> <p>826</p> <p>827</p> <p>828</p> <p>829</p> <p>830</p> <p>831</p> <p>832</p> <p>833</p> <p>834</p> <p>835</p> <p>836</p> <p>837</p> <p>838</p> <p>839</p> <p>840</p> <p>841</p> <p>842</p> <p>843</p>	<p>Pertinencia curricular</p> <p>Facilitar el trabajo pedagógico</p> <p>Pedagogía Musical</p> <p>Canciones para la jornada diaria</p> <p>Canciones cortas relacionadas con la actividad intencionadas</p> <p>Repetición de Canciones durante todo el años escolar</p> <p>Canciones para la jornada diaria</p>	<p>Metodológica</p> <p>Patrón Teórico</p> <p>Patrón Teórico</p> <p>Contenido Pedagógico</p> <p>Contenido pedagógico</p> <p>Pauta metodológica</p> <p>Contenido Pedagógico</p>
--	--	---	---	---

<p>jornada que se cantan durante el año escolar la de los buenos días, saludo a la maestra, la de la merienda son canciones que son como fijas y que siempre los niños las cantan y así se va desarrollando la jornada A la hora de recoger, las que trabajamos por espacios siempre hay unas canciones típicas más o menos cuatro canciones que por lo general son fija durante el año.</p> <p>E: ¿Qué opinión le mereces el uso de canciones como recurso didáctico?</p> <p>I3: bueno, las canciones es uno de los mejores recursos que se tiene en educación inicial, independientemente del nivel que se esté dando, incluso creo que para toda la educación, o por lo menos los primeros años de básica, cuando se canta o se utiliza una canción como recurso didáctico los niños prestan más atención, se aprenden el contenido más rápido, es más fácil para ellos recordarlo, hay muchos recurso de los que se puede utilizar para generar aprendizaje ,pero la canción es uno de los más completo, con ella cantas, te pones a bailar, a reír, bueno se hacen muchísimas cosas.</p> <p>E: ¿Cada cuánto tiempo les enseñas una canción nueva? ¿en cuánto tiempo se la aprenden?</p> <p>I3: Durante cada semana se les enseña una nueva que se repite hasta que se la aprendan. Semanalmente unas dos nuevas, aunque no hay en un determinado tiempo, siempre se la pueden aprender, no me he puesto a ver cuánto tiempo, por lo general es rápido y</p>	<p><u>durante toda la jornada que se cantan durante el año escolar la de los buenos días, saludo a la maestra, la de la merienda son canciones que son como fijas y que siempre los niños las cantan y así se va desarrollando la jornada.</u></p> <p><u>siempre hay unas canciones típicas más o menos cuatro canciones que por lo general son fija durante el año.</u></p> <p><u>cuando se canta o se utiliza una canción como recurso didáctico los niños prestan más atención, se aprenden el contenido más rápido, es más fácil para ellos recordarlo,</u></p> <p><u>la canción es uno de los más completo, con ella cantas, te pones a bailar, a reír, bueno se hacen muchísimas cosas.</u></p> <p><u>se repite hasta que se la aprendan.</u></p> <p><u>o lo general es rápido y así como van aprendiendo una se va enseñando la otra.</u></p>	<p>844</p> <p>845</p> <p>846</p> <p>847</p> <p>848</p> <p>849</p> <p>850</p> <p>851</p> <p>848</p> <p>849</p> <p>850</p> <p>851</p> <p>852</p> <p>853</p> <p>854</p> <p>855</p> <p>856</p> <p>857</p> <p>858</p> <p>859</p> <p>860</p> <p>861</p> <p>862</p> <p>863</p> <p>864</p> <p>865</p> <p>866</p> <p>867</p> <p>868</p> <p>869</p> <p>870</p> <p>871</p> <p>872</p> <p>873</p> <p>874</p> <p>875</p> <p>876</p> <p>877</p> <p>878</p>	<p>Pedagógica musical</p> <p>Pertinencia Curricular</p> <p>Facilita la atención, aprendizaje y memoria</p> <p>Influencia de las canciones en el desarrollo afectivo y emocional</p> <p>Desarrollo de las capacidades cerebrales</p>	<p>Pauta metodológica</p> <p>Pauta Metodológica</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Patrón teórico</p>
--	--	--	---	---

<p>así como van aprendiendo una se va enseñando la otra.</p> <p>E: ¿aplicas alguna técnica para que ellos se aprendan las canciones?</p> <p>I3: bueno por lo general utilizo la repetición acompañada de palmas para marcar el ritmo y también gestos, los movimientos y rapidito está ya cantándolas.</p> <p>E: ¿Quién escoge la canción? ¿Los niños tienen alguna participación en esta selección?</p> <p>I3: En un principio soy yo la que la traigo pero ya cuando ellos dominan el repertorio ellos la deciden la escogen los niños, al principio yo cuando no la conocen y se la están aprendiendo, pero después que ellos dominan el repertorio la escogen, ellos deciden la mayoría de las veces yo, aunque llega un momento en la ronda donde ellos van a decir maestra vamos a cantar esta o aquella, la del pollito, la del lobito, la mariposa ya saben cuál es la canción, les gusta mucho la de los animales porque por lo general hay que gesticular. Es algo generalizado, sean pequeños o grandes, ¡bueno en mi experiencia! Por lo general le gusta más la de animales porque se tiene que gesticular tienes que hacer le sonido. Con los más grandes igualmente se canta y se les enseñan las canciones son más largas y tienen mayor relación con el proyecto de aprendizaje que se está trabajando en el momento que tengan congruencia.</p> <p>E: ¿Hay algún ritmo o género por el cual tus niños tengan preferencia?</p> <p>I3: A los niños les gusta todo lo que sea música, siempre que la están</p>	<p><u>bueno por lo general utilizo la repetición acompañada de palmas para marcar el ritmo y también gestos, los movimientos y rapidito está ya cantándolas.</u></p> <p><u>En un principio soy yo la que la traigo pero ya cuando ellos dominan el repertorio ellos la deciden la escogen los niños</u></p> <p><u>llega un momento en la ronda donde ellos van a decir maestra vamos a cantar esta o aquella, la del pollito, la del lobito, la mariposa ya saben cuál es la canción, les gusta mucho la de los animales</u></p> <p><u>tienen mayor relación con el proyecto de aprendizaje que se está trabajando en el momento que tengan congruencia.</u></p> <p><u>les gusta todo lo que sea música, siempre que la están escuchando se están moviendo o cantándola, por lo general llevan el</u></p>	<p>879</p> <p>880</p> <p>881</p> <p>882</p> <p>883</p> <p>884</p> <p>885</p> <p>886</p> <p>887</p> <p>888</p> <p>889</p> <p>890</p> <p>891</p> <p>892</p> <p>893</p> <p>894</p> <p>895</p> <p>896</p> <p>897</p> <p>898</p> <p>899</p> <p>900</p> <p>901</p> <p>902</p> <p>903</p> <p>904</p> <p>905</p> <p>906</p> <p>997</p> <p>998</p> <p>999</p> <p>1000</p> <p>1001</p> <p>1002</p> <p>1003</p> <p>1004</p> <p>1005</p> <p>1006</p> <p>1007</p> <p>1008</p>	<p>Aprendizaje rápido</p> <p>Pedagogía musical</p> <p>Autonomía docente</p> <p>Participación ocasional De los niños</p> <p>Canciones según proyecto de aprendizaje (temática)</p>	<p>Patrón teórico</p> <p>Pauta metodológica</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Pauta metodológica</p> <p>Pauta metodológica</p>
---	---	--	---	---

<p>escuchando se están moviendo o cantándola, por lo general llevan el movimiento según la canción, más rapidito o lento.</p> <p>E: ¿En la ronda hay un número determinad de canciones, como es la pauta para ese momento?</p> <p>I3: bueno aproximadamente en maternal se cantan como cinco canciones porque los niños no pueden estar tanto tiempo sentado ahora cuando los niños son más grandes de cuatro ,cinco años que tienen la noción y la madurez corporal para permanecer más tiempo sentados se cantan de seis, siete u ocho canciones..</p> <p>E: ¿Te traen canciones de la casa, de la radio, de los programas de la televisión?</p> <p>I3: Bueno los más pequeños traen canciones de la casa, canciones de cuna, para ir a dormir, los niños más grandes traen canciones de la radio porque están más grandes y están pendientes o de un programa de televisión. Con frecuencia cantan lo que está de moda, o sonando más.</p> <p>E: ¿Es conveniente utilizar las canciones porque están de moda?</p> <p>I3: es difícil separarse de lo que más suena o lo que está en el tapete musical ya sea en música infantil o de la cotidiana, basta que alguien traiga una canción o un CD que ya en todas las aulas se está escuchando, si son de barn todo el mundo pone Barney, si es serenata guayanesa, todos pones serenata, si alguna fue a un curso sobre todo los de la maestra jardinera uno empieza a quemar CD para colocarle las canciones a los niños. A veces no es lo práctico que es una canción de moda, facilita el día a día.</p>	<p><u>movimiento según la canción, más rapidito o lento.</u></p> <p><u>bueno aproximadamente en maternal se cantan como cinco canciones porque los niños no pueden estar tanto tiempo sentado ahora cuando los niños son más grandes de cuatro ,cinco años que tienen la noción y la madurez corporal para permanecer más tiempo sentados se cantan de seis, siete u ocho canciones..</u></p> <p><u>los más pequeños traen canciones de la casa, canciones de cuna, para ir a dormir, los niños más grandes traen canciones de la radio porque están más grandes y están pendientes o de un programa de televisión. Con frecuencia cantan lo que está de moda, o sonando más.</u></p> <p><u>es difícil separarse de lo que más suena ya sea en música infantil o de la cotidiana, basta que alguien traiga una canción o un CD que ya en todas las aulas se está escuchando, si son de Barney todo el mundo pone Barney, si es serenata guayanesa, todos pones serenata, si alguna fue a un curso sobre todo los de la maestra jardinera uno empieza a quemar CD para colocarle las canciones a los niños. A veces no es lo conveniente sino lo práctico que es una canción de moda, facilita el día a día.</u></p>	<p>1009</p> <p>1010</p> <p>1011</p> <p>1012</p> <p>1013</p> <p>1014</p> <p>1015</p> <p>1016</p> <p>1017</p> <p>1018</p> <p>1019</p> <p>1020</p> <p>1021</p> <p>1022</p> <p>1023</p> <p>1024</p> <p>1025</p> <p>1026</p> <p>1027</p> <p>1028</p> <p>1029</p> <p>1030</p> <p>1031</p> <p>1032</p> <p>1033</p> <p>1034</p> <p>1035</p> <p>1036</p> <p>1037</p> <p>1038</p> <p>1039</p> <p>1040</p> <p>1041</p> <p>1042</p> <p>1043</p> <p>1044</p> <p>1045</p> <p>1046</p> <p>1047</p> <p>1048</p>	<p>Facilita relaciones personales y la integración</p> <p>Numero de canciones según el nivel Y madurez motriz</p> <p>influencia del hogar y entorno social</p> <p>Influencia del entorno social</p> <p>Imitación de repertorio en la institución</p>	<p>Contenido pedagógico</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Pauta Metodológica</p>
--	---	---	--	---

<p>conveniente sino lo práctico que es una canción de moda, facilita el día a día. E: ¿Cuándo ellos te traen esas canciones que la aprenden es su casa o que no son tuyas de tu trabajo, te traen recuerdos? I3: ¡claro! porque hay canciones que por lo menos arroz con leche yo tenía mucho tiempo que no la escuchaba y una niñita la canto y me acorde, y por supuesto me trajo recuerdos de la infancia, una vez me paso que cante en maternal duérmeme mi niño y la niñita se puso a llorar porque no le gusta es canción, E: esas cosas pasan I3: ¡sí! y la niñita lloraba y lloraba, de verdad no sabía qué hacer, además de recordar E: ¡despierta emociones ¡ I3: ¡Exactamente! Entonces le pregunte a su mamá y ella me dijo que a la niña no le gustaba esa canción. Algunas veces ellos me traen una canción que yo no la conozco y le pido a los papas que me la escriban o me las envíen por correo para yo cantarles las que ellos se saben y es una manera de que ellos se sientan más a gusto dentro del espacio pero; te cuento que algunas veces hago juicios y me imagino como es el hogar o espacio familiar que tiene el niños , porque hay algunas canciones ,.....que ni te cuento.....y pienso como le voy a dar la vuelta ,bueno en mí y trato de medio buscar la manera de que algunas no las canten E: ¿Involucras los padres en la selección de las canciones? I3: Bueno porque yo me lo proponga no, solo si no se me la canción y es la favorita</p>	<p><u>porque hay canciones que por lo menos arroz con leche yo tenía mucho tiempo que no la escuchaba y una niñita la canto y me acorde, y por supuesto me trajo recuerdos de la infancia, una vez me paso que cante en maternal duérmeme mi niño y la niñita se puso a llorar porque no le gusta es canción,</u></p> <p><u>Algunas veces ellos me traen una canción que yo no la conozco y le pido a los papas que me la escriban o me las envíen por correo para yo cantarles las que ellos se saben</u></p> <p><u>me imagino como es el hogar o espacio familiar que tiene el niños , porque hay algunas canciones ,.....que ni te cuento.....y pienso como le voy a dar la vuelta ,bueno en mí y trato de medio buscar la manera de que algunas no las canten</u></p> <p><u>solo si no se me la canción y es la favorita del niño se la</u></p>	<p>1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088</p>	<p>Exteriorizar emociones</p> <p>Participación familiar</p> <p>Influencia de las canciones en la vida de los infantes</p>	<p>Contenido pedagógico</p> <p>Pauta Metodológica</p> <p>Contenido Pedagógico</p>
--	---	--	---	---

Continuación cuadro N° 3

<p>del niño se la pido me pongo en contacto con ese representante. E: ¿Crees que las canciones perduran para toda la vida? I3: Si por supuesto las canciones perduran para toda la vida, en el momento hasta para la misma maestra. Desde que empecé a estudiar la carrera he conocido infinidades de canciones puede que en algún momento no me acuerde de algunas canciones, pero se la escucho a alaguna maestra y enseguida me acuerdo completa de la letra. E: ¿Crees que de alguna manera a las personas se les quedas grabadas las canciones y que le sirven para la vida? I3: Si claro definitivamente. E: ¿Estas pendiente del mensaje que llevan las canciones cuando las seleccionas? I3: Si por supuesto hay que estar pendiente del mensaje es importante el mensaje que le estas transmitiendo al niño y que sea para que despierte una emoción positiva para que no sea en algún momento algo que al niño no le guste en una canción tienes que tomar en cuenta eso. Que no tengan groserías. E: ¿De los recursos que utilizas sientes que la canción es la más importante? ¿Consideras que las canciones son importantes en la Educación Inicial? I3: Para mi tienen las dos importancias la canción estimula lo cognitivo, el lenguaje lo psicomotor, es allí donde entra la parte del juego si estas en la parte motora se despertaría la parte rítmica, es así como</p>	<p><u>pido me pongo en contacto con ese representante.</u> <u>por supuesto las canciones perduran para toda la vida, en el momento hasta para la misma maestra.</u> <u>puede que en algún momento no me acuerde de algunas canciones, pero se la escucho a alaguna maestra y enseguida me acuerdo completa de la letra.</u> <u>hay que estar pendiente del mensaje es importante el mensaje que le estas transmitiendo al niño y que sea para que despierte una emoción positiva</u> <u>Que no tengan groserías.</u> <u>la canción estimula lo cognitivo, el lenguaje lo psicomotor, es allí donde entra la parte del juego si estas en la parte motora se despertaría la parte rítmica, es así como una inteligencia</u></p>	<p>1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128</p>	<p>Participación familiar Influencia de las canciones en el desarrollo de la memoria Influencia de las canciones en el desarrollo de la memoria Influencia de las canciones en la vida de los infantes Pedagogía Musical Estimulación de</p>	<p>Pauta metodológica Patrón teórico Patrón teórico Contenido pedagógico Patrón teórico</p>
---	--	---	--	---

<p>una inteligencia múltiple la canción, con el juego, con la música. E: Ya cuando se ha terminado la jornada cantan I3: Eso es para tenerlos un poco mantenerlos sentados la canción es lo primordial en ese momento es una forma de mantenerlos relajados concentrados E: ¿que cantan? I3: De todo, yo empiezo una canción y luego ellos E: ¿Las canciones como las consigues tú? ¿Tienes un cancionero aquí? ¿Cómo hacer para obtener las canciones? I3: las busco en internet y compro cd de música infantil Estoy pendiente surgen incógnitas, porque por lo general las canciones de educación inicial que utilizo son de la maestra jardinera que quienes cantan son argentinos y ellos tienen diferentes nombres para alguna cosa o fruta y tengo que estar pendiente para que sepan los niños a que se están refiriendo en la canción y cuál es el nombre que le damos aquí como por ejemplo la papaya E: ¿Alguna vez se has imaginado una jornada de educación inicial sin canción? I3: Jejeeje! Eso debe ser un chiste... No sería posible, porque es algo que es propio de ese nivel es que la palabra niño viene ya asociada a canto, música, juego; como te explico desde que un bebe nace o se sabe que va a nacer ya uno escucha la canción de cuna, ¡¡si me entiendes!! Algo así sucede con un día aquí en las clases ya cuando uno se prepara esta actividad las canciones están implícitas ¡¡¡Jejeeje!!! (Risas)</p>	<p><u>múltiple la canción, con el juego, con la música.</u></p> <p><u>la canción es lo primordial en ese momento es una forma de mantenerlos relajados concentrados</u></p> <p><u>las busco en internet y compro cd de música infantil</u></p> <p><u>maestra jardinera</u></p> <p><u>tengo que estar pendiente para que sepan los niños a que se están refiriendo en la canción y cuál es el nombre que le damos aquí como por ejemplo la papaya.</u></p> <p><u>No sería posible, porque es algo que es propio de ese nivel es que la palabra niño viene ya asociada a canto, música, juego</u></p>	<p>1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168</p>	<p>Habilidades cognoscitivas</p> <p>Inteligencia múltiple</p> <p>uso de la canción</p> <p>Opciones para ampliar el repertorio</p> <p>Opciones para ampliar el repertorio</p> <p>Potencia el desarrollo del lenguaje</p> <p>La canción implícitas en la planificación</p>	<p>Patrón Teórico</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Contenido Pedagógico</p> <p>Pauta Metodológica</p> <p>Pauta Metodológica</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Patrón teórico</p>
---	---	--	--	---

<p>E: ¿En su formación de pregrado había una cátedra o materia relacionada con música infantil? I3: Si, música E: ¿Es obligatoria? I3: Si es obligatoria, dentro de todas las materias que uno ve el currículo de estudio E: Del pensum I3: Si del pensum E: ¿Y cuándo cursaste esa materia te dieron alguna indicación específica de como escogerla, la, como tiene que ser esa canción dentro de la jornada? I3: Bueno que lo recuerde como materia de estudio, de verdad que no pero siempre el profesor de la materia insistía que siempre tiene que haber una rutina, y que también con las canciones, que las canciones les encanta a los niños <u>continúa en cuadro N° 2</u> <u>que darle la libertad al niño de que traigan sus propias canciones.</u> E: ¿Esos se cumple se hace así? ¿Qué sucede cuando la canción que los niños seleccionan no te gusta o no es la apropiada? I3: Bueno no siempre por lo general para las canciones nuevas o las que los niños traen y dicen que quieren cantar, si no me la sé porque es nueva para mí, se la dejo cantar, y voy viendo si se puede cantar, y si me parece que está bien para el precolar se da la orden; dependiendo también, no van a traer canciones de afuera que demuestren violencia, sexo y esas cosas como las que habla el reggaetón y esas cosas, no se permite eso no.</p>	<p>Sí, ¿música accionada con infantil?</p> <p><u>el profesor de la materia insistía que siempre tiene que haber una rutina, y que también con las canciones, que las canciones les encanta a los niños también y que había que darle la libertad al niño de que traigan sus propias canciones.</u></p> <p><u>si no me la sé porque es nueva para mí, se la dejo cantar, y voy viendo si se puede cantar, y si me parece que está bien para el precolares da la orden; dependiendo también, no van a traer canciones de afuera que demuestren violencia, sexo y esas cosas como las que habla el reggaetón y esas cosas, no se permite eso no.</u></p>	<p>1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208</p>	<p>Formación académica</p> <p>canciones en la rutina diaria</p> <p>Participación ocasional De los niños</p>	<p>Patrón teórico</p> <p>Pauta metodológica</p> <p>Pauta metodológica</p>
---	---	--	---	---

<p>E: ¿Y si ellos insisten ustedes lo reprenden o no?</p> <p>I3: No, una vez que uno dice que no se puede ellos buscan otra canción, mayormente tú te pudiste dar cuenta ya finalizando la jornada de hoy cuando llegaste, que cuando uno les dice que quieren cantar ellos sacan los pollitos....</p> <p>E: ¿Y si es a ellos que no les gusta la canción que has planificado o escogido?</p> <p>I3: Bueno eso pasa muy pero muy poco yo creo que desde que estoy en inicial, me paso una sola vez. Por lo general a ellos les gusta cantar y casi siempre cantan lo que se les invita pocas veces dicen esa, no sé si tiene que ver con la figura de que uno es la maestra a cuando es entre ellos mismos, que si se ve más cuando se les pide o se les da la libertad de escoger y entre ellos si dicen con más firmeza esa no está sí, allí si hay que mediar un poco; pero cuando la digo yo casi siempre se canta y no porque la imponga sino que casi nunca me dicen que esa no.</p> <p>E: ¿En todo el año escolar se canta los pollitos?</p> <p>I3: No vale aunque ellos la piden mucho, pero hay canciones que se utilizan con más frecuencia al inicio del año, unas a mediado y otras al final del año o lo que se llama tercer lapso casi siempre aquí los niños ya dominan muchas canciones y cantan ya con mucha más libertad.</p> <p>E: ¿Cuáles se utilizan con más frecuencia al inicio del año escolar?</p> <p>I3: Por lo general son canciones cortitas que den paso a conocer y aprender los nombres de los niños, así es más fácil que uno como maestra se los aprenda y</p>	<p><u>una vez que uno dice que no se puede ellos buscan otra canción,</u></p> <p><u>pero cuando la digo yo casi siempre se canta y no porque la imponga, sino que casi nunca me dicen que esa no.</u></p> <p><u>hay canciones que se utilizan con más frecuencia al inicio del año, unas a mediado y otras al final del año o lo que se llama tercer lapso</u></p> <p><u>Por lo general son canciones cortitas que den paso a conocer y</u></p>	<p>1209</p> <p>1210</p> <p>1211</p> <p>1212</p> <p>1213</p> <p>1214</p> <p>1215</p> <p>1216</p> <p>1217</p> <p>1218</p> <p>1219</p> <p>1220</p> <p>1221</p> <p>1222</p> <p>1223</p> <p>1224</p> <p>1225</p> <p>1226</p> <p>1227</p> <p>1228</p> <p>1128</p> <p>1129</p> <p>1130</p> <p>1131</p> <p>1132</p> <p>1133</p> <p>1134</p> <p>1135</p> <p>1136</p> <p>1137</p> <p>1138</p> <p>1139</p> <p>1140</p> <p>1141</p> <p>1142</p> <p>1143</p> <p>1144</p> <p>1145</p> <p>1146</p> <p>1147</p>	<p>Influencia en la vida de los infantes</p> <p>Selección de canciones</p> <p>Autoridad del adulto significativo</p> <p>Pertinencia curricular</p>	<p>Contenido Pedagógico</p> <p>Contenido Pedagógico</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Pauta metodológica</p>
---	---	---	--	---

<p>ellos se conozcan entre sí, por ejemplo esta pedro robo pan en la casa de san juan; pedro y juan van al rio a pescar, juan pedro pablo Pérez de la mar; allí donde están los nombres se les va poniendo el nombre del niño y asa se van repitiendo los nombres</p> <p>E: ¿Cantan patito patito color de café, Continúa? o estas de N° 3. ¿Este quisiera saber....</p> <p>I3: Si claro eso es un clásico...</p> <p>E: Vamos a contar mentiras tarara</p> <p>I3: ¡No esa no!</p> <p>E: ¿Tiene conocimientos si el Currículo de Educación Inicial ofrece alguna indicación de cómo utilizar las canciones dentro de la jornada diaria?</p> <p>I3: No sé, en realidad no recuerdo si tienen o no, por lo general el currículo te da orientaciones de otra cosa pero no de canciones, yo recuerdo haber visto en un programa viejito de cuando mi mama era maestra de prescolar uno con unas canciones; pero, en el currículo no hay canciones escritas hay orientaciones generales sobre la jornada.</p> <p>E: ¿Esta escuela sugiere u obliga al uso de alguna canción en la jornada diaria?</p> <p>I3: No, para nada, en los consejos de cursos, dependiendo del momento del año se pasa la planificación de una actividad los actos y eso pero no dicen nada de lo que uno le está pasando, cuándo se entrega la planificación semanal tampoco, a mí nunca me han dicho nada de las canciones. Puedo recordar en otra escuela que había desde prescolar hasta sexto grado que en un acto de una maestra era feo con esa musical y baile grotesco que no es</p>	<p><u>aprender los nombres de los niños, así es más fácil que uno como maestra se los aprenda</u></p> <p><u>robo pan en la casa de San Juan; Pedro y Juan van al rio a pescar, juan pedro pablo Pérez de la mar; allí donde están los nombres se</u></p> <p><u>por lo general el currículo te da orientaciones de otra cosa, pero no de canciones, yo recuerdo haber visto en un programa viejito de cuando mi mama era maestra de prescolar uno con unas canciones; pero, en el currículo hay orientaciones generales sobre la jornada.</u></p> <p><u>dependiendo del momento del año se pasa la planificación de una actividad los actos</u></p> <p><u>cuándo se entrega la planificación semanal tampoco, a mí nunca me han dicho nada de las canciones.</u></p>	<p>1148</p> <p>1149</p> <p>1150</p> <p>1151</p> <p>1152</p> <p>1153</p> <p>1154</p> <p>1155</p> <p>1156</p> <p>1157</p> <p>1158</p> <p>1159</p> <p>1160</p> <p>1161</p> <p>1162</p> <p>1163</p> <p>1164</p> <p>1165</p> <p>1166</p> <p>1167</p> <p>1168</p> <p>1169</p> <p>1170</p> <p>1171</p> <p>1172</p> <p>1173</p> <p>1174</p> <p>1175</p> <p>1176</p> <p>1177</p> <p>1178</p> <p>1179</p> <p>1180</p> <p>1181</p> <p>1182</p> <p>1183</p> <p>1184</p> <p>1185</p> <p>1186</p> <p>1187</p>	<p>Canciones para la jornada diaria</p> <p>Selección de canciones</p> <p>Revisión curricular</p> <p>Currículo como orientador</p>	<p>Pauta metodológica</p> <p>Contenido pedagógico</p> <p>Pauta metodológica</p> <p>Pauta metodológica</p>
---	---	---	---	---

<p>para niños, era como para otro sitio que no fuera escuela, algunas compañeras lo comentamos, sobre todo porque la directora estaba pendiente de que si llegaba la supervisora pararan el acto; pero lo has debido parar desde que comenzó, no si venia o no un supervisor.</p> <p>E: ¿Cómo seleccionas tu una canción para un acto?</p> <p>I3: Eso siempre va a depender de la temática.</p> <p>E: Dime un ejemplo de los que has realizado</p> <p>I3: Bueno si es en octubre es de indiecitos; si es navidad una parranda, un aguinaldo; si es juegos tradicionales una canción tradicional, para el día de las madres, siempre una que hable de mamá, y así uno va buscando según el momento para el cual es la actividad, algunas veces hay tanto estrés o muy poco tiempo para el acto que se escogen cosas sencillas, si hay suficiente tiempo se realiza algo más elaborado.</p> <p>E: Bueno, muchas gracias profe, de verdad muy agradecida por permitirme este tiempo, quedo comprometida con usted si en alguna oportunidad necesita de mi persona no dude en comunicarse conmigo</p> <p>I3: Está bien, gusto en ayudarte, espero que sirva esta información y que salgas bien en tu trabajo</p>	<p><u>Bueno si es en octubre es de indiecitos; si es navidad una parranda, un aguinaldo; si es juegos tradicionales una canción tradicional, para el día de las madres, siempre una que hable de mamá, y así uno va buscando según el momento para el cual es la actividad,</u></p>	<p>1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227</p>	<p>Albedrío pedagógico</p> <p>Planificación</p> <p>Pertinencia Curricular</p>	<p>Contenido pedagógico</p> <p>Pauta metodológico</p> <p>Pauta Metodológica</p>
--	---	--	---	---

Continuación cuadro N° 2

Continuación cuadro N° 4	1228		
	1229		
	1230		
	1231		
	1232		

Cisneros, 2014

Cuadro N° 04 Categorización de la información por el informante cuatro a través de la entrevista aplicada.

Notas Crudas Informante N° 4 Gladys	Unidades Temáticas	Código	Subcategorías	Categorías
<p>E: Hola, buenos días, gracias por permitirme este espacio para realizar esta entrevista, de verdad es de gran ayuda para mi contar con su colaboración, por tener una vasta experiencia en educación inicial, adicional a que usted es una profesora que se ha destacado en sacar grupo de corales con niños preescolares y esto vendría a complementar mucho el trabajo de investigación que estoy realizando que versa sobre las canciones en educación inicial.</p> <p>I4: Mucho gusto en colaborarle, ya que todo lo que está relacionado a la educación inicial es para mí algo muy importante, considerando que es en estos niveles donde se dan los primeros pasos educativos, sabemos que ya traen del hogar algo pero en preescolar se establecen las bases de esos niños, y todo lo que involucra estos niveles me apasiona mucho, por eso me encanta que este realizando su trabajo en educación inicial.</p> <p>E:Si ,coincidimos en eso, de allí este trabajo ya que me interesa mucho conocer como es comportamiento del docente ante la escogencia de las canciones para el</p>		1233		
		1234		
		1235		
		1236		
		1237		
		1238		
		1239		
		1240		
		1241		
		1242		
		1243		
		1244		
		1245		
		1246		
		1247		
		1248		
		1249		
		1250		
		1251		
		1252		
	1253			
	1254			
	1255			
	1256			
	1257			
	1258			
	1259			
	1260			

<p>Continuación Cuadro N° 4 Trabajo en la jornada diaria y demás acciones en educación inicial, en que se concentra para decidir que cantara una canción determinada y no otra I4: ¡que interesante! E:..y en este sentido ¿Qué opinión le mereces el uso de canciones como recurso didáctico? I4:Siempre he considerado importante el uso de la música a nivel educativo, creo que el hecho de utilizar canciones favorece desde muchos ámbitos, relaja, divierte, enriquece el vocabulario... son mucha las ventajas, claro está, todo depende del tipo de canción, del contenido de esta y de la intención con la que la use el docente, es una herramienta mágica que el docente debe saber aprovechar, porque facilita el aprendizaje en los niños E: ¿cómo es eso de saber aprovechar? I4: sencillo, <u>si uno como docente quiere que los niños se aprendan algo es más fácil hay que realizarlo por medio de una canción que conversarlo, es más si utilizas un cuento ,seguramente logras el objetivo, pero si en el cuento hay una canción tiene por seguro el ciento por ciento del logro del objetivo que quieres lograr.</u> E:¿Consideras que las canciones son parte imprescindible en Educación Inicial? I4: Si, es de suma importancia que formen parte de la jornada; en educación inicial son muy utilizadas y es significativo que sean parte de la jornada. El niño en esa edad se favorece y aprende mucho con las canciones, además de que le divierten y alegra la vida; todos los años que trabaje en aula y ahora con la coral infantil, siempre he tenido muy buenos</p>	<p><u>el uso de la música a nivel educativo, creo que el hecho de utilizar canciones favorece desde muchos ámbitos, relaja, divierte, enriquece el vocabulario... son mucha las ventajas, claro está, todo depende del tipo de canción, del contenido de esta y de la intención con la que la use el docente, es una herramienta mágica que el docente debe saber aprovechar. porque facilita el aprendizaje en lo niños:</u></p> <p><u>uno como docente quiere que los niños se aprendan algo, es más fácil hay que realizarlo por medio de una canción que</u></p> <p><u>hay una canción tiene por seguro el ciento por ciento del logro del objetivo que quieres lograr.</u></p> <p><u>El niño en esa edad se favorece y aprende mucho con las canciones,</u></p>	<p>1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300</p>	<p>Desarrollo de capacidades cerebrales. Influencia de las canciones desarrollo afectivo Herramienta que facilita el aprendizaje. Intención educativa</p> <p>Recurso para el aprendizaje</p> <p>Planificación</p>	<p>Patrón teórico</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Pauta metodológica Contenido pedagógico</p> <p>Contenido pedagógico</p> <p>Pauta Metodológica</p> <p>Patrón teórico</p>
---	--	--	--	---

<p>utilizaban la música como recurso, por ejemplo, expresión corporal, sin embargo, es una materia optativa y solo el estudiante que la tiene la oportunidad de beneficiarse de ese curso, creo que debería ser obligatoria para que los egresados tengan más destreza en su ejercicio laboral, en lo relacionado con canciones.</p> <p>E: ¿La institución para la que labora obliga al uso de las canciones en la jornada diaria?</p> <p>I4: ¡jujuju! No, para nada, realmente no obliga como tal, la institución representada en el equipo directivo del que formo parte ; básicamente se orienta a lo didáctico, pero no interviene en que canción escoger, a menos que sea algo muy notorio, ósea muy fuera de lo esperado, eso es a criterio de cada docente; sin embargo he podido apreciar durante muchos años que casi siempre las canciones son las mismas, sobre todo lo que tiene que ver con la rutina; creo que al docente le cuesta variar un poco, se puede apreciar que son como muy prácticos cuando se trata de canciones y de las demás actividades también.</p> <p>E: ¿Cuándo planificas en qué te basas para seleccionar una canción?</p> <p>I4: ya yo no planifico como tal para una experiencia de clase, pero las canciones a utilizar pueden escogerse considerando el objetivo del encuentro, el eje temático de la planificación o proyecto didáctico, algún valor o aprendizaje que desee fortalecerse en el grupo... o simplemente por alegrar el momento, pero aun siendo así ya tiene un propósito de parte del docente.</p>	<p><u>Si, vimos una materia llamada música y otras que podrían relacionarse o que utilizaban la música como recurso, por ejemplo, expresión corporal,</u></p> <p><u>, eso es a criterio de cada docente; he podido apreciar durante muchos años que casi siempre las canciones son las mismas, sobre todo lo que tiene que ver con la rutina</u></p> <p><u>considerando el objetivo del encuentro, el eje temático de la planificación o proyecto didáctico, algún valor o aprendizaje</u></p> <p><u>pero aun siendo así ya</u></p>	<p>1251</p> <p>1252</p> <p>1253</p> <p>1254</p> <p>1255</p> <p>1256</p> <p>1257</p> <p>1258</p> <p>1259</p> <p>1260</p> <p>1261</p> <p>1262</p> <p>1263</p> <p>1264</p> <p>1265</p> <p>1266</p> <p>1267</p> <p>1268</p> <p>1269</p> <p>1270</p> <p>1271</p> <p>1272</p> <p>1273</p> <p>1274</p> <p>1275</p> <p>1276</p> <p>1277</p> <p>1278</p> <p>1279</p> <p>1280</p> <p>1281</p> <p>1282</p> <p>1283</p> <p>1284</p> <p>1285</p> <p>1286</p> <p>1287</p> <p>1288</p> <p>1289</p> <p>1290</p>	<p>Formación Académica</p> <p>Autonomía Docente Alternativas para ampliar el repertorio</p> <p>Pertinacia curricular</p>	<p>Patrón teórico</p> <p>Pauta metodológica</p> <p>Pauta Metodológica</p> <p>Pauta metodológico</p>
---	---	---	--	---

<p>E: ¿para qué utilizas canciones en las distintas actividades de la rutina diaria? O ¿las utilizabas?</p> <p>I4: Si, bueno aun las uso no me puedo desprender; las canciones tienen su razón de ser, hay para cada evento dentro de la jornada incluso antes de entrar al salón se apertura con el canto de los himnos y se prosigue con alguna canción para partir a las aulas, en el salón se canta en todo momento al llegar al realizar el desayuno, en los cambios de actividades para prepararlos a la nueva actividad en la despedida</p> <p>E: Menciona las canciones que frecuentemente utilizabas en el aula (Títulos, para qué o cuando la utilizas)</p> <p>Continuación cuadro N.º 4</p> <p>4. "Buenas tardes amiguitos cómo están" para dar la bienvenida</p> <p>"El elefante del circo" para trabajar la expresión corporal y las nociones grande, pesado... arriba..."Arriba Abajo adentro afuera ,que feliz estoy...se repite...si quieres tu cantar conmigo esta canción arriba abajo adentro afuera que feliz estoy" igual nociones espaciales; "En mi cara redondita tengo ojos y nariz, también tengo una boquita para cantar y reír" esa la utilizo para iniciar actividad relacionada con el esquema corporal; Cuando un amigo baila, baila, baila, baila, pie, pie, pie, pie, pie, pie igual para esquema corporal; "que le pondremos al pollito, que le pondremos al pollito le pondremos una medicita", aquí se le va colocando una prenda de vestir cada vez se repite con una prenda de vestir adicional esta canción se utiliza para ejercitar la memoria y establecer secuencias. Según la época utilizo</p>	<p><u>tiene un propósito de parte del docente.</u></p> <p><u>las canciones tienen su razón de ser, hay para cada evento dentro de la jornada incluso antes de entrar al salón se apertura con el canto de los himnos y se prosigue con alguna canción para partir a las aulas, en el salón se canta en todo momento al llegar al realizar el desayuno, en los cambios de actividades para prepararlos a la nueva actividad y en la despedida</u></p> <p><u>"Buenas tardes amiguitos cómo están" para dar la bienvenida</u></p> <p><u>"El elefante del circo" para trabajar la expresión corporal y las nociones grande, pesado... arriba..."Arriba Abajo adentro afuera ,que feliz estoy...se repite...si quieres tu cantar conmigo esta canción arriba abajo adentro afuera que feliz estoy" igual nociones espaciales; "En mi cara redondita tengo ojos y nariz, también tengo una boquita para cantar y reír" esa la utilizo para iniciar actividad relacionada con el esquema corporal; Cuando un amigo baila, baila baila, baila, pie, pie, pie, pie, pie, pie igual para esquema corporal; "que le pondremos al pollito, que le pondremos al pollito le pondremos una medicita", aquí se le va colocando una prenda de vestir cada</u></p>	<p>1291</p> <p>1292</p> <p>1293</p> <p>1294</p> <p>1295</p> <p>1296</p> <p>1297</p> <p>1298</p> <p>1299</p> <p>1300</p> <p>1301</p> <p>1302</p> <p>1303</p> <p>1304</p> <p>1305</p> <p>1306</p> <p>1307</p> <p>1308</p> <p>1309</p> <p>1310</p> <p>1311</p> <p>1312</p> <p>1313</p> <p>1314</p> <p>1315</p> <p>1316</p> <p>1317</p> <p>1318</p> <p>1319</p> <p>1320</p> <p>1321</p> <p>1322</p> <p>1323</p> <p>1324</p> <p>1325</p> <p>1326</p> <p>1327</p> <p>1328</p> <p>1329</p> <p>1330</p>	<p>Intención educativa</p> <p>Selección de canciones</p> <p>Uso de las canciones</p> <p>Canciones para la jornada diaria</p>	<p>Contenido Pedagógico</p> <p>Contenido pedagógico</p> <p>Contenido Pedagógico</p> <p>Contenido Pedagógico</p>
---	--	---	--	---

<p>Que se relacione con el momento de la jornada en el que la voy a utilizar Y lo último y no menos importante que deje un aprendizaje en el niño</p> <p>E: ¿Los niños participan en la selección de las canciones?</p> <p>I4: A veces participan, a, a veces ellos</p> <p>Continuación cuadro N° 4</p> <p>las proponen, y por supuesto uno los orienta... porque muchas veces traen a colación las canciones del mercado... y no siempre las mejorcitas...</p> <p>E: ¿a qué se refiere, con “no siempre las mejorcitas”</p> <p>I4: a que en el mercado hay mucha variedad de canciones que dicen ser infantiles y no lo son, solo que están moduladas como tal , adicional a las que más están sonando en el momento en la radio o propagandas de televisión , temas de novelas, que por ser contagiosas la cantan, algunas veces vienen y las cantan.</p> <p>E: ¿Es conveniente utilizar una canción porque están de moda?</p> <p>I4: No siempre, volvemos a lo mencionado con antelación, si el mensaje que transmite no es malo, si se puede utilizar, aunque estas son muy pocas.</p> <p>E: ¿Qué ritmos o géneros prefieren?</p> <p>I4: Ellos prefieren el reguetón, pero creo que s por la gran difusión que tiene, algunos salsa, otros vallenato... en eso depende e influye mucho el hogar... eso es indiscutible, lo que oyen en casa llega aquí y uno debe manejarlo con cautela, desviando la atención, sin decirles que es malo, porque puede ser contraproducente en cuanto a la autoridad de la familia y la del maestro...</p>	<p><u>repitan para favorecer la retención y memoria. Que el vocabulario sea variado, conocido, rico y fácil de pronunciar por los niños, que lo entiendan.</u></p> <p><u>Que se relacione con el momento de la jornada en el que la voy a utilizar Y lo último y no menos importante que deje un aprendizaje en el niño</u></p> <p><u>a veces ellos las proponen, y por supuesto uno los orienta... porque muchas veces traen a colación las canciones del mercado... y no siempre las mejorcitas...</u></p> <p><u>a que en el mercado hay mucha variedad de canciones que dicen ser infantiles y no lo son</u></p> <p><u>están sonando en el momento en la radio o propagandas de televisión, temas de novelas, que por ser contagiosas la cantan, algunas veces vienen y las cantan.</u></p> <p><u>si el mensaje que transmite no es malo, si se puede utilizar, aunque estas son muy pocas.</u></p> <p><u>Ellos prefieren el reguetón, pero creo que es por la gran difusión que tiene, algunos salsa, otros vallenato... en eso depende e influye mucho el hogar... eso es indiscutible, lo que oyen en casa llega aquí y uno debe manejarlo con cautela, desviando la</u></p>	<p>1371</p> <p>1372</p> <p>1373</p> <p>1374</p> <p>1375</p> <p>1376</p> <p>1377</p> <p>1378</p> <p>1379</p> <p>1380</p> <p>1381</p> <p>1382</p> <p>1383</p> <p>1384</p> <p>1385</p> <p>1386</p> <p>1387</p> <p>1388</p> <p>1389</p> <p>1390</p> <p>1391</p> <p>1392</p> <p>1393</p> <p>1394</p> <p>1395</p> <p>1396</p> <p>1397</p> <p>1398</p> <p>1399</p> <p>1400</p> <p>1401</p> <p>1402</p> <p>1403</p> <p>1404</p> <p>1405</p> <p>1406</p> <p>1407</p> <p>1408</p> <p>1409</p> <p>1410</p>	<p>Influencia de las canciones en la vida de los infantes</p> <p>Pedagogía Musical</p> <p>Desarrollo de las capacidades cerebrales</p> <p>Pertinencia curricular</p> <p>Adulto significativo</p> <p>Influencia de la canciones en la vida de los infantes</p> <p>Influencia de la canciones en la vida de los infantes</p> <p>Influencia de la canciones en la vida de los infantes</p> <p>Influencia de la canciones en la vida de los infantes</p> <p>Influencia de la canciones en la vida de los infantes</p> <p>Selección de Canciones</p>	<p>Patrón teórico</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Pauta Metodológica</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Patrón Teórico</p> <p>Patrón Teórico</p> <p>Patrón Teórico</p> <p>Patrón Teórico</p> <p>Contenido pedagógico</p>
--	--	---	---	---

<p>E: ¿Qué sucede cuando la canción que los niños seleccionan no te gusta o no es la apropiada? Continuación cuadro N° 4</p> <p>I4: Cuando eso sucede les hago bromas y les digo oye tú escuchas la música de la radio tv o del cd, para saber más o menos donde la aprende, si es papá o mamá quien se la pone, luego desvíó la conversación y comienzo a preguntar a ver, díganme una que también yo me sepa para cantar con ustedes.... así dicen una de las que hemos trabajado desde la escuela... o sencillamente les pregunto si quieren aprender una nueva cuando llevo alguna ya preparada...</p> <p>E: ¿Qué haces cuando a los niños no le gusta la canción seleccionaste? I4: Siempre llevo plan A B C.... etc.... si los veo apáticos, utilizo otra...y así uno va cambiando.</p> <p>E: ¿Por qué utiliza canciones en las actividades? I4: Porque alegran el día, en lo rutinario, puede favorecer la atención del grupo cuando está muy disperso,</p> <p>E: ¿Cuánto tiempo tarda un niño o niña en aprender una canción? I4: Hay niños que tienen una memoria auditiva bárbara y la aprenden en una tarde, otros no, les cuesta un poco más, en promedio las trabajo una semana para verificar que todos la retienen... y suelo retomar en el tiempo para que no la olviden...</p> <p>E: ¿Para los actos culturales como es el proceso de selección de la canción? I4: Primordialmente que se relacione con el objetivo del acto, si es carnaval busco canciones tradicionales que lís niños</p>	<p><u>atención, sin decirles que es malo, porque puede ser contraproducente en cuanto a la autoridad de la familia y la del maestro...</u></p> <p><u>les hago bromas y les digo oye tú escuchas la música de la radio tv o del cd, para saber más o menos donde la prendes</u></p> <p><u>les pregunto si quieren aprender una nueva cuando llevo alguna ya preparada...</u></p> <p><u>Siempre llevo plan A B C.... etc.... si los veo apáticos, utilizo otra...y así uno va cambiando.</u></p> <p>I5: <u>Porque alegran el día, en lo rutinario, puede favorecer la atención del grupo cuando está muy disperso,</u></p> <p>I5: <u>Hay niños que tienen una memoria auditiva bárbara y la aprenden en una tarde, otros no, les cuesta un poco más,</u></p> <p><u>Primordialmente que se relacione con</u></p>	<p>1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450</p>	<p>Albedrio Pedagógico</p> <p>Albedrio Pedagógico</p> <p>Dialogo y mediación</p> <p>Albedrio Pedagógico</p> <p>Favorece el desarrollo de las capacidades cerebrales</p> <p>Favorece el desarrollo del lenguaje</p>	<p>Contenido pedagógico</p> <p>Contenido pedagógico</p> <p>Contenido pedagógico</p> <p>Contenido pedagógico</p> <p>Contenido pedagógico</p>
---	---	--	--	---

Continuación cuadro N° 4

<p>puedan acompañar del atuendo típico, como dije antes, si es navidad parranditas aguinaldos villancicos, si es día de la madre canciones con ese motivo... y así, depende del momento y fecha a celebrar E: ¿Aplicas algún método o técnica especial para enseñarles las canciones? I4: Suelo poner el cd, cantar y pedir que repitan, utilizar mucho el gesto y la expresión corporal para asociar el contenido con algún gesto o movimiento que faciliten la memoria de manera que al hacer el movimiento ellos recuerden la letra... en especial los que son kinestésicos, pues sabemos que todos no tenemos el mismo canal de sensorial para el aprendizaje, y está de parte del docente conocerlo para aprovecharlo. E: ¿Involucras los padres en la selección de las canciones? I4: Siiii, claro... las mamis que suelen venir les digo, estamos aprendiendo esta canción, si te la sabes practica con él en casa... y para los actos algunas poquitas se incorporan y apoyan E: ¿Qué mecanismo utilizas para enriquecer ese set de canciones que utilizas en el año escolar? I4: Estoy pendiente si sale algún CD o intercambio con colegas E: ¿Crees que las canciones que escuchan los niños en la escuela les sirven para la vida? I4: Para todo, les sirven para todo si tienen una intención positiva en su contenido E: ¿Qué opinión le merece las canciones que se divulgan por la radio y telenovelas? I4: No siempre son las más adecuadas para los niños</p>	<p><u>el objetivo del acto, si es carnaval busco canciones tradicionales que los niños puedan acompañar del atuendo típico, como dije antes, si es navidad parranditas aguinaldos villancicos, si es día de la madre canciones con ese motivo... y así, depende del momento y fecha a celebrar</u></p> <p><u>...cantar y pedir que repitan, utilizar mucho el gesto y la expresión corporal para asociar el contenido con algún gesto o movimiento que faciliten la memoria de manera que al hacer el movimiento ellos recuerden la letra... en especial los que son kinestésicos, pues sabemos que todos no tenemos el mismo canal de sensorial para el aprendizaje, y está de parte del docente conocerlo para aprovecharlo.</u></p> <p><u>Siiii, claro... las mamis que suelen venir les digo, estamos aprendiendo esta canción</u></p> <p><u>Estoy pendiente si sale algún CD o intercambio con colegas</u></p> <p><u>I5: Para todo, les sirven para todo si tienen una intención positiva en su contenido</u></p>	<p>1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490</p>	<p>Pertinencia curricular</p> <p>Pertinacia Curricular</p> <p>Criterios para enseñar Canto</p> <p>Pedagogía Musical</p> <p>Inteligencia Emocional</p> <p>Participación Familiar</p> <p>Alternativas para ampliar el repertorio</p>	<p>Contenido pedagógico</p> <p>Pauta Metodológica</p> <p>Pauta metodológica</p> <p>Patrón Teórico</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Pauta metodológica</p> <p>Pauta metodológica</p> <p>Patrón Teórico</p>
---	--	--	--	---

Continuación cuadro N° 4

<p>Las canciones que publicitan hoy día dejan mucho que decir, sin ningún tipo de contenido educativo, por el contrario, hablan mucho de sexo violencia traiciones... eso si acaso... por lo general lo que hacen es repetir ideas aisladas sin congruencia....</p> <p>E: ¿Recuerdas alguna canción que hayas escuchado en tu infancia y sea realmente importante para usted?</p> <p>I4: "Yo tenía una casita... así, así" siempre me la cantaba mi maestra de la infancia ...una casita donde iba todos los días como una escolita no existía el kínder... los cochinitos me la cantaban mi padrino antes de dormir... el elefante del circo, canciones de cuna: palomita blanca, todas esas me traen recuerdos muy lindos, es como si, reviviera ese momento</p> <p>El: Muchas gracias, profesora, muy agradecida por su tiempo y este aporte.</p> <p>I4: Siempre a la orden, para lo que necesite.</p> <p>Cisneros, 2014</p>	<p><u>No siempre son las más adecuadas para los niños</u></p> <p><u>sin ningún tipo de contenido educativo, por el contrario, hablan mucho de sexo violencia traiciones..</u></p> <p><u>"Yo tenía una casita... así, así"</u></p> <p><u>cochinitos me la cantaba mi padrino</u></p> <p><u>el elefante del circo, canciones de cuna: palomita blanca, todas esas me traen recuerdos muy lindos, es como si, reviviera ese momento</u></p>	<p>1491 1492 1493 1494 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521</p>	<p>Influencia de la canción en la vida de los infantes</p> <p>Influencia de la canción en la vida de los infantes</p> <p>Influencia de la canción en la vida de los infantes</p> <p>Exteriorizaron emociones</p>	<p>Patrón teórico</p> <p>Patrón teórico</p> <p>Contenido Pedagógico</p>
--	--	--	--	---

Cuadro N° 05 Análisis Contenido pedagógico de las canciones citadas por los docentes durante la entrevista Informante Uno

Guion de entrevista	Canciones	Código
Puedes mencionar las canciones que frecuentemente utilizas en la escuela (Títulos, para qué o cuando la utilizas)	<p><u>Pedro comió pan,</u> al pasar la asistencia, Merienda Merienda; para desayunar, <u>A guardar a guardar al finalizar la jornada, El trencito de madera, al salir del aula a la hora de la despedida</u></p> <p>En la ronda se canta a la rueda rueda, los pollitos, el barquito chiquitico, y otras</p>	<p>120-125</p> <p>178-18</p>
<p>Análisis: La <i>informante uno</i>, nos expone que utiliza “pedro robo pan en la casa de san juan...” para chequear la asistencia de los niños, esta canción se ajusta a esta actividad porque permite nombrar a cada niño mencionando su nombre y reforzando la identidad personal ; sin embargo, habría que detenerse un poco en el uso y connotación del verbo “robar”, ya que desde los fundamentos ontológicos-axiológico de la Educación Infantil, se busca la formación de un ciudadano con principios morales, que se proyecte hacia el futuro de una manera exitosa, productiva, y con el uso de canciones apropiadas o con alguna modificación pedagógica intencional por parte del profesional, fácilmente se puede cambiar o sustituir, tal verbo, por “compró”, “amasó”, “embaló” “comió”, “saboreó” u otros que pudieran invitar a acciones de trabajo o disfrute ,más que una insinuación a un acto delictivo. Por su parte, las canciones “merienda, merienda”, “a guardar a guardar” y “el trencito de madera ya se va”, son apropiadas para esas actividades que se sugieren porque están directamente relacionadas con lo que se quiere que el niño realice y que por medio de la canción invita a la coordinación o correspondencia entre las palabras y la acción. Lo cual de acuerdo con Gardner (2003), es valioso tener presente que en el niño en formación, se conjugan habilidades producto de las distintas inteligencias, que en este caso se corresponden con: la inteligencia lingüística, al usar palabras de manera efectiva, sea en forma oral o escrita, la inteligencia corporal-kinética al poseer la capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y la facilidad en el uso de las manos para producir o transformar cosas y también la inteligencia espacial, al demostrar habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual- espacial y de ejecutar transformaciones sobre esas percepciones.</p> <p>Esta informante aporta otras canciones para la ronda como son: los pollitos”, “el barquito chiquitico” y “a la rueda rueda”. Son canciones que se han cantado por muchas generaciones, lo importante es la intención pedagógica, para la cual la está utilizando el docente, ya que, si es cantar por cantarla, se estaría desaprovechando un momento valioso de la jornada, porque conjuntamente con temática de animales, es valioso considerar incluirla en temas relacionados a la familia, el amor, protección, seguridad.</p>		

Con relación a la canción: El barquito chiquitito, la informante refiere que la utiliza, para el momento de la ronda, pero al parecer solo con fines lúdicos o de entretenimiento, ya que no indica el propósito de su uso; Es valioso aportar que esta canción infantil, es muy popular y se escucha con mucha frecuencia en las aulas, no obstante, es una temática que sirve para trabajar temas relacionados de la pereza, la flojera, o la salud. Ante esta situación, el docente pudiera aprovechar la oportunidad de despertar esa creatividad del niño, al realizarle preguntas divergentes: ¿por qué será que ese barquito no quiere navegar?

Igualmente, esta informante, afirma que utiliza la canción de “la rueda, rueda de pan y canela dame un besito y vete para la escuela... si no quiere ir acuéstate a dormir”, nuevamente sin señalar una justificación pedagógica de su uso. A este respecto, considero que es una canción que le agrada a los niños, se ríen mucho y les divierte el hecho de acostarse al llegar al final, pero el docente no puede dejar de lado su intencionalidad pedagógica, con la cual puede reflexionar con los niños las razones por las cuales en algunos momentos se falta a la escuela o al lugar de trabajo. Esta reflexión diaria permite fortalecer la visión de los infantes acerca de la responsabilidad, el interés por aprender, la valoración de la familia como factor de apoyo para el logro de sus metas, entre otros. Ante esta realidad, los docentes pueden intentar jugar a cambiar el final de la canción, (lo cual favorece el desarrollo de la inteligencia verbal lingüística, entre otras), por expresiones como: “a la rueda rueda de pan y canela dame un besito y ve a la escuela... a jugar a reír a aprender y ser feliz”.

Cisneros, 2014

Cuadro N° 6 Análisis Contenido pedagógico de las canciones citadas por los docentes durante la entrevista Informante dos

Guion de entrevista	Canciones	Código
Puedes mencionar las canciones que frecuentemente utilizas en la escuela (Títulos, para qué o cuando la utilizas)	<u>Todos los días para la bienvenida antes de iniciar las actividades se canta, “Buenos días amiguitos ¿cómo están?”, acompañas de canciones cristianas como oración.</u> <u>La canción de las vocales, la ronda, la gatita Carlota, el Sr. Don Gato, entre otras</u>	682-690
<p>Análisis: la segundo informante, la cual señala que todos los días utiliza la canción de bienvenida ¡buenos días amiguitos! ¿Cómo están?. que se corresponde adecuadamente a ese espacio de inicio el cual es muy necesario que se dé que los niños se sientan cómodos, aceptados y seguros, es decir, procurar educar los sentimientos, lo cual para Castro (2007, p.60) “la influencia más sustantiva de la escuela se proyecta en la naturaleza de nuestros sentimientos”, es decir la enseñanza infantil, complementada con el uso de las canciones posee un tremendo impacto en la afectividad de los infantes. Del mismo modo, ésta informante, usa la canción de las vocales, aunque no indica en que momento de la rutina diaria ni el propósito pedagógico de la misma, es importante destacar que esta canción es con frecuencia utilizada para enseñar las vocales de manera lúdica, ya que los infantes intentan dramatizar la forma que de acuerdo con la letra de la canción, tiene cada vocal, no obstante si el docente solo la utiliza como recurso para bailar y entretener a los niños, se está promoviendo un aprendizaje memorístico,</p>		

sin sentido o significado para los infantes. En este punto, vale la pena destacar que un niño en edad preescolar tiene como principal característica, sus ganas de ampliar de forma progresiva sus experiencias, por lo que el juego unido a experiencias novedosas que incluyen su acción motriz y mental le confieren aprendizajes significativos, concepto planteado por Ausubel, que se opone al aprendizaje memorístico o repetitivo, es decir, proveer la posibilidad de establecer vínculos entre lo que se sabe y lo que se va a aprender. Ante este hecho al usar esta canción, el docente pudiera complementarla con una serie de actividades que le permitan, promover aprendizajes y además la evaluación de las habilidades (motoras, cognitivas, lingüísticas) de sus alumnos, como es escribir la vocal o reconocerla en los diferentes materiales escritos.

En este mismo sentido, la *informante dos*, refiere que también usa la canción de “La gatita Carlota”, y “el Sr. Don gato”, de acuerdo con lo dicho, se usan sin distinción de rutina o acción pedagógica, solo las nombra como parte de un repertorio, en la misma forma, estas canciones ofrecen gran potencial para aprovechar de resaltar las cualidades de las otras personas, o también para actividades relacionadas con el amor, el respeto, la obediencia (en una de las versiones don gato invita a la gata Carlota a salir, pero ella no acepta porque está sola en la casa y tiene que esperar a su mamá para poder salir).dependiendo de la versión, el docente puede ajustar esa letra al tema que se esté trabajando.

Cisneros, 2014

Cuadro N° 7. Análisis Contenido pedagógico de las canciones citadas por los docentes durante la entrevista Informante tres

Guion de entrevista	Canciones	Código
Puedes mencionar las canciones que frecuentemente utilizas en la escuela (Títulos, para qué o cuando la utilizas)	<p><u>escolar la de los buenos días, saludo a la maestra, la de la merienda son canciones que son como fijas</u></p> <p><u>llega un momento en la ronda donde ellos van a decir maestra vamos a cantar esta o aquella, la del pollito, la del lobito, la mariposa ya saben cuál es la canción, les gusta mucho la de los animales</u></p>	1010-1013
<p>Análisis: Consecutivamente, tenemos al tercer informante, quien aporta que una de las canciones que utiliza es el Himno Nacional. Resulta interesante, ya que es la única informante que lo señala y que además lo incluye dentro de su repertorio musical, esto es muy importante que lo mencione, ya que el himno nacional es cantado todos los días en las instituciones escolares y es un valor patrio que acerca desde edades tempranas a esa identidad nacional, lo cual le imprime sentido de pertenencia a un lugar, a un contexto para la adquisición de las</p>		

nociones de ciudadanía al respecto, Peralta (2002, p. 232) señala que “es evidente la necesidad de basarse en aquello que sea más cercano y significativo al educando que se pretende atender”, es decir, un educador infantil, a través del uso de las canciones, puede seleccionar aquellas que a través de una práctica histórica, se constituyan como patrimonio social significativo, que puede ser utilizada en la rutina diaria, desde una perspectiva dinámica.

Continuación cuadro N° 7

Cabe agregar que, también indica el uso de la oración para bendecir los alimentos, que eventualmente es cantada y también hace referencia al canto de los buenos días para iniciar la jornada diaria; Esta informante, señala que hay canciones como fijas que se cantan en todo el año, refiriéndose a esas canciones que son para establecer hábitos y que se corresponden a la actividad que se va a realizar, no obstante, no las menciona. Esta situación da lugar a muchas interpretaciones, ya que, dentro de los principios metodológicos de la educación inicial, una adecuada organización del ambiente: espacios, recursos materiales y distribución del tiempo, es fundamental para conseguir los objetivos educativos. . Además, y en correspondencia con lo planteado por Gutiérrez, González, Requena y Sainz (1994), “ la eficacia de la Educación Infantil depende en gran medida de la vinculación con la familia y la comunidad, con el fin de lograr su participación y colaboración en la tarea de educación de sus hijos” (p.124) es un factor esencial dentro de la labor pedagógica, por lo que llama la atención la forma general y difusa, con la que describe el uso de las canciones.

Cisneros, 2014

Cuadro N° 08. Análisis Contenido pedagógico de las canciones citadas por los docentes durante la entrevista Informante cuatro

Guion de entrevista	Canciones	Código
<p>Puedes mencionar las canciones que frecuentemente utilizas en la escuela (Títulos, para qué o cuando la utilizas)</p>	<p><u>Llega un momento en la ronda donde ellos van a decir maestra vamos a cantar esta o aquella, la del pollito, la de la lobito, la mariposa ya sabe cuál es la canción, les gusta mucho la de los animales</u></p> <p><u>"Buenas tardes amiguitos cómo están" para dar la bienvenida</u></p> <p><u>"El elefante del circo" para trabajar la expresión corporal y las nociones grande, pesado... arriba..."Arriba Abajo adentro afuera ,que feliz estoy...se repite...si quieres tu cantar conmigo esta canción arriba abajo adentro afuera que feliz estoy" igual nociones espaciales; "En mi cara redondita tengo ojos y nariz, también tengo una boquita para cantar y reír"</u> esa la utilizo para iniciar actividad relacionada con el esquema corporal; Cuando un amigo baila, baila baila baila, pie, pie, pie---pie, pie, pie igual para esquema corporal; "que le pondremos al pollito, que le pondremos al pollito le pondremos una medicita", aquí se le va colocando una prenda de vestir cada vez se repite con una prenda de vestir adicional esta canción se utiliza para ejercitar la memoria y establecer secuencias. Según la época utilizo villancicos y aguinaldos para rescatar tradiciones. Hay canciones que suelo usar para organizar los espacios al terminar de trabajar, otras para prepararnos para la merienda o para el aseo antes y después de merendar... son muchas...déjame mencionarte algunas :la famosa <u>Lechuza La lechuza, la lechuza, Hace shhh, hace shhh .Todos calladitos, como la lechuza, que hace shhh, que hace shhh;también hay una que dice abro una manito, abro la otra cierro los ojos abro la boca, cierro una manito cierro la otra ,abro los ojos cierro la boca, estas para hacer silencio, "me lavo las manos la vuelvo a lavar y muy limpiecitas me van a quedar" esta es mía la saque desde que era estudiante y siempre la he cantado, esta es antes y después de comer ya sea desayuno – merienda y en el almuerzo. Para ir a las actividades: Plunplunplun llego el bus Plinplinplin - yo estoy Feliz, Plonplonplonplon y tengo amor, Plan plan plan- voy a jugar, Plenplenplen- voy aprender Y en cada espacio-lo Lograre. A guardar a guarda para cuando terminan las actividades y bueno, no pueden faltar las que se usan al final como despedida.</u></p>	<p>3398-3355</p>
<p>Análisis: Por último, se encuentra el <i>informante cuatro</i>, quien brinda un aporte significativo a este trabajo porque dentro de su discurso además de manifestar las canciones asociadas con el evento de la rutina, desde los honores patrios nacionales y regionales hasta la salida; también indica la intención con la cual a realiza, mostrando a que área del desarrollo está dirigida la canción seleccionada. Es bien sabido, que las canciones tiene un origen cultural, social, familiar que de alguna manera marca huellas en cada persona, tal como lo manifiesta Vygotsky (1998) en cuanto a la formación de la inteligencia y el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, no pueden comprenderse</p>		

al margen de la vida social, de aquí la importancia entre los elementos del lenguaje contenido en las canciones y el desarrollo infantil; al mismo tiempo, en el formación académica de un profesional de Educación Infantil, existen asignaturas que proveen aportes científicos y curriculares, acerca del uso y selección de las canciones infantiles, que se cruzan en la praxis pedagógica del docente.

Lo anterior, permite tener una visión integradora y profesional del uso de las canciones infantiles, con un propósito pedagógico específico y además con claridad metodológica para ajustarla a los diferentes momentos de la rutina diaria, sin dejar de lado las características del desarrollo de los infantes en edad preescolar.

Primera Estructuración

Una vez emanadas las Categorías que surgen en esta investigación se procedió a realizar la organización y representación de las subcategorías obtenidas por la expresión de los pensamientos de cada informante, tal cual como fueron develándose en el proceso de categorización y que están representados en los gráficos N°1, N°2, N° 3 y N° 4, seguidamente se realizó una representación de estas subcategorías por cada informante, con la finalidad de tener un perfil inicial, lo cual constituye uno de los aspectos medulares, ya que es aquí donde se vislumbran las contribuciones que brindan los informantes a través de sus argumentos. En efecto, Piñero y Rivera (2013), consideran que, “en el desarrollo de toda investigación cualitativa se recoge abundante información que debe ser organizada y clasificada de manera simultánea al trabajo de campo, ya que esto facilita el control sobre las diferentes técnicas e instrumentos usados” (p.3).

Para ilustrar lo anterior, se muestran en este apartado, las diferentes categorías y subcategorías, hasta llegar al proceso de saturación, para ello se siguió el siguiente procedimiento realizado en tres niveles: descripción normal (los hallazgos con su código, surgidos en la categorización), descripción endógena, y la teorización. Los cuales se cumplieron en dos etapas: una estructuración individual, relacionada con cada uno de los informantes. Y otra general, dirigida a todas las fuentes de información. Lo más importante es que la estructura asumida organice y sistematice el todo de los conocimientos y sus generalizaciones, los cuales se revelan en los siguientes gráficos.

INFORMANTE 1:

Grafico N°1 Subcategorías del informate Uno

Cisneros, 2014

En el *informante Uno*: este informante tiene 21 años en el ámbito de educación inicial, en su formación profesional indica haber cursado una asignatura de música que está muy relacionada a las canciones, la misma era optativa y adicionalmente curso otra asignatura denominada teatro de sombras “*para variar un poco y tener más herramientas para la carrera*”(049-050) considera que cantar es un requisito indispensable en el ejercicio laboral muy especialmente en educación inicial manifestando “...no debe existir un docente que no cante y más los de educación inicial,

sin eso no tienes éxito en esta carrera ”(035-038), debido a que las canciones “son herramienta imprescindible que facilita el trabajo del docente marcando las pautas en el transcurso de la jornada diaria...”(053-056) y que “es un recurso al que puedes hacer uso en cualquier lugar y tiempo (065-068) aporta que las canciones “desarrolla las habilidades motoras, cognoscitivas y lúdicas;(167-169) ,aunado a “que proporcionan una mejor relación docente alumno”, (171-174). con relación a eventos ligados a la planificación señala que tiene libertad para su escogencia y que las selecciona según “el tema principal del plan y en las posibles actividades a ejecutar”(097-098) y que las mismas tienen que “ritmo fácil de llevar con las palmas o el cuerpo, letra relacionada al tema, repetir estrofas mas no hacerla muy larga”(114-117) toma en cuenta a la familia cuando lo considera necesario o porque puede ser una actividad que “niños pueden llevar a su casa”(068) dejando constancia de trascendencia de lo que se aprende en los espacios educativos se lleva al hogar, expresan “algunos padres comentan cuando hay mucho ruido en casa los niños cantan la lechuza, o a la hora de las comida la canción de la merienda o la de gracias por los alimentos” (327-332) de igual forma esta transferencia se observa a la inversa cuando la docente indica que los niños tienen poca participación en la selección de las canciones porque “si los dejo solo se cantarían reguetón y vallenatos(129-131) porque los niños buscan cantar en la escuela las canciones que traen del hogar; aun cuando está pendiente de los mensajes de las canciones reconoce que “algunas veces sin pensarlo se canta cualquier cosa” (152-153), de su jornada diaria nos brinda una serie de canciones que servirán para el análisis posterior.

INFORMANTE DOS:

Grafico N° 2. Subcategorías del informate Dos

Cisneros, 2014

En cuanto al *informante Dos*, podemos describirla como una docente con más de 10 años de servicio en educación inicial, la cual considera “*que las canciones son recurso privilegiado, permite enseñar de forma sencilla y aprender de manera natural, se obteniendo con estas logro de los objetivos*” (544-549). Expresa que, una jornada de educación inicial sin las canciones sería “muy aburrida para la maestra y los niños”(511-512), afirmando que, “*en una jornada de educación inicial siempre tiene que haber*

canciones” (514-516), hace acotación de esa marcada espontaneidad que tienen los niños, que constantemente participan de una rutina, en donde las canciones son un elemento representativo dentro de la dinámica del día a día y que al estar ausente, la reacción es : “si no se canta ellos solitos piden cantar”(517-519)

Entre otros aporte que brinda este informante es la intencionalidad del uso de las canciones porque al hacer la selección indica: “*bueno de verdad uno procura que sea educativo* “ (542-543), al propio tiempo, reconoce aprendizajes de tipo cognitivos “*permite trabajar conceptos de color y tamaño y se refuerza con una canción y los modales*” (556-558), reforzando los hábitos, y esquemas, siendo uno de estos el proceso lógico matemático, abordado con la canción “El elefante del circo” resaltando la influencia de las canciones en el desarrollo de la infancia. Así mismo, destaca: “*cada niño es diferente a otro, unos aprenden más rápido otros tardan un poquito más* “(667-668) otorgando respeto a la individualidad y neuro plasticidad cerebral en el desarrollo del niño.

Indica que a los niños “*les gusta todo tipo de canciones, especialmente rítmicas y alegres*” .(640-642); Y para su selección asume como criterio pedagógico: “*depende de la canción, de la rima la melodía, lo larga o corta de la canción*” (670-673), “*divertida, fácil de aprender, con alguna enseñanza, no muy larga*” (634-636) Recurre a su repertorio personal y a la flexibilidad propia del nivel de educación inicial, como docente representada en la siguiente expresión: “*En el repertorio que me sé.... a veces son los niños quienes traen canciones*” (532-534) está presta a conocer nuevas canciones, valorar las que son expuestas por los niños, incluso de aprenderlas enfatizando que “*por lo general se está más pendiente que no hable sexo o de violencia*”(685-687)

INFORMANTE TRES

Grafico N° 3 Subcategorías del informate Tres

Cisneros, 2014

El *informante Tres*, es un docente con menos de 10 años de servicio y con su información se obtuvieron interesantes hallazgos algunos ya avizorados en los otros informantes y otros nuevos; esta docente con relación a las canciones manifiesta que siempre en educación inicial se utilizan las canciones y que ella está pendiente “*del nivel o de grupo que me toque cada año escolar*” (78-783) aportando la subcategoría acorde al nivel del desarrollo infantil

Realiza distinciones entre canciones *para niños más pequeños y las que se utilizan con niños más grandes*; para ella las canciones deben tener “*muchos sonidos de imitación que le permitan al niño enriquecer su vocabulario en ese proceso de adquisición del lenguaje*”(792-796), así como: “*tengo que estar pendiente para que*

sepan los niños a que se están refiriendo en la canción y cuál es el nombre que le damos aquí como por ejemplo la papaya” (1156-1160), surgiendo la subcategoría: potencia el desarrollo del lenguaje.

Manifiesta que *“la canción estimula lo cognitivo, el lenguaje, lo psicomotor, es allí donde entra la parte del juego si estas en la parte motora se despertaría la parte rítmica, es así como una inteligencia múltiple la canción, con el juego, con la música” (1127-1134)* lo cual permite crear la subcategoría: Estimulación de Habilidades cognoscitivas

Con relación a *la escogencia de las canciones, la realiza en función de la temática y la temporada del año*, aporte que se suma a la subcategoría pertinencia curricular. Utiliza como técnica de aprendizaje *“la repetición acompañada de palmas para marcar el ritmo y también gestos, los movimientos y rapidito están ya cantándolas” (853-857).*

En la dinámica escolar, en la subcategoría participación de los niños, indica que: en un principio ella lleva la canción, *“pero ya cuando ellos dominan el repertorio ellos la deciden, la escogen los niños” (892-894)*, Una anécdota que cuenta, aporta la subcategoría: Las canciones incluyen en el desarrollo afectivo emocional al contar que una de sus alumnas se puso a llorar al escuchar una canción infantil *“una vez me paso que cante en maternal duérmete mi niño y la niña se puso a llorar porque no le gusta es canción” (1068-1065)*

Así mismo, la informante conoce como es el ambiente familiar de los niños, por las canciones que traen al precolar :*“ me imagino como es el hogar o espacio familiar que tiene el niños , porque hay algunas canciones ,.....que ni te cuento.....y pienso como le voy a dar la vuelta ,bueno en mí y trato de medio buscar la manera de que algunas no las canten” (1081-1088);* siendo este un aporte para la sub categoría: Influencia del entorno social.

INFORMANTE CUATRO

Grafico N°4 Subcategorías del informate Cuatro

Cisneros, 2014

El *informante Cuatro*, es una docente con más de 25 años de servicio en educación inicial, en funciones de coordinación y adicionalmente tiene afinidad en el área musical, ya que todos los años organiza una coral con los niños de preescolar, entre sus aportes señala que la canción, *es una herramienta mágica que el docente debe saber aprovechar* (1279-1282), porque facilita el aprendizaje a los niños; Lo anterior permite el surgimiento de la subcategoría: Herramienta que facilita el aprendizaje

Indica que *“cantar y pedir que repitan, utilizar mucho el gesto y la expresión corporal para asociar el contenido con algún gesto o movimiento que faciliten la memoria de manera que al hacer el movimiento ellos recuerden la letra... en especial los que son kinestésicos,*

pues sabemos que todos no tenemos el mismo canal de sensorial para el aprendizaje, y está de parte del docente conocerlo para aprovecharlo” (1464-1476). Información que se acopla con la subcategoría: Desarrollo de las capacidades cerebrales.

Como parte del equipo directivo comenta que la institución no le sugiere al docente el tipo de canción “ *eso es a criterio de cada docente; sin embargo he podido apreciar durante muchos años que casi siempre las canciones son las mismas, sobre todo lo que tiene que ver con la rutina”*(1275-1282), información que suma a la categoría: autonomía docente, con relación a la sub categoría el currículo como orientados aporta que “El currículo propone entre los recursos didácticos el uso de la música y por ende canciones e instrumentos musicales...” (1319-1322).

Revela para la subcategoría uso de canciones, que en la jornada diaria “*las canciones tienen su razón de ser, hay para cada evento dentro de la jornada incluso antes de entrar al salón se apertura con el canto de los himnos y se prosigue con alguna canción para partir a las aulas, en el salón se canta en todo momento al llegar al realizar el desayuno, en los cambios de actividades para prepararlos a la nueva actividad y en la despedida”* (1298-1308).

En la dinámica escolar con relación a la participación de los niños “*a veces participan, a veces ellos las proponen, y por supuesto uno los orienta... porque muchas veces traen a colación las canciones del mercado... y no siempre las mejorcitas... (1384-1389),* resaltando esa cualidad del Adulto significativo; porque las canciones” *que los niños traen prefieren el reguetón, pero creo que es por la gran difusión que tiene, algunos salsa, otros vallenato... en eso depende e influye mucho el hogar... eso es indiscutible, lo que oyen en casa llega aquí y uno debe manejarlo con cautela, desviando la atención, sin decirles que es malo, porque puede ser contraproducente en cuanto a la autoridad de la familia y la del maestro”*(1407-1417); apunte que se identifica con la subcategoría: Influencia de la canciones en la vida de los infantes.

Busca en las canciones “*Que transmita un mensaje educativo en positivo; que el ritmo musical o tonada sea atractivo y alegre para los niños, que ni sean muy largas para que las puedan aprender “* (1368-1372), información que pertenece a la subcategoría : pedagogía musical *también busca “que se relacione con el momento de la jornada en el que la voy a utilizar Y lo último y no menos importante que deje un aprendizaje en el*

niño” (1378-1382) aporte que hace a la subcategoría: Pertinencia curricular y también Indica que “son mucha las ventajas, claro está, todo depende del tipo de canción, del contenido de la misma y de la intención con la que la use el docente” (1275-1282) dejando revelada la intencionalidad del docente.

Estructura General

Grafico N° 5. Estructura General de las Categorías

Cisneros, 2014

El grafico anterior muestra ese proceso donde una vez culminada la categorización de la información por cada informante, se pasa a una siguiente momento en el cual se fueron agrupando las subcategorías similares entre los informantes Uno, Dos, Tres y Cuatro, por cada categoría, reducción que permitió agruparlas y tener un conjunto de hallazgos que serán los insumos para la teorización.

Así mismo, en este proceso también surgieron subcategorías únicas, por darles una denominación, porque quedaron sueltas sin que ninguno de los informantes la repitieran, siendo una divergencia categorial, las mismas son de

contenido importante esta acción investigativa para la formación de la teorización a continuación serán develadas en los siguientes gráficos:

Grafico N° 6. Divergencia Categorial.

Cisneros, 2014

Triangulación

Seguidamente se procedió a la triangulación la cual consiste en contrastar y comparar la información de datos provenientes de diversas fuentes para interpretarlos desde distintos enfoques teóricos. Cisterna (2005) indica que para este proceso:

“...hay que retomar entonces esta discusión bibliográfica y desde allí producir una nueva discusión pero ahora con los resultados concretos del trabajo de campo, desde una interrogación reflexiva entre lo que la literatura nos indica sobre los diversos tópicos, que en el diseño metodológico hemos materializado como categorías y subcategorías y lo que sobre ellos hemos encontrado cuando hemos realizado la indagación en terreno. La realización de estas triangulaciones le confiere a la investigación su carácter de cuerpo integrado y su sentido como totalidad significativa”(p.69)

Los cuadros que seguidamente se muestran representan esa acción de revisión de la literatura especializada contrastada con la información obtenida en las categorías y la postura investigativa ante lo obtenido:

Cuadro N° 09

Categoría: Patrón Teórico

Teoría	Informante Uno	Informante Dos	Informante Tres	Informante Cuatro	Posición Investigador
“proceso permanente, dinámico, integrado, multidimensional, en el que convergen, entre otros elementos, la disciplina y sus aspectos teóricos, metodológicos, epistemológicos, didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos e históricos, para lograr la profesionalización de la docencia. (Arenas y Fernández, 2009, p.2)	“que permiten desarrollar las habilidades motoras, cognoscitivas y lúdicas “y según el nivel del grado	“en educación inicial siempre, siempre tiene que haber canciones”,	“cada niño es diferente a otro, unos aprenden más rápido otros tardan un poquito más”	El uso de la música a nivel educativo, creo que el hecho de utilizar canciones favorece desde muchos ámbitos, relaja, divierte, enriquece el vocabulario...	En relación a las afirmaciones suministradas por las informantes y el soporte teórico de los autores, puede afirmarse que la sustentación teórica de las docentes al momento de seleccionar las canciones para su uso durante la rutina diaria, va desde un rango un tanto técnico, hasta una posición más reflexiva y crítica, con suficiente sustento epistemológico que permite apreciar una consideración del niño como un ser con plenas capacidades de aprendizaje, al cual se le debe proveer de múltiples oportunidades de desarrollar sus potencialidades.

Cisneros, 2014

Cuadro N° 10

Categoría: Pauta Metodológica

Teoría	Informante Uno	Informante Dos	Informante Tres	Informante Cuatro	Posición Investigador
“El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno, ayuda a la hora de planear. (Ausubel, 1983, p.22)	Facilita el trabajo de la planificación.	“la mayoría de las veces en un día se la aprenden, al otro día la repiten y luego lo queda es repartirla de vez en cuando.”	“las canciones de ritmo ¡¿verdad?! Canciones que se puedan repetir, Canciones sencillas cortas de repetición”	si uno como docente quiere que los niños se aprendan algo, es más fácil hay que realizarlo por medio de una canción	La acción metodológica de un docente de educación inicial, esta adquiere forma en la rutina diaria. Es en este momento en el que se conjuga, la planificación, los recursos, las estrategias y la evaluación. En el caso de las afirmaciones de las docentes informantes, asumen que el uso de las canciones, le facilitan algunos de los aspectos antes mencionados.

Cisneros, 2014

Cuadro N° 11
Categoría: Contenido Pedagógico

Teoría	Informante Uno	Informante Dos	Informante Tres	Informante Cuatro	Posición Investigador
<p>“La pedagogía de párvulos actual está perfilando nuevos paradigmas y criterios, que responden a los cambios culturales de esta época y a su propio avance, producto de la investigación y del repensar su teoría y práctica, frente a muchas y distintas realidades. (Peralta, 2002, p 87)</p>	<p>Ritmo fácil de llevar con las palmas o el cuerpo, letra relacionada al tema, repetir estrofas mas no hacerla muy larga, con rima</p>	<p>“permite trabajar conceptos de color y tamaño y se refuerza con una canción y los modales”</p>	<p>“niños les gusta todo lo que sea música, siempre que la están escuchando se están moviendo o cantándola, por lo general llevan el movimiento según la canción, más rapidito o lento”.</p>	<p>Que se relacione con el momento de la jornada en el que la voy a utilizar Y lo último y no menos importante que deje un aprendizaje en el niño</p>	<p>El contenido pedagógico que se revela en las afirmaciones de las docentes, indica que el uso de las canciones genera múltiples oportunidades de aprendizaje significativo a sus niños. Además, la pedagogía revelada, indica que está impregnada de múltiples enfoques acerca del aprendizaje infantil.</p>

Cisneros, 2014

CAPITULO V

GANANCIA DE LA RUTA

En este momento se presenta la interpretación emergente, en concordancia con el método Hermenéutico Interpretativo, que oriento los momentos transitados en este trabajo. Es la construcción, desde la contrastación constante desde las categorías emergentes, y la nueva configuración en relación con ellas, con los hallazgos, teorías y conceptualizaciones propias y ajenas. Este aporte, no pretende ser limitado o acabado en su visión acerca de los aportes teóricos metodológicos para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles en educación inicial, al contrario, lo que se pretende es dejar un bosquejo que puede y debe seguir siendo transitado, por otros investigadores.

Supuestos del Espítome Generado

Este aporte epistemológico pretende explicar el espítome generado, desde la perspectiva de la investigadora, incorporando un tejido de relaciones conceptuales que me posibilitan ampliar la comprensión e interpretación, hacia el conocimiento de lo que significan los constructos teóricos metodológicos para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles en educación inicial.

Desde la visión axiológica, todas las acciones de los sujetos involucrados estarán guiadas por valores importantes, como lo son: el respeto, responsabilidad, actitud, comunicación, confianza, compromiso, entre otros.

Desde el punto de vista teleológico, el fin último del uso pedagógico de las canciones infantiles, implica la implementación de una práctica pedagógica, sólidamente sustentada en aportes científicos, innovadora y consustanciada con las características del infante al cual va dirigida, su familia y su contexto.

Desde la ontología la producción investigativa, conduce al reencuentro con el ser docente de educación inicial, ello significa reconocer la esencia de un profesional de la educación infantil, como un ser humano con características muy especiales, para dar respuesta oportuna, afectiva y con sustento científico al infante y sus familias.

En relación a la dimensión hermenéutica, es interpretar y comprender en profundidad la decisión que lleva implícita la escogencia de las canciones para las diferentes actividades pedagógicas, que tiene cada profesional, a través de las propuestas de los hallazgos, que al reconstruir la génesis, genera la comprensión del todo.

Propósito

Generar aportes teóricos metodológicos para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles en educación inicial.

Justificación

Se justifica una teorización basada en constructos teóricos metodológicos para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles en educación inicial porque lo reflejado en este constructo es producto de un proceso científico dejando atrás lo empírico, para exhibir lo generado cuya contribución incide el niño en educación preescolar siendo este nivel para muchos, su primer encuentro escolar y donde llevarán sus canciones producto del hogar y su interacción social, adicional de las que se apropiaran en este espacio educativo y que estarán debidamente concebidas y guiadas por el docente.

Persona que también es beneficiado con esta producción porque le permite tener una clara intencionalidad pedagógica a la hora de escoger la canción para su actividad educativa, dentro y fuera del aula al seleccionar, escuchar y cantar canciones con mensajes congruentes al accionar humano, que la selección y uso de las canciones en el presente, perdure en el tiempo, que no sea solo para el evento educativo, sino que lo que le deje la canción sea para toda la vida, para tener un mejor ciudadano y por ende una mejor sociedad, con el apoyo de los padres, representantes y demás actores sociales que tendrán un mejor criterio para la selección de canciones con las que habitualmente se desenvuelven

Entramado Categorical

El proceso complejo propio de una investigación, permitió la interpretación de la información aportada por los informantes seleccionados para este estudio, las mismas

se fueron analizando e interpretando produciéndose los hallazgos lo que permitieron el surgir de Categorías que finalmente representaran la teorización; cada una de estas categorías contiene en su interior, un conjunto de subcategorías que a su vez fueron construidas a partir de la presencia de una variedad de elementos que emergieron de ese proceso investigativo y que permiten “Generar constructos teóricos metodológicos para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles en educación inicial”.

En este sentido, como elemento de unión y comprensión en este apartado se incluyen categorías definitivas, donde se aprecia la integración de las tres categorías iniciales, en dos grandes constructos hermenéuticos. Así el eje integrador del discurso interpretativo, se representa a continuación:

Pauta Metodológica, Patrón Teórico, Contenido Pedagógico, **Didáctica Musical y Metareflexión Pedagógica Acompasada al Infante como Sujeto Pleno De Potencialidades**

Grafico N°7. Urdido Categorical

CISNEROS, 2014

PATRÓN TEÓRICO

Esta categoría surge de los aportes o expresiones aportados por los informantes claves entrevistados en la investigación, encontrando entre las sub categorías relacionadas: nivel de desarrollo infantil, adquisición de vocabulario, elemento de la canción, influencia de las canciones en el desarrollo afectivo y emocional, desarrollo de las capacidades cerebrales, aprendizaje rápido, autonomía docente, madurez de los infantes, motricidad, influencia del hogar y entorno social, Influencia de las canciones en el desarrollo de la memoria, habilidades del docentes, estimulación de habilidades cognoscitiva, pedagogía musical, inteligencia múltiple, potencia el

desarrollo del lenguaje, autoridad del adulto significativo, Influencia de las canciones en el estado afectivo, respeto a la individualidad en el desarrollo del niño.

De ahí que, el patrón teórico será entendido como, **el conocimiento que posee el docente, producto de su formación académica y socialmente construido por el sujeto a partir de su acción y en intercambio con los otros, del cual se vale para llevar a cabo su práctica pedagógica.** Lo anterior, encuentra sustento en los aportes de la psicología y la epistemología, al caracterizar la razón cognoscitiva, como razón constructiva, praxica e intersubjetiva. (Barrón, 1991).

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el docente (en interacción dialéctica con el objeto de conocimiento) conoce la realidad (hechos, acontecimientos) a través de procesos de asimilación y acomodación, que le posibilitan la construcción y reconstrucción de los esquemas, lo que caracteriza la razón constructiva. El patrón teórico, por tanto, se deriva de las interacciones o acciones ejercidas por el sujeto sobre el objeto. En este proceso intervienen la totalidad del sujeto (cognitiva- afectiva, entre otros), la significación que le atribuye al objeto (selección y uso de las canciones) y la organización de las ideas.

Es propicio resaltar, que este cúmulo de experiencias que los docentes de Educación Inicial comparten con los niños, niñas, padres, representantes y comunidad educativa en general, se vinculan con los postulados de la Neurociencia, a través de la Teoría Neurolingüística, pues parafraseando a Grinder y Bandler (1989), la actitud adecuada para avanzar en la Programación Neurolingüística ha de ser la curiosidad para indagar e investigar, desarrollar la habilidad de comunicarnos con otras personas de forma más eficiente y entender que podemos aprender de todas las experiencias vivenciales.

En definitiva, la categoría “Patrón Teórico”, surgida del análisis de la información recabada a través de las entrevistas aplicadas a los informantes claves, da cuenta de la importancia que tiene la formación del docente en la labor pedagógica, que realiza en este nivel tan importante del sistema educativo, especialmente para la etapa de Preescolar.

Por tanto, la música y específicamente las canciones que se cantan en las aulas de clase son reconocidas como un recurso didáctico muy valioso; toda vez que, las últimas tendencias educativas apuntan a la multifuncionalidad de la pedagogía musical, que cada vez más se encuentra incluida de forma interrelacionada. Teniendo

la música junto con las canciones desarrollan las aptitudes auditivas y motrices, la memoria y la concentración, educa la sensibilidad, la espontaneidad, la capacidad de representación rápida, estimula la creatividad y favorece una integración armónica de las facultades sensoriales, afectivas y mentales de la persona.

PAUTAS METODOLÓGICAS

Siendo una de las categorías surgidas de esta investigación, será entendida como **la forma en que el docente de educación inicial operacionaliza el proceso de enseñanza asegurando que los niños y niñas se apropien del contenido curricular previsto para las distintas etapas de este nivel, importante para crear las bases tanto académicas como socio-personales de los estudiantes**, especialmente en la etapa que nos ocupa en este estudio, como es el Preescolar.

Ante estas consideraciones, la pauta metodológica encontrada como categoría en la saturación de la información suministrada por las unidades de estudio, está asociada a elementos didácticos y pedagógicos de planificación y evaluación, dentro de ellas: el currículo como orientador en las actividades, técnicas de aprendizaje y de enseñanza, las herramientas que facilitan la jornada diaria, recursos para el aprendizaje, participación de los niños y de la familia, autonomía docente, pertinencia curricular, alternativas para ampliar el repertorio, estrategias asociadas a la canción; todo ello con el propósito de lograr los objetivos. Estas subcategorías le dan forma a la categoría identificada como “Pauta Metodológica”.

En este sentido, parafraseando el Currículo de Educación Inicial emanado del Ministerio de Educación y Deporte (2005), el docente debe desarrollar competencias que le permitan planificar y evaluar con base a la realidad del contexto, las necesidades, intereses e individualidades de sus estudiantes, respetando siempre su edad, nivel y procesos de aprendizaje, de los que el educador puede hacer uso en la mediación del aprendizaje, para convertirlo en significativo. Por consiguiente, se requiere que el docente posea la capacidad para promover experiencias de aprendizajes que les permita a los estudiantes construir nuevos saberes.

Es importante resaltar, que tanto para planificar y evaluar, siendo procesos que van estrechamente de la mano, pues sin ellos el sistema educativo de cualquier parte del mundo estaría incompleto y no alcanzaría los objetivos principales de la

instrucción, se requiere que el docente posea conocimientos acerca de los aspectos evolutivos del niño, técnicas y recursos de enseñanza y poseer un repertorio de canciones infantiles, del cual apoyarse para su planificación y ejecución de actividades. Tal y como lo plantea Peralta (2006), al recomendar que “es importante ampliarles el repertorio de objetos y situaciones a conocer y las técnicas de conocimiento, sin perder su carácter entretenido y de gozo” (p. 17), este último aspecto es fundamental, ya que al usar canciones alegres, que impliquen movimiento y gozo, va generando en el infante, una actitud que no debería abandonarse en toda la vida que es el querer aprender porque es gratificante y humanizado.

Pues, para Rubiano y Lo Priore (2009) definen la planificación como:

... un proceso dinámico que parte de la necesidad de una intervención educativa activa e intencional para propiciar la eficiencia de la acción a partir de la reflexión. Consiste en pensar una serie de situaciones que interrelacionadas deben conducir al logro de los resultados deseados, que, en este caso, es garantizar los aprendizajes significativos para el desarrollo potencial e integral de los niños y las niñas, implicándolos como persona, sujeto y actor de su proceso de aprendizaje Pág.(42)

En este orden de ideas, se hace necesario que la práctica docente esté caracterizada por actitudes personales de quien enseña, pues éstas son inherentes a su propia personalidad, experiencia académica y profesional. Elementos que intervienen en la ejecución y efectividad de las estrategias utilizadas en el desarrollo de la jornada diaria, destacando en ella el uso de las canciones como recurso didáctico aprovechable en la labor pedagógica.

En este sentido, Villalobos (2003) entiende la enseñanza como un estilo, modo o forma particular de enseñar “... donde se sintetizan y actúan un conjunto de preferencias y aptitudes del profesor es su actividad educativa” (p.142). Precizando cuatro criterios para la identificación de un estilo de enseñanza, tales como: la capacidad didáctica, atención personal, gobierno y el tono vital. Dejando claro que, este proceso es una manifestación personal generada de la singularidad, iniciativa propia de la persona de quien tiene en su haber esa acción y el binomio enseñanza-aprendizaje.

De ahí que, la pauta metodológica es perfectamente vinculable con los postulados de Vygotsky (1998) cuando expresa que “el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar cuando el niño está en

interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante” (p.133). Aquí entra en acción la mediación como elemento metodológico que facilitará al estudiante la activación de sus procesos cerebrales, pues “...los procesos evolutivos no coinciden con los procesos del aprendizaje. Por el contrario, el proceso evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje, esta secuencia es lo que se convierte en la zona de desarrollo próximo” (p.139).

Esta teoría se conjuga con los planteamientos de Gardner (2003) quien incorpora la inteligencia como elemento clave del aprendizaje, quien al respecto explica que “Los seres humanos están capacitados para el amplio desarrollo de su inteligencia, apoyados en sus capacidades y su motivación”. Al mismo tiempo, define “La inteligencia es la capacidad para resolver problemas, generar nuevos problemas y crear productos para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural”. (p.39). Tomando en cuenta que hay un componente genético estimulado por el medio ambiente, las experiencias vividas, la educación recibida, entre otras.

Dando lugar a la clasificación de la inteligencia, considerándola múltiples, categorizada de la manera siguiente, a saber: Inteligencia lingüística; lógico matemática; corporal-kinética; espacial; musical; interpersonal e intrapersonal. Es decir, que cada ser humano está en capacidad de desarrollar una o varias de estas inteligencias, apoyado por las pautas metodológicas aplicadas en la educación formal y por efecto del ambiente donde se desenvuelve.

Para ello, las canciones pasan hacer recursos didácticos valiosos que en la labor pedagógica, sin ser especialista en música ni pedagogo musical, existen métodos activos de enseñanza de la música entre los que se pueden destacar según Costa (2012), la Pedagogía de Dalcroze, internacionalmente conocida como de la Rítmica, considerado pionero en el concepto moderno de enseñanza de la música, influyendo de una manera decisiva no solo en la pedagogía musical sino también en la renovación del uso educativo y reeducador de la música y el movimiento.

CONTENIDO PEDAGÓGICO

Esta tercera categoría surgida del análisis de la información recabada está enmarcada en aspectos relacionados con: facilitar el trabajo pedagógico, canciones cortas relacionadas con la actividad intencionada, facilita relaciones personales e

integración, exteriorizar emociones, participación familiar, influencia de las canciones en la vida de los infantes, la concentración, selección de canciones, canciones para la jornada diaria, intención educativa, uso de las canciones para reforzar hábitos, uso de las canciones para desarrollo de la memoria, albedrío Pedagógico, recurso para la enseñanza y el aprendizaje, elementos de una canción, uso de canciones para la recreación, negociación, favorece el trabajo pedagógico, selección de las canciones por la temática, según calendario, alternativas para ampliar el repertorio, estrategias asociadas a la canción, valores familiares.

Es oportuno resaltar la íntima relación con el aspecto del vocabulario, en consecuencia, es vinculable con la teoría la acción comunicativa de Habermas (2002), pues parafraseando sus postulados, encontramos que los procesos educativos que tienen lugar en el seno de unas instituciones, se desarrollan en un flujo constante de interacciones entre educadores entre sí, con educandos y entre ellos mismos, caracterizada por un intercambio constante de significados, gestos o símbolos significantes que son expresados al mismo tiempo, comprensible por todos los individuos que toman parte en la interacción, para provocar las mismas ideas y reacciones.

Siendo casi emblemáticas, pues se repiten en casi todas las instituciones, aun cuando se observa alguna pertinencia pedagógica de acuerdo con el momento de la jornada y la actividad realizada; también se pudo observar poca creatividad en la variación del repertorio de una institución a otra. Sumado a la gran cantidad de canciones populares que se escuchan en medios de comunicación que por estar de moda o ser de ritmo “pegajoso”, son llevadas a las aulas de clase por los mismos estudiantes. Si bien es cierto que, el Diseño Curricular de Educación Inicial, emanado del Ministerio de Educación y Deporte (2005) ofrece orientaciones acerca del uso de las canciones como recurso didáctico; también es cierto que, el docente cumple una función importante en su selección. Toda vez que, este documento plantea: “Para efectos didácticos el/la docente concibe la práctica pedagógica de manera que las áreas de aprendizaje y en consecuencia sus componentes, estén vinculados en función del desarrollo integral de las niñas y niños” (p.80).

Bajo este contexto se encuentra los componentes del Área Comunicación y Representación, donde se conjugan los diferentes formas de lenguaje: oral, escrito, corporal, musical Juego de roles; el currículo expone las distintas formas de comunicación y representación con el mundo interior y exterior del individuo,

especialmente de los niños y niñas en crecimiento y formación para lo cual el docente utiliza las canciones.

En resumen, la categoría **contenido pedagógico se refiere a facilitar una labor pedagógica donde las canciones deben estar relacionadas con la actividad intencionada, como recurso para la enseñanza y el aprendizaje, cuya selección debe responder a criterios relacionados con la jornada diaria, los hábitos, la afectividad, desarrollo de la memoria, la recreación, valores familiares, entre otros, que permita construir relaciones personales y colectivas.**

DIDÁCTICA MUSICAL

Esta es una de las dos Categorías que emergen del proceso de integración de las tres grandes categorías, a la cual se le ha denominado Didáctica Musical.

De ahí que, **la Didáctica Musical, pretende proporcionar insumos dialógicos para explicar ese proceso reflexivo que todo docente debe realizar dentro lo que representa la acción compleja de la planificación, abordaje pedagógico y evaluación de los aprendizajes inmersa en la selección de la canción que ofrezca los elementos precisos apropiados para la gestión pedagógica.**

Por tal razón, esta categoría representa el punto estratégico diferenciado de la actividad pedagógica general, pues, involucra la selección de la canción de acuerdo con el propósito establecido para la jornada diaria. Así el docente, puede hacer uso de la canción seleccionada tomando en cuenta esos aspectos relevantes y de los que sus conocimientos, le indican que son los más adecuados para escogerla entre las que se encuentran; la letra, el ritmo, la vinculación con la temática; elementos que se conjugan para que se genere una intencionalidad pedagógica pensando en la repercusión que esa acción tiene en los niños.

Se hace necesario tener siempre presente, que en la educación inicial se establecen esas nociones primarias básicas que propician en los alumnos un dominio gradual de las capacidades que requieren tanto en la escuela como en la vida cotidiana, “por lo cual la adecuada selección de los contenidos tanto de punto de vista

del niño y de la cultura es esencial para una construcción pertinente y realmente sustentadora de las competencias” (Malagón y Montes, 2006, p. 18)

A este respecto, la selección de contenidos de las canciones donde se encuentren “armonizados el saber, la sensibilidad y la acción .en correspondencia a las necesidades y corrientes pedagógicas humanistas” (Willems2011, p.20). Para este autor, Vida y formas, cultura y técnica, deben complementarse en la educación musical para contribuir al advenimiento de un nuevo humanismo.

De ahí la importancia de la intencionalidad guiada bajo ese proceso reflexivo, puntual y preciso que se hace al momento de indicar las canciones será utilizada y posteriormente ejecutada en el ambiente escolar ; hacia ese norte es donde deben concebirse las canciones que el docente se plantee durante ese proceso de planeación en cualquiera de sus formas diaria, semanal, mensual, por proyecto ; que las canciones que considere para enrumbar el logro de los objetivos sean producto de ese juicio valorativo que le permita seleccionar la más adecuada.

METAREFLEXIÓN PEDAGÓGICA ACOMPASADA AL INFANTE COMO SUJETO PLENO DE POTENCIALIDADES

Esta otra categoría surge, producto de ese proceso reflexivo interpretativo generado con esta investigación, dado que **el docente de Educación Inicial debe acompañar al infante como sujeto pleno de potencialidades, considerando el tránsito que va desde el manejo teórico hasta el metodológico, producto inicialmente del conocimiento formal recibido en su etapa de formación profesional, posteriormente, la experiencia proporcionada por la práctica pedagógica; con ambos aspectos, teórico y metodológico llevará a los niños al desarrollo pleno de su potencialidades.**

En este sentido, se le atribuye el termino acompañar, toda vez que representa el objeto de estudio de esta investigación, acogido como constructos teóricos-metodológicos para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles en educación inicial, **que involucra a dos sujetos activos dentro de este proceso como son, el docente que selecciona y usa las canciones y los niños que las reciben,**

transforman, combinan, repiten, disfrutan, dentro del proceso educativo e incorporan en su repertorio familiar y socio-cultural.

Como bien se ha coincidido en este estudio, las canciones perduran e impactan para toda la vida; por lo que, deben ser seleccionadas y usadas bajo sólidos criterios pedagógicos, teniendo claro las implicaciones que pudieran incidir en el niño dentro y fuera de los espacios educativos. Como, el aspecto socioemocional, influencia del hogar y entorno social, respeto a la individualidad en el desarrollo del niño, memoria, estimulación de habilidades cognoscitivas, inteligencia emocional y múltiple, entre otros.

Con esta Metareflexión, se logra comprender el gran alcance que se tiene con la selección y uso de las canciones como recurso didáctico en educación inicial, asumiendo al niño como un actor social en la construcción de su aprendizaje en un contexto activo donde éste interactúa y el docente es mediador del mismo, como adulto significativo; pues, debe brindar experiencias de aprendizaje enriquecedoras permitiéndole apropiarse del mismo y alcanzar la zona de desarrollo próximo, mediante un conocimiento superior. Convencidos que las canciones, entre otras cosas favorece la comunicación, el desarrollo del lenguaje y el pensamiento lógico, dinámico, efectivo y creativo. Aprovechando al máximo las diferentes capacidades que tienen los niños para apropiarse y desenvolverse en el mundo que los rodea.

En este orden de ideas, las canciones infantiles poseen una serie de elementos y características que la convierten en un recurso muy completo para desarrollar las inteligencias múltiples en los niños, con las canciones se adquiere, se representa y se activa el conocimiento; se genera una serie de experiencias que se pasean por todas las inteligencias plateadas por Gardner (2003), se desarrolla el lenguaje, el contacto, las relaciones espaciales, los procesos lógicos matemáticos, el amor a la naturaleza permitiendo potenciar las habilidades en las diferentes áreas en la que el niño se destaque.

En el entendido de que las canciones deben ser utilizadas para fortalecer ese mensaje consensuado y coherente que debe existir en la comunicación considerada como un medio de transmisión cultural y socialización, que invita a la interrelación, integración u organización grupal o colectiva. Siendo el preescolar ese espacio donde se desarrolla un flujo constante de interacciones entre educadores, educandos y entre ellos mismos, repercutiendo en sus hogares; promueve un intercambio constante de significados, gestos o símbolos significantes que se hace necesario que sean

comprensibles por todos los individuos que toman parte en la interacción, provocando las mismas ideas y reacciones.

Al respecto, la acción comunicativa de Habermas (1998) destaca:

el lenguaje como un medio de entendimiento sin más abreviaturas, en que hablantes y oyentes se refieren, desde el horizonte reinterpretado que su mundo de la vida representa, simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo, para negociar definiciones de la situación que puedan ser compartidas por todos (p.137).

Un lenguaje inmerso en las canciones que utilizan las docentes dentro de la rutina diaria y lograr los objetivos planteados en la planificación. Con lo cual, los niños no solo aprendan coherentemente las canciones destinadas a los hábitos, sino que todas las canciones que se lleven al escenario educativo tengan elementos necesarios que permitan ser cada día mejores seres humanos. Es ahí donde se suscita este proceso meta reflexivo, pues se entiende la importancia de las letras de las canciones para el resto de la vida, amén de ser susceptible de promoverlas en los escenarios sociales, es decir, que las canciones que forman parte del espacio educativo y que sus características difieran del deber ser, sean transformadas o guiadas por el docente de tal manera que produzcan impacto en los hogares y en la sociedad, basados en criterios más cónsonos con el buen vivir.

En tal sentido, la experiencia investigativa, que representa Generar constructos teóricos metodológicos para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles en Educación Inicial, significó un proceso de inmersión hermenéutica en las prácticas de los profesionales informantes y la propia realidad de la investigadora para aproximar el siguiente entramado teórico, que en ningún momento pretende conformar una estructura cerrada, al contrario es solo una aproximación que requiere continuar creciendo y extendiendo sus aristas hacia nuevos horizontes.

Por tanto, se considera que los **constructos teóricos metodológicos para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles en Educación Inicial, contienen un Patrón Teórico representado por el conocimiento que posee el docente, producto de su formación académica y socialmente construido a partir de su acción y en intercambio con los otros, del cual se vale para llevar a cabo su**

práctica pedagógica, la cual esta direccionada por Pautas Metodológicas, con las que el docente de educación inicial operacionaliza el proceso de enseñanza, asegurando que los niños y niñas se apropien del contenido curricular previsto para las distintas etapas de este nivel, importante para crear las bases tanto académicas como socio-personales de los estudiantes. Todo ello llevado a la práctica considerando un contenido pedagógico que permita facilitar una labor donde las canciones deben estar relacionadas con la actividad intencionada, como recurso para la enseñanza y el aprendizaje, cuya selección debe responder a criterios relacionados con la jornada diaria, los hábitos, la afectividad, desarrollo de la memoria, la recreación, valores familiares, entre otros, que permita construir relaciones personales y colectivas, todo ello enmarcado en una Didáctica Musical, como proceso reflexivo que todo docente debe realizar dentro de lo que representa la acción compleja de la planificación, abordaje pedagógico y evaluación de los aprendizajes, inmersa en la selección de la canción que ofrezca los elementos precisos apropiados para la gestión pedagógica. Y de este modo, asumir un proceso de Metareflexión Pedagógica Acompasada al Infante como Sujeto Pleno de Potencialidades, considerando el tránsito que va desde el manejo teórico hasta el metodológico, producto inicialmente del conocimiento formal recibido en su etapa de formación profesional, posteriormente, la experiencia proporcionada por la práctica pedagógica; con ambos aspectos, teórico y metodológico llevará a los niños al desarrollo pleno de su potencialidades, que involucra a dos sujetos activos dentro de esta evolución como son, el docente que selecciona y usa las canciones y los niños que las reciben, transforman, combinan, repiten, disfrutan, dentro del desarrollo educativo e incorporan en su repertorio familiar y socio-cultural

REFLEXIONES

Para llegar a estas reflexiones fue necesario transitar una ruta investigativa planteada en los inicios de esta investigación que requirió cumplir con la rigurosidad metodológica propia de un estudio a nivel doctoral, que permitió llegar a la meta para “Generar constructos teóricos-metodológicos para el abordaje pedagógico de las canciones infantiles en educación inicial, en las escuelas de Valencia estado Carabobo”. Con este propósito, se buscó en una realidad que hoy sirvió a esta investigación que permitieron estas reflexiones.

Deseo expresar lo importante que es la acción investigativa pues con ello pude convertir en conocimiento científico la apreciación de la cotidianidad laboral, que me permitió exaltar un personaje central como es el docente de educación inicial y conocer en ellos patrones teórico, las pautas metodológicas y el contenido pedagógico con el que emplean las canciones infantiles, al enfrentarse en el día a día, en su jornada laboral. El docente de educación inicial tiene en su haber un gran bagaje teórico, producto de estudios previos aplicables al ejercicio laboral, entre ellos educación musical.

Saberes que favorecen el reconocimiento del docente de educación inicial de las canciones como un recurso didáctico y pedagógico privilegiado, que facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje durante la jornada diaria estimulando el desarrollo de habilidades y destrezas en los infantes. Por tanto, la mayoría de las canciones que son utilizadas, deben guardar una intencionalidad precisa, como: instauración de hábitos; donde la letra y la acción estén conjugadas en una misma dirección.

Por consiguiente, saber aprovechar cada uno de los momentos de la Jornada donde las canciones utilizadas con pertinencia y de forma globalizada favorezcan el acto pedagógico; a través de los elementos característicos de la canción para el mayor disfrute de los niños, como refieren los testimonios: que sean “pegajosas”, “con ritmo”, cortitas, “que se adecuen según el nivel”; y partiendo de ese conocimiento se invita a reflexionar apelando a la creatividad y al sentido común.

Atender además, confesiones de las maestras donde manifiestan que “no se piensa mucho se escoge y ya”, al referirse a la selección de las canciones; revelación que llama la atención, pues, para efectos de esta investigación considero que se debe calibrar, si hay que pensar lo suficiente para la escogencia de una canción, pues esta

debe ir más allá de la temática y del calendario escolar, no solo porque el nombre se vincule con uno o varios de los elementos del proyecto o porque es representativa dentro del calendario escolar, sino porque esa canción que se escogió reúne una serie de condiciones que le indican que es la apropiada dentro del espacio educativo; es comprensible y por demás complejo ignorar o desprenderse de las canciones que se divulgan por los diferentes medios de comunicación, pues su acceso masivo no exceptúa a los niños, de paso sea dicho, con mucha frecuencia se pregonan en las escuelas; siendo labor del docente canalizar y aprovechar el momento pues no todas garantizan que sean aptas para difundirlas en los espacios educativos.

Que esa libertad del docente para escoger y usar las canciones con la orientaciones establecidas en el currículo, estén pregonadas de la responsabilidad que se tiene como el educador, como gestor de un futuro, de una sociedad; reencontrarse en ese compromiso que se asume al decidir brindar atención en la educación infantil.

En este mismo sentido, se invita a quienes tiene bajo su responsabilidad formar, coordinar, supervisar los espacios educativos de educación inicial promover el uso adecuado de las canciones a través de los docentes, para el beneficio del niño, de los representantes, de los mismos docentes y de la sociedad.

Ya para finalizar quisiera dejar plasmado otros objetos de estudios que se fueron presentando durante el desarrollo de esta investigación, relacionados con la temática y que pudieran servir de pistas a otros homólogos interesados en la investigación; como son: la construcción de una conceptualización con relación a la pedagogización de las canciones y la construcción de un formato que le facilite al docente de educación inicial la selección de la canción para ese abordaje pedagógico.

REFERENCIAS

- Albornoz Y. (2008) Emoción, música y aprendizaje significativo. Educere. Estado Miranda. Venezuela.
- Arenas, M. y Fernández, T. (2009). Formación pedagógica docente y desempeño académico de alumnos en la facultad de Ciencias Administrativas de la UABC. Revista. Educación superior. vol.38 no.150 México abr./jun. 2009. (revista en línea). Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602009000200001. Consulta, 2014, diciembre 10
- Arias, F. (1999). El Proyecto de Investigación. Guía para su elaboración. Caracas: Episteme
- Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian, H. (1983). Educational Psychology: A Cognitive View (2nd Ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Bandler, R. y Grinder, J. (1989) La Estructura de la Magia. Traducción Olivos, E., Amengual, A. y Huneeus, F. Cuatro Vientos, España 4a edición, 1989 ISBN: 956-242-022-1
- Barrón, A. (1991). Constructivismo y desarrollo de Aprendizajes Significativos. Revista de Educación N° 294 (PP 301-321)
- Carbajo, C. (2009). El perfil profesional del docente de música de educación primaria: Auto percepción de competencias profesionales y prácticas de aulas. Universidad de Murcia. España.
- Castillo, E. y Vásquez, M. (2003). El rigor metodológico en la investigación cualitativa. Colombia: Universidad del Valle.
- Castro, E. (2007). Sobre la Educación de los Sentimientos del niño. Chile. Revista Perspectiva, N° 21. Pp 57-68
- Cerillo, P. (2012) Presencia del Cancionero Popular Infantil en la literatura española de la Edad de Oro. Revista de Literatura. ISSN 0034-849X. Disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=17939> (Consulta, 2013, marzo 21)
- Cisterna, F. (2005) Categorización y Triangulación como Procesos de Validación del Conocimiento en Investigación Cualitativa. Revista Theoria. Vol14 (1).6.
- Colomo, E. (2013) Tesis Doctoral Análisis pedagógico de los valores presentes en las letras de las canciones 2005-0011. Disponible en: http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fuma.es%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F10630%2F6865%2FTDR_COLOMO_MAGANA.pdf%3Fsequence%3D1&ei=z6X7VMLLFK_ksASLIHYBA&usq=AFOjCNEvSVDGUr3Mo-7QgdcRazI4Bcld_A&sig2=8ZrK4lk70Ya_md4h46YUgw. (Consulta, 2014, Marzo 14)
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000), Gaceta Oficial 5.453. (Extraordinaria), Caracas: marzo 24.
- Corral y Prado (2012). Psicología Evolutiva I vol. I Introducción en el Desarrollo.
- Costa, A. (2012). La nueva pedagogía musical: El Método Dalcroze Disponible: <http://www.smartboarding.es/index.php/es/noticias/131-la-nueva-pedagogia-musical-el-metodo-dalcroze>
- Criville, J. (2004), El folklore musical, Historia de la Música española, Madrid
- Currículo de Educación Inicial. (2005). Caracas, Venezuela. Editorial Grupo Didáctico 2001. Ministerio de Educación y Deportes
- Currículo y Orientaciones Metodológicas del Sistema de Educación Inicial Bolivariana. (2007). Caracas, Venezuela. Editorial Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de Ciencia (CENAMEC).
- Dalcroze, E J. (2013). La rima, la música y la educación. Editorial Lausanne. p. 110

- De León, I. (2005) Estilos de enseñanza pedagógicos: una propuesta de criterios para su determinación. Revista de investigación N°57. (2005) .Dialnet.unirioja.es Disponible en <http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CDIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2053492.pdf&ei=HOfcVOWuD9CJNuKzgJAO&usg=AFQjCNFSJ-Ky2WNJ0NNTGeriokMg0jOLiw&sig2=HysPaZi-DizRc568ln52hQ&bvm=bv.85761416,d.eXY>
- Declaración de Ginebra ,Sociedad de la Naciones Unidas (1924) disponible en <http://www.humanium.org/es/ginebra-1924/8> (Consulta, 2013, Enero 28)
- Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) documento en pdf Disponible en <http://www.humanium.org/es/derechos-humanos-1948/> (Consulta .2013enero18)
- Delors, J. (1999) LaEducación Encierra un Tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, Santillana ediciones UNESCO. Disponible:<http://es.slideshare.net/marrisan/jacques-delors-la-educacin-encierra-un-tesoro-informe-unesco>(Consultado en 2013 enero 18)
- Díaz, M. y Giráldez, A. (2007). (Coords.). Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical: una selección de autores relevantes. Barcelona: Graó.
- Diseño Curricular Bolivariano (2007) MPPE. Caracas.
- Fuentes, C. (2013). Tesis Doctoral ARJÉ Revista de Postgrado FACE-UC. Vol. 7 N° 13. Julio-diciembre 2013 / 151-182.Documento en línea. Disponible en <http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/arje/arj13/art07.pdf> consultado.
- Foulcault, M. (2005). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humana. [Libro en línea]. Argentina: Siglo XXI. Disponible: <http://books.google.co.ve/books>
- Gardner, H (2003) Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica. Buenos Aires: Paidós.
- Galtung, J (1985). Sobre la Paz. Fontamara. Barcelona.
- Guardián-Fernández, A. (2007) El Paradigma Cualitativo en la Investigación Socio- Educativo. Coordinación Educativa y Cultural centroamericana. Colección: Investigación y Desarrollo. Costa Rica: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
- Goetz, J. y LeCompte, M (1998). Etnografía y Diseño Cualitativo en Investigación Educativa. Madrid: Ediciones Morata.
- Guba, E. y Lincoln, Y. (1981). Paradigma en competencia en la investigación cualitativa. Sonora: Colegio de Sonora.
- Gutiérrez, J., González, M., Requena, M., Sainz, P. (1994). Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Editex
- Habermas, J. (1999). Teoría de la acción comunicativa I. Racionalidad de la acción racionalización social. Versión castellana de Manuel, J. Taurus.
- Habermas J. (2002) Acción Comunicativa y Razón, su Trascendencia. Barcelona. Paidós Ibérica.
- Hernández, Fernández y Baptista (2008). Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill.
- Hemsey, V. (2004) La Educación Musical del Siglo XX. Guadalupe
- Hemsey, V. (2003) Iniciación Musical del Niño. Ricordi.
- Hough M. (1999). Técnicas de Orientación Psicológica. Peñalara. Madrid
- Hurtado y Toro (1999). Paradigmas y Métodos de Investigación en tiempos de cambio. Venezuela: SYPAL.
- Jiménez, C. (2007). Neuropedagogía Lúdica y Competencia. Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio.
- Kemmis Stephen y Mc. Taggart Robin (1992). Cómo planificar desde la Investigación Acción. Barcelona. Ed. Laertes S.A.

- Leal, L. (2005). Autonomía del sujeto investigador y la metodología de la investigación. Mérida: Editorial Litorama.
- Gaceta Oficial No 39582 extraordinaria, mayo 15. Caracas.
- Ley Orgánica de Educación (2009). Gaceta Oficial 5.929. Caracas, agosto 15
- Ley Orgánica para la Protección del Niños, Niñas y Adolescentes (2010).
- Los Derechos del Niño. Asamblea General de las Naciones Unidas (1959) Disponible en; <http://www.humanium.org/es/declaracion-1959/> (enero2013)
- Lucato, M. (2001) El Método Kodaly Música en Educación. España
- Malagón y Montes, G. (2006). Las Competencias y métodos didácticos en el jardín de niños. México: Trillas.
- Martínez, M. (1999). La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación. Manual Teórico-Práctico. Caracas: Editorial Trillas.
- Martínez, M. (2009) Comportamiento Humano. Nuevos métodos de investigación. Caracas: Trillas
- Ministerio de Educación y Deporte. (1997) Currículo Básico Nacional Caracas
- Montoya, J. (2010) Tesis Doctoral "Música y medios audiovisuales. Planteamientos didácticos en el marco de la Educación Musical". Disponible en: http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgredos.usal.es%2Fjspui%2Fbitstream%2F10366%2F76538%2F1%2FDDEMPC_Montoya_Rubio_JC_Musica_y_medios.pdf&ei=e6b7VN-VNPSOsQSYooEQ&usg=AFQjCNGbLKymtN2mFTqx4nkpHT7XU1loBw&sig2=0nD_XyvpsoiffgA1i3zEaQ&bvm=bv.87611401.d.eXY
- Murillo, J. (2007) Investigación Iberoamericana sobre eficacia escolar. Convenio Andrés Bello. Bogotá. Colombia
- Organización Iberoamericana de Educación (2010). Informe del Congreso Iberoamericano de Educación: Metas2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Palacios, S. (2009) Canciones pedagógicas: aprender realizando actividades lúdicas. Edición española eLearning Papers. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y a Universidad del País Vasco. Disponible: www.elearningpapers.eu • 4 N° 13 • abril 2009 • ISSN 1887-1542 • ES [Consulta: septiembre 2011]
- Pascual, P (2010) Didáctica de la Música para Primaria. Prentice-Hall. ISBN: 9788483227146.
- Peralta, M. (2002). Una Pedagogía de las Oportunidades. Nuevas Ventanas para los Párvulos latinoamericanos del siglo XXI. Chile: Andrés Bello.
- Peralta, M. (2006). Bases Curriculares de la Educación Parvulario: Temas de Estudio. Cuadernos de Educación Infantil. Universidad Central. Facultad de Ciencias de la Educación.
- Piaget, J. (2009) 3ra Edición La Psicología de la inteligencia. Barcelona España. disponible: <http://books.google.ca/books>
- Piñero, M. y Rivera, M. (2013). Investigación Cualitativa: Orientaciones Procedimentales. UPE-IPB. Barquisimeto, Estado Lara.
- Poch, S. (1999) Compendio de Musicoterapia. España. EDIM.S.C.C. L
- Rubiano y Lo Priore (2009). Procesos claves de la mediación en Educación Inicial y Educación Básica. Dirección de Medios y Publicaciones. Universidad de Carabobo. I.S.B.N.: 980-233-391-3.
- Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1.996). Metodología de la Investigación Cualitativa. Málaga España: Aljibe.

- Roa, A. (2009). La música como estrategia en el desarrollo cognitivo y psicomotriz de los niños de la escuela Básica Bolivariana Pedro Castillo. Tesis Doctoral.
- Ruiz, A. (2011). Psicomotricidad: un nuevo enfoque de la psicomotricidad. Una propuesta didáctica. Tesis Doctoral. Disponible: http://www.proyectos_educativos/i4689-psicomotricidad_un_nuevo_enfoque
- Sabino, C. (2006). El Proceso de Investigación. Caracas: Panapo.
- Sánchez, S. (2008). Fundamentos para la Investigación Educativa. Presupuestos epistemológicos que orientan al investigador. Bogotá: Magisterio.
- Serrano, E. (2000) Catorce Canciones Infantiles. Fondo editorial de la Facultad de Humanidades y Educación de la secretaria de la U.C.V. IBSN: 980-00-1726-7
- Serrano, M. y Gil, J. (2003) Música Volumen III para Profesores de Educación Secundaria. España. MAD. Disponible en: [https://books.google.co.ve/books?id=yy-
uiAicHRIC&pg=PA10&lpg=PA10&dq=kodaly+metodos+ysistemas+didacticos&source=bl&ots=W5n9vLjwqH&sig=vey1VJV98CgWDpMF4jMAUYawv4A&hl=es-419&sa=X&ei=CnPsvNHXE4u_ggT_i4DgDA&ved=0CCoQ6AEwAg#v=onepage&q=kodaly%20metodos%20ysistemas%20didacticos&f=false](https://books.google.co.ve/books?id=yy-
uiAicHRIC&pg=PA10&lpg=PA10&dq=kodaly+metodos+ysistemas+didacticos&source=bl&ots=W5n9vLjwqH&sig=vey1VJV98CgWDpMF4jMAUYawv4A&hl=es-419&sa=X&ei=CnPsvNHXE4u_ggT_i4DgDA&ved=0CCoQ6AEwAg#v=onepage&q=kodaly%20metodos%20ysistemas%20didacticos&f=false)
- Taylor, S. y Bogdan (1988) Como Realizar Investigación Cualitativa Fragmento. Disponible: <http://es.scribd.com/doc/7129310/>
- Taylor, S. y Bogdan, R. (2002). Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. España: Paidós.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2010). Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales. Caracas Venezuela.: 4ª Edición FEDUPEL.
- Veliz, Martha (2010) Una teoría Educativa Hacia un modelo Pedagógico desde la perspectiva de la Neurociencia y la Complejidad. Tesis Doctoral no publicada. Aragua. Universidad Experimental Libertador.
- Valles, Miguel S. (2003). Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis
- Villalobos, E (2003) 7Educación y estilos de enseñanza -aprendizaje universidad panamericana CRUZ O. México
- Vygotsky, L. (1988). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores México: Editorial Crítica, Grupo editorial Grijalbo.
- Vygotsky, L. (1995). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: Ediciones Fausto.
- Willems, E. (2011) Bases psicológicas de la Educación Musical. Paidós Ibérica

ANEXO A

GUION DE ENTREVISTA

- Pregunta 1:** ¿Qué opinión le mereces el uso de canciones como recurso didáctico?
- Pregunta 2:** ¿Consideras que las canciones son parte imprescindible en Educación Inicial?
- Pregunta 3:** ¿Tiene conocimientos si el Currículo de Educación Inicial ofrece alguna indicación de cómo utilizar las canciones dentro de la jornada diaria?
- Pregunta 4:** ¿Alguna vez se has imaginado una jornada de educación inicial sin canción?
- Pregunta 5:** ¿La institución para la que labora obliga al uso de las canciones en la jornada diaria?
- Pregunta 6:** ¿Cuándo planificas en qué te basas para seleccionar una canción?
- Pregunta 7:** ¿Utilizas canciones en las distintas actividades de la rutina diaria?
- Pregunta 8:** ¿Qué elementos debe contener una canción para ser seleccionada?
- Pregunta 9:** ¿Involucras los padres en la selección de las canciones?
- Pregunta 10:** ¿Los niños participan en la selección de las canciones?
- Pregunta 11:** ¿Qué ritmos o géneros prefieren los niños?
- Pregunta 12:** ¿Qué sucede cuando la canción que los niños seleccionan no te gusta o no es la apropiada?
- Pregunta 13:** ¿Qué haces cuando no les gusta la canción a los niños?
- Pregunta 14:** ¿Cuándo escoges una canción está pendiente del mensaje o solo la seleccionas porque contiene palabras que usaras en el proyecto?
- Pregunta 15:** ¿Es conveniente utilizar una canción porque están de moda?
- Pregunta 16:** ¿Qué opinión le merece las canciones que se divulgan por la radio y telenovelas?
- Pregunta 17:** ¿Aplicas algún método o técnica especial para enseñarles las canciones?
- Pregunta 18:** ¿Cuánto tiempo tarda un niño o niña en aprender una canción?
- Pregunta 19:** ¿En su formación de pregrado había una cátedra o materia relacionada con música infantil?
- Pregunta 20:** ¿Entonces consideras que esas canciones de tu infancia de alguna manera tienen impacto en tu vida hoy en día?
- Pregunta 21:** ¿Qué mecanismo utilizas para enriquecer ese set de canciones que utilizas en el año escolar?
- Pregunta 22:** ¿Puedes mencionar las canciones que frecuentemente utilizas en la escuela?

Anexo B-1

Entrevista Informante N° 1

E: ¡Hola! ¡Buenos tardes!, en verdad muchas gracias por concederme parte de tu tiempo para esta entrevista, que estoy realizando para un estudio a nivel doctoral con relación a las canciones en educación inicial y sé que por la gran experiencia que tienes puedes aportar mucho a esta investigación

II: ¡Hola! No muchas gracias por la invitación y por las palabras que me enviaste en el mensaje, en ese momento no te recordaba, tu sabes tanta gente en la secretaría y tantas zonas y escuelas, pero claro ahora te veo si se quién eres y de las mesas de trabajo que hemos compartido; a parte que espero poder ayudarte en esa investigación.

E: ¿Qué bueno! ¡Entonces comencemos! Como te había mencionado cuando te contacte y ahora esta investigación está relacionada con las canciones que se utilizan en educación inicial y sobre esta temática es que estará basada la conversación.

II: ¡Esta bien ¡

E: ¿Desde cuando Trabajas como docente en educación inicial?

II: en total tengo 21 años me inicie como auxiliar cuando era técnico y luego saque la licenciatura y curse y obtuve un cargo, luego tuve la oportunidad de ser coordinadora y ahora que estoy en aula nuevamente.

E: ¿Te gusta cantar?

II: ¡claro ¡creo que no debe existir un docente que no cante y más los de educación inicial, sin eso no tienes éxito en esta carrera, en todos los niveles se canta o se escuchan canciones.

E: ¿En su formación de pregrado había una cátedra o materia relacionada con música infantil?

II: Si, en los primeros semestres había una materia que se llamaba educación musical uno y otra educación musical dos, pero eran optativas, de un grupo de asignaturas relacionadas con la especialidad, yo curse la uno y en el siguiente semestre curse teatro de sombras, para variar un poco y tener más herramientas para la carrera

E: ¿Qué opinión le mereces el uso de canciones como recurso didáctico?

II: Son herramienta imprescindible que facilita el trabajo del docente marcando las pautas en el transcurso de la jornada diaria y de lo que uno va dando a los niños y de lo que esperamos como docentes que ellos vayan aprendiendo, al principio son las rutinas del día a día y después cada contenido siempre se acompaña de canciones.

E: ¿Consideras que las canciones son parte imprescindible en Educación Inicial?

II: Si, es un recurso al que puedes hacer uso en cualquier lugar y tiempo y el cual los niños pueden llevar a su casa

E: ¿Tiene conocimientos si el Currículo de Educación Inicial ofrece alguna indicación de cómo utilizar las canciones dentro de la jornada diaria?

II: No, contempla el uso como tal orienta sobre la elaboración de instrumentos y algunas actividades a realizar con música mas no presenta cancionero

E: ¿Es decir que te gustaría que el ministerio o el ente rector te proporcionara un cancionero?

II: Si, así se facilita el trabajo de la planificación.

E: ¿Alguna vez se has imaginado una jornada de educación inicial sin canción?

II: ¡Nodo, eso ni pensarlo! Sería una jornada aburrida, los niños son alegría, son música,

1 canciones, las escuelas que no tienen este nivel son tristes, los niños de inicial son la alegría de
2 una escuela.

3 E: ¿La institución para la que labora obliga al uso de las canciones en la jornada diaria?

4 I1: No, solo exige los himnos, lo demás es decisión de cada docente, pero siempre esperan que el
5 docente cante al inicio de la jornada algo ante de retirarnos al salón

6 E: ¿Cuándo planificas en qué te basas para seleccionar una canción?

7 I1: En el tema principal del plan y en las posibles actividades a ejecutar

8 E: ¿Utilizas canciones en las distintas actividades de la rutina diaria?

9 I1: Si, depende del tiempo del año en que se está realizando la actividad

10 E: Puedes mencionar las canciones que frecuentemente utilizas en la escuela (Títulos, para qué o
11 cuando la utilizas)

12 I1: Hagamos una ronda, al inicio de las actividades, Pedro comió pan, al pasar la asistencia,
13 Merienda Merienda; para desayunar, A guardar a guardar al finalizar la jornada, El trencito de
14 madera, al salir del aula a la hora de la despedida

15 E: ¿Qué elementos debe contener una canción para ser seleccionada?

16 I1: Ritmo fácil de llevar con las palmas o el cuerpo, letra relacionada al tema, repetir estrofas mas
17 no hacerla muy larga, con rima.

18 E: ¿Y la rima es importante?

19 I1: si claro para que pueda ser pegajosa.

20 E: ¿Y si no tiene sentido?

21 I1: Por lo general eso no se toma en cuenta, lo importante es que pegue.

22 E:¿Los niños participan en la selección de las canciones?

23 I1: En ocasiones, no todo el tiempo, casi siempre las escojo yo, solo que hay momentos en la
24 jornada que uno les dice que quieren cantar y allí si la escogen ellos, pero por lo general la escojo
25 yo, si los dejo solo se cantarían reguetón y vallenatos jajajaja (risas)

26 E: ¿Qué ritmos
27 o géneros prefieren?

28 I1: Marchas o bailables, siempre que los pongas a brincar y uno sea el payaso de ellos están felices,
29 esas son las que más les agradan, y como a mí también me gusta el bochinche estamos hechos

30 E:¿Qué sucede cuando la canción que los niños seleccionan no te gusta o no es la apropiada?

31 I1: La escucho y después les explico mi motivo por el cual no me gusto, alguna es fea, no tienen
32 nada de infantil, de inocencia, son más de adultos, de fiestas, si no me parece no se las dejo cantar,
33 unnnnnn es que siempre la canción tiene que ayudarte como docente a lo que estás dando, si
34 no tiene ni siquiera una mención a lo que estás trabajando, pierde sentido, sin embargo, algunas
35 veces sin pensarlo se canta cualquier cosa.

36 E: ¿Qué haces cuando la canción que seleccionas, no les gusta la canción a los niños?

37 I1: Igual se canta, casi nunca sucede y uno les dice que sí, que vamos a cantar esa y luego una de
38 la que ellos escojan

39 E:Nombra canciones de la ronda

40 En la ronda se canta a la rueda rueda, los pollitos, el barquito chiquitico, y otras

41 E: ¿Por qué utiliza canciones en las actividades?

42 I1: Porque considero que es uno de los mejores métodos de aprendizaje que permiten desarrollar
43 las habilidades motoras, cognoscitivas y lúdicas;

44 y según el nivel del grado que se esté dando la canción permite una mejor relación docente alumno,
45 contenido aprendizaje, la canción facilita el trabajo pedagógico.

46 E: ¿Es conveniente utilizar una canción porque están de moda?

47 I1: Si se adapta a las necesidades del grupo o del plan si
48 E: ¿cómo es eso? ¿Lo puedes explicar un poquito más?
49 I1: Bueno si alguna canción está de moda, por lo general lo que es pegajoso es el ritmo, porque el
50 tema como tal algunas veces no tiene sentido ni es para trabajar en el aula, entonces uno lo que
51 hace es con el ritmo adaptar palabras que tengan relación con lo que se está dando; incluso puede
52 ser hasta una asignación para el hogar
53 E: ¿Cuánto tiempo tarda un niño o niña en aprender una canción?
54 I1: Al oírla por primera vez si les gusta ya la tararean y en aprender según cuanto se repita de tres
55 (3) a cinco (5) veces ya a partir de allí algunos se la aprenden o por lo menos la comienzan a
56 tararear.
57 E: ¿Cuándo escoges una canción está pendiente del mensaje o solo la seleccionas porque contiene
58 palabras que usaras en el proyecto?
59 I1: Son pocas las canciones para inicial, o al menos las que conozco que contengan mensajes como
60 tal, las selecciono porque hay palabras o acciones relacionadas con el proyecto.
61 E: ¿Para los actos culturales como es el proceso de selección de la canción?
62 I1: Según sea la efeméride o las pautas exigidas, según la edad del grupo y del tiempo disponible.
63 E: ¿Aplicas algún método o técnica especial para enseñarles las canciones?
64 I1: En especial ninguno, hacemos ronda yo canto, o buscamos entre los C.D y utilizo el reproductor
65 para que se facilite el aprendizaje de alguna canción con la que esté trabajando, o que nos guste a
66 todos.
67 E: ¿Tienes otras estrategias asociadas a canciones que utilizas en la jornada diaria? ¿Las puedes
68 indicar?
69 I1: La elaboración de instrumentos musicales, escuchar música a través de equipos
70 E: ¿Involucas los padres en la selección de las canciones?
71 I1: SI, Según la ocasión, plan, o efemérides
72 E: ¿Qué mecanismo utilizas para enriquecer ese set de canciones que utilizas en el año escolar?
73 I1: Adquirir o solicitar C.D, uso del Internet.
74 E: ¿Crees que las canciones que escuchan los niños en la escuela les sirven para la vida?
75 I1: Si, algunos padres comentan cuando hay mucho ruido en casa los niños cantan la Lechuza, o a
76 la hora de las comidas la canción de la merienda o la de Gracias por los alimentos
77 E: ¿Qué opinión le merece las canciones que se divulgan por la radio y telenovelas?
78 I1: Es un tema complicado, ya que tienen más difusión que las del colegio y los ritmos o acordes
79 generalmente son más aceptados, aunque sus letras no digan nada interesante ni importante, hasta
80 algunas veces vulgares, pero eso vende y es lo que a nivel comercial les interesa, creo que hace
81 falta mucho control en esos medios de comunicación masiva.
82 E: ¿Recuerdas alguna canción que hayas escuchado en tu infancia y sea realmente importante para
83 usted?
84 I1: Si, Sopotocientos, creo que ese programa y esas canciones eran fabulosas, hablaban de la
85 familia de la amistad, de Venezuela, cierro los ojos y me veo cantando, riendo, me veo feliz, y me
86 produce mucha felicidad recordarlas, incluso algunas veces traigo extractos de esas canciones.
87 E: ¿Entonces consideras que esas canciones de tu infancia de alguna manera tienen impacto en tu
88 vida hoy en día?
89 I1: En gran medida sí, si me pongo a reflexionar un poco en vivo aquí, te diría que Definitivamente
90 sí, es como lo exprese hace rato cuando yo me voy a esos momentos de mi vida cuando me veo
91 cantando y recuerdo esas canciones o algunos párrafos o así sea el coro, eso me produce una

92 sensación de bienestar, de veras que si esas canciones de alguna manera impactaron mi vida y
93 siguen impactándola porque si no creo que no las recordaría.

94 E: Por lo que respondes y de esa manera tan sentida con que lo expresas, crees que las canciones
95 con la que trabajas en el día a día y con las que cotidianamente se relacionas los niños tendrán
96 influencia en su vida futura.

97 I1: Bueno realizando una trasferencia de lo que a mí me generan mis canciones de la infancia, creo
98 que sí, y de verdad espero que recuerden mucho las que trabajamos en la escuela y no las de la
99 calle que en esas hay muy poco que aprender.

100 E: ¡Qué bien!, con esto terminamos profesora, muy agradecida por este tiempo y este gran aporte
101 que le da a esta investigación, de verdad muy agradecida.

102 I1: Bueno, espero que sea un buen aporte y que pronto podamos tener esa tesis y ver las
103 conclusiones.

104 E: ¡seguro que sí! gracias y hasta luego.

Anexo B-2

Entrevista Informante N° 2

- 1 Docente más de 10 años de servicio en educación inicial)
- 2 E. Hola buenas tardes, gracias por dedicarme este tiempo que es muy importante para mí, sobre
- 3 todo para esta investigación que estoy realizando y sé que puedo obtener una buena información
- 4 de usted, por su experiencia en el área.
- 5 I2: Ah gracias, yo con agrado le responderé sus interrogantes y espero y deseo que sea fructífero
- 6 para su investigación.
- 7 E: Ok empezamos. Ya le había mencionado por teléfono que la investigación que estoy realizando
- 8 es relacionada con las canciones que se utilizan en educación inicial, es de mucha importancia
- 9 conocer como el docente escoge una canción para un determinado día en su planificación, que es
- 10 lo que hace que decida que es una canción y no otra en este sentido ¿Alguna vez te has imaginado
- 11 una jornada de educación inicial sin canción?
- 12 I2: jajajajajaja.... ¡pero que pregunta es esa! jajajajajajaja No.... Sería muy aburrida para la
- 13 maestra y los niños; eso sería como una clase de universidad donde todo es muy serio, en educación
- 14 inicial siempre, siempre tiene que haber canciones, de verdad no me imagino, no puedo imaginar
- 15 un solo día de clases si canción, es que si no canto ellos solitos piden cantar, te comento una
- 16 anécdota en los días que hay ahorro energético y no hay luz para el reproductor y todo está oscuro
- 17 o a media luz los niños dicen “vamos afuera y nos ponemos a cantar”
- 18 E: ¿Consideras que las canciones son parte imprescindible en Educación Inicial?
- 19 I2: Claro los niños e aprenden con mucha facilidad las canciones y las canciones facilitan de una
- 20 manera sencilla y rápida el logro de los objetivos
- 21 E: ¿Cuándo planificas en qué te basas para seleccionar una canción?
- 22 I2: jajajajajaja.... En el repertorio que me sé.... a veces son los niños quienes traen canciones y
- 23 ya sabe cada año los niños están más estimulados con todos los medios audiovisuales y ellos cantan
- 24 de repente una canción que yo no sé y busco la forma de aprendérmela, siempre y cuando, sea una
- 25 canción infantil.
- 26 E: ¿y todas las canciones infantiles son educativas?
- 27 I2: Ummmmm bueno de verdad uno procura que sea educativo
- 28 E: Vamos a ver si yo te menciono la canción, así rapidito “el elefante del circo tiene sus patas así,
- 29 es muy grande y pesado y no se parece ti, si le das un manicito su gran trompa moverá y luego con
- 30 las orejas muchas gracias te dirá ¡gracias! ¿Esa canción es infantil?
- 31 I2: Si
- 32 E: ¿Por qué?
- 33 I2: Esta canción es un clásico y siempre se utiliza para reforzar los buenos modales, además que
- 34 un dibujo de un elefante permite trabajar conceptos de color y tamaño y se refuerza con una
- 35 canción y los modales.
- 36 bueno yo no me había detenido a pesar en eso es solo que nombra la palabra vaca y cuando se
- 37 trabaja los animales, por lo general se buscan canciones que estén relacionadas con el tema
- 38 E: te voy a mencionar rapidito otra canción que se escucha con mucha frecuencia “Pedro robo pan
- 39 en la casa de San Juan ¿quién yo? ¡Yo no fui, fue fulano!! Vuelvo a preguntarle ¿Esa canción es
- 40 infantil?
- 41 I2: Si, muy utilizada.
- 42 E: ¿Es Educativa?

43 I2: Si claro, bueno como la anterior de la vaca, se utiliza mucho para aprendernos los nombres de
44 los niños cuando se inicia el año escolar, pero también durante el año se canta y con mucha
45 frecuencia.

46 E: ¿y qué opinión te merece el uso del verbo “robó”?

47 I2: Bueno lo que pasa es que cuando se busca una canción para un determinado tema o actividad
48 se busca en función de que te sirva y punto uno no anda como pensando mucho, viste que tiene
49 elementos que sirven para lo que necesitas y la cantas y ya.

50 E: bueno de esto se trata en parte la investigación, estoy buscando esa intencionalidad que tiene el
51 docente a escoger las canciones.

52 I2: mmmmmm lo que sucede es que, de verdad, me impactas con la pregunta porque, yo no hago
53 eso de estar pensando mucho para seleccionar en una canción, a veces tiene pensado una cosa y la
54 dinámica del día hace que hagas otra cosa y terminas cantado alguna canción que ni siquiera habías
55 planificado.

56 E: ¿Utilizas canciones en las distintas actividades de la rutina diaria?

57 I2: En casi todas, de hecho, hay unas cortitas que se utilizan para abrir o una actividad y ya los
58 niños saben que van a realizar en ese momento.

59 E: ¿Qué opinión te merece el uso de canciones como recurso didáctico sabiendo que las canciones
60 son fáciles de recordar y tomando en cuenta que como has mencionado que son una manera más
61 fácil de enseñar a los niños?

62 I2: Es un recurso privilegiado, permite enseñar de forma sencilla y aprender de manera natural,
63 obviamente como había dicho que le facilita el trabajo el docente para el logro de los objetivos.

64 E: ¿Tienes conocimientos si el Currículo de Educación Inicial ofrece alguna indicación de cómo
65 utilizar las canciones dentro de la jornada diaria?

66 I2: Si, está contemplada... solo que las canciones deben ser escogidas por la docente, es decir, hay
67 que apoyarse en cancioneros y por supuesto las que ya uno se sabe....

68 E: Menciona las canciones que frecuentemente utilizasen la escuela (Títulos, para qué o cuando la
69 utilizas)

70 I2: Todos los días para la bienvenida antes de iniciar las actividades se canta, “Buenos días
71 amiguitos ¿cómo están?”, acompaña de canciones cristianas como oración. La canción de las
72 vocales, la ronda, la gatita Carlota, el Sr. Don Gato, entre otras.

73 E: ¿Qué elementos debe contener una canción para ser seleccionada?

74 I2: Que sea divertida, fácil de aprender, con alguna enseñanza, no muy larga.

75 E: ¿Los niños participan en la selección de las canciones?

76 I2: A veces.

77 E: ¿Qué ritmos o géneros prefieren?

78 I2: Creo que a los niños les gusta todo tipo de canciones, especialmente rítmicas y alegres.

79 E: ¿Qué sucede cuando la canción que los niños seleccionan no te gusta o no es la apropiada?

80 I2: igual se cantan todas.... Jajajaja

81 ¿Qué haces cuando no le gusta la canción a los niños?

82 I2: le invito a que ellos sugieran

83 E: ¿Por qué utilizas canciones en las actividades?

84 I2: porque hacen más dinámica y divertida la jornada

85 E: ¿Es conveniente utilizar una canción porque están de moda?

86 I3: no necesariamente, porque no todas las de moda sirven para educación inicial, ni son infantiles,
87 aparte de la mayoría son para adultos, no me parece.

88 E: ¿Cuánto tiempo tarda un niño o niña en aprender una canción?

89 I3: Depende, la mayoría de las veces en un día se la aprenden, al otro día la repiten y luego lo
90 queda es repartirla de vez en cuando. Sabes que cada niño es diferente a otro, unos aprenden más
91 rápido otros tardan un poquito más, por lo general es rápido, depende de la canción, de la rima la
92 melodía, lo larga o corta de la canción, y esas características de la canción es lo que facilita al
93 docente para los diferentes temas, por eso es tan importante la canción para el trabajo diario del
94 docente.

95 E: ¿Cuándo escoges una canción estás pendiente del mensaje o solo la seleccionas porque contiene
96 palabras que usaras en el proyecto?

97 I3: Por lo general la seleccionó porque me sirve para iniciar una actividad y la canción contiene la
98 temática que voy a trabajar; pero si te poner a ver deberían aplicarse ambos jejeje; También
99 depende, eso del mensaje, lo estoy viendo ahora, porque por lo general se está más pendiente que
100 no hable sexo o de violencia, pero de otras cosas como las planteaste al principio no.

101 E: ¿Para los actos culturales como es el proceso de selección de la canción?

102 I2: En eventos especiales siempre hay que someterse a lo que se exige en los actos, algunas veces
103 se tiene libertad del género, por ejemplo, canción, teatro, baile.

104 E: ¿Cuándo es canción, como la escoges?

105 I2: casi siempre según el tema del evento, busco en internet, o con las compañeras algo relacionado
106 y se monta, últimamente los actos están más relacionados a temas folclóricos o que tengan que
107 ver con las raíces culturales, así sea un acto del día de la madre y te sugieren que sea de corte
108 criollo.

109 E: ¿Aplicas algún método o técnica especial para enseñarles las canciones?

110 I2: no hay una técnica especial, solo cantarla, repetirla las veces que sea necesario, lo importante
111 es que se a agradable y apta para los niños

112 E: ¿Tienes otras estrategias asociadas a canciones que utilizas en la jornada diaria?

113 I2: los juegos.... Procuro combinarlos con las canciones

114 E: ¿Involucas los padres en la selección de las canciones?

115 I2: En las reuniones de padres se les anima a participar. Hay padres más participativos y se
116 aprovecha.

117 E: ¿Qué mecanismo utilizas para enriquecer ese set de canciones que utilizas en el año escolar?

118 I2: jajajajaja intercambiando con las compañeras de trabajos, y buscando canciones por otras
119 vías.

120 E: ¿Qué opinión te merece las canciones que se divulgan por la radio y telenovelas?

121 I2: Una pregunta delicada, porque la mayoría de las canciones actuales están relacionadas al sexo
122 y al erotismo. Incluso vemos los niños bailando como adultos, especialmente el reggaetón.

123 E: ¿En tu formación de pregrado había una cátedra o materia relacionada con música infantil?

124 I2: Si.... Era muy divertida

125 E: ¿La institución para la que laboras obliga al uso de las canciones en la jornada diaria?

126 I2: No... es obligatorio, pero todas las docentes de educación inicial deben saber que es necesario

127 E: ¿Crees que las canciones que escuchan los niños en la escuela les sirven para la vida?

128 I2: Pues eso sería lo ideal. Yo todavía recuerdo canciones que cantaba

129 E: ¿Recuerdas alguna canción que hayas escuchado en tu infancia y sea realmente importante para
130 ti? ¿La puedes mencionar?

131 I2: siempre uno se acuerda de las canciones con que uno jugaba de niña, yo recuerdo los pollos de
132 mi cazuela no sirven para comer, o Y por supuesto Mambrú se fue a la guerra y se las canto a los
133 muchachos

134 E: no se crea yo sí, creo que es significativa.

- 135 I2: ¡será!
- 136 E: Profesora muchas gracias por permitirme este momento y brindarme esta información
- 137 I2: de nada, que sea de provecho para lo que está realizando

Anexo B-3

Entrevista Informante N° 3

1 E: Hola Mónica, gracias por permitirme esta entrevista, ya te había comentado que está relacionada
2 con las canciones en educación inicial y bueno estoy segura porque conozco tu trabajo que puedes
3 brindarme un gran aporte a esta investigación.

4 I3: ¡hola!, si bueno, yo espero darte un buen aporte, aquí o para cualquier actividad que lo
5 necesites.

6 E: A qué bien muchas gracias, vamos a comenzar preguntándote ¿para qué utilizas las canciones
7 en la jornada diaria en educación inicial?

8 I3: Bueno la canción siempre se utiliza en preescolar, particularmente va depender del nivel o de
9 grupo que me toque cada año escolar, en este año que está culminando yo di maternal, pero cuando
10 doy en los niveles de preescolar los niños están más grandes y para ellos se utilizan otras canciones.
11 Te puedo comentar que en maternal como son niños más pequeños las canciones son más sencillas
12 como arepita de manteca, duérmete mi niño con frases cortas y que tengan muchos sonidos,
13 sonidos de imitación, muchos sonidos de imitación que le permitan al niño enriquecer su
14 vocabulario en ese proceso de adquisición del lenguaje, partiendo de allí se seleccionan las
15 canciones de ritmo ¡¿verdad?! Canciones que se puedan repetir, Canciones sencillas cortas de
16 repetición.

17 E: ¿Cuándo planificas en qué te basas para seleccionar una canción?

18 I3: Casi siempre en lo que voy a dar, en el tema que estoy Trabajando, aunque
19 eso varía un poco según la temporada del año escolar y las edades de los niños o sea el nivel en
20 que toque cada año escolar.

21 E: ¿Qué elementos debe contener una canción para ser seleccionada?

22 I3: Siempre te tiene que facilitar el trabajo, que tenga ritmo, fácil de aprender para la maestra y los
23 niños, uno no puede ponerse a invierte mucho, la planificación es Semanal, más los registros
24 diarios no da como mucho tiempo.

25 E: Describe un día de tu jornada en el aula y señala qué canciones cantan, en qué momento y con
26 qué intención.

27 I3: en la mañana los niños llegan, y cantan el himno Nacional y luego el del estado Carabobo, se
28 desayuna, algunas veces la oración se canta otras veces se reza, Luego se realiza una ronda donde
29 es que se canta ,aquí se cantan varias canciones una tras otra y es la que cantamos según lo que
30 se está trabajando de allí se pasa a los diferentes espacios donde en cada mesa hay diferentes
31 actividades que tienen que realizar, eso tiene un tiempo, cuando se termina por lo general se canta
32 a guardar a guardar cada cosa en su lugar estas son canciones cortas que esta relacionadas con la
33 acción que uno como docente quiere que los niños realicen. Luego se hace una ronda pero dura
34 menos con la primera y es donde se repasa lo que se realizó en la mañana un recuento., si queda
35 tiempo se vuelve a cantar, hay canciones durante toda la jornada que se cantan durante el año
36 escolar la de los buenos días, saludo a la maestra, la de la merienda son canciones que son como
37 fijas y que siempre los niños las cantan y así se va desarrollando la jornada A la hora de recoger,
38 las que trabajamos por espacios siempre hay unas canciones típicas más o menos cuatro
39 canciones que por lo general son fija durante el año.

40 E: ¿Qué opinión le mereces el uso de canciones como recurso didáctico?

41 I3: bueno, las canciones es uno de los mejores recursos que se tiene en educación inicial,
42 independientemente del nivel que se esté dando, incluso creo que para toda la educación, o por lo
43 menos los primeros años de básica, cuando se canta o se utiliza una canción como recurso
44 didáctico los niños prestan más atención, se aprenden el contenido más rápido, es más fácil para
45 ellos recordarlo, hay muchos recurso de los que se puede utilizar para generar aprendizaje ,pero la

46 canción es uno de los más completo, con ella cantas, te pones a bailar, a reír, bueno se hacen
47 muchísimas cosas.

48 E: ¿Cada cuánto tiempo les enseñas una canción nueva? ¿en cuánto tiempo se la aprenden?

49 I3: Durante cada semana se les enseña una nueva que se repite hasta que se la aprendan.
50 Semanalmente unas dos nuevas, aunque no hay en un determinado tiempo, siempre se la pueden
51 aprender, no me he puesto a ver cuánto tiempo, por lo general es rápido y así como van aprendiendo
52 una se va enseñando la otra.

53 E: ¿aplicas alguna técnica para que ellos se aprendan las canciones?

54 I3: bueno por lo general utilizo la repetición acompañada de palmas para marcar el ritmo y también
55 gestos, los
56 movimientos y rapidito está ya cantándolas.

57 E: ¿Quién escoge la canción? ¿Los niños tienen alguna participación en esta selección?

58 I3: En un principio soy yo la que la traigo pero ya cuando ellos dominan el repertorio ellos la
59 deciden la escogen los niños, al principio yo cuando no la conocen y se la están aprendiendo, pero
60 después que ellos dominan el repertorio la escogen, ellos deciden la mayoría de las veces yo,
61 aunque llega un momento en la ronda donde ellos van a decir maestra vamos a cantar esta o
62 aquella, la del pollito, la del lobito, la mariposa ya saben cuál es la canción, les gusta mucho
63 la de los animales porque por lo general hay que gesticular. Es algo generalizado, sean pequeños
64 o grandes, ¡bueno en mi experiencia! Por lo general le gusta más la de animales porque se tiene
65 que gesticular tienes que hacer le sonido. Con los más grandes igualmente se canta y se les enseñan
66 las canciones son más largas y tienen mayor relación con el proyecto de aprendizaje que se está
67 trabajando en el momento que tengan congruencia.

68 E: ¿Hay algún ritmo o género por el cual tus niños tengan preferencia?

69 I3: A los niños les gusta todo lo que sea música, siempre que la están escuchando se están
70 moviendo o cantándola, por lo general llevan el movimiento según la canción, más rapidito o lento.

71 E: ¿En la ronda hay un número determinad de canciones, como es la pauta para ese momento?

72 I3: bueno aproximadamente en maternal se cantan como cinco canciones porque los niños no
73 pueden estar tanto tiempo sentado ahora cuando los niños son más grandes de cuatro ,cinco años
74 que tienen la noción y la madurez corporal para permanecer más tiempo sentados se cantan de
75 seis, siete u ocho canciones..

76 E: ¿Te traen canciones de la casa, de la radio, de los programas de la televisión?

77 I3: Bueno los más pequeños traen canciones de la casa, canciones de cuna, para ir a dormir, los
78 niños más grandes traen canciones de la radio porque están más grandes y están pendientes o de
79 un programa de televisión. Con frecuencia cantan lo que está de moda, o sonando más.

80 E: ¿Es conveniente utilizar las canciones porque están de moda?

81 I3: es difícil separarse de lo que más suena o lo que está en el tapete musical ya sea en música
82 infantil o de la cotidiana, basta que alguien traiga una canción o un CD que ya en todas las aulas
83 se está escuchando, si son de Barney todo el mundo pone Barney, si es serenata guayanesa,
84 todos pones serenata, si alguna fue a un curso sobre todo los de la maestra jardinera uno empieza
85 a quemar CD para colocarle las canciones a los niños. A veces no es lo conveniente sino lo práctico
86 que es una canción de moda, facilita el día a día.

87 E: ¿Cuándo ellos te traen esas canciones que la aprenden es su casa o que no son tuyas de tu trabajo,
88 te traen recuerdos?

89 I3: ¡claro! porque hay canciones que por lo menos arroz con leche yo tenía mucho tiempo que no
90 la escuchaba y una niñita la canto y me acorde, y por supuesto me trajo recuerdos de la infancia,

91 una vez me paso que cante en maternal duérmeme mi niño y la niñita se puso a llorar porque no le
92 gusta es canción,
93 E: esas cosas pasan
94 I3: ¡sí! y la niñita lloraba y lloraba, de verdad no sabía qué hacer, además de recordar
95 E: ¡despierta emociones ¡
96 I3: ¡Exactamente! Entonces le pregunte a su mamá y ella me dijo que a la niña no le gustaba esa
97 canción. Algunas veces ellos me traen una canción que yo no la conozco y le pido a los papas que
98 me la escriban o me las envíen por correo para yo cantarles las que ellos se saben y es una manera
99 de que ellos se sientan más a gusto dentro del espacio pero; te cuento que algunas veces hago
100 juicios y me imagino como es el hogar o espacio familiar que tiene el niños , porque hay algunas
101 canciones ,.....que ni te cuento.....y pienso como le voy a dar la vuelta ,bueno en mí y trato
102 de medio buscar la manera de que algunas no las canten
103 E: ¿Involucas los padres en la selección de las canciones?
104 I3: Bueno porque yo me lo proponga no, solo si no se me la canción y es la favorita del niño se la
105 pido me pongo en contacto con ese representante.
106 E: ¿Crees que las canciones perduran para toda la vida?
107 I3: Si por supuesto las canciones perduran para toda la vida, en el momento hasta para la misma
108 maestra. Desde que empecé a estudiar la carrera he conocido infinitades de canciones puede que
109 en algún momento no me acuerde de algunas canciones, pero se la escucho a alguna maestra y
110 enseguida me acuerdo completa de la letra.
111 E: ¿Crees que de alguna manera a las personas se les quedan grabadas las canciones y que le sirven
112 para la vida?
113 I3: Si claro definitivamente.
114 E: ¿Estas pendientes del mensaje que llevan las canciones cuando las seleccionas?
115 I3: Si por supuesto hay que estar pendiente del mensaje es importante el mensaje que le estas
116 transmitiendo al niño y que sea para que despierte una emoción positiva para que no sea en algún
117 momento algo que al niño no le guste en una canción tienes que tomar en cuenta eso. Que no
118 tengan groserías.
119 E: ¿De los recursos que utilizas sientes que la canción es la más importante? ¿Consideras que las
120 canciones son parte imprescindible en Educación Inicial?
121 I3: Para mí tienen las dos importancias la canción estimula lo cognitivo, el lenguaje lo psicomotor,
122 es allí donde entra la parte del juego si estas en la parte motora se despertaría la parte rítmica, es
123 así como una inteligencia múltiple la canción, con el juego, con la música.
124 E: Ya cuando se ha terminado la jornada cantan
125 I3: Eso es para tenerlos un poco mantenerlos sentados la canción es lo primordial en ese momento
126 es una forma de mantenerlos relajados concentrados
127 E:¿que cantan?
128 I3:De todo, yo empiezo una canción y luego ellos
129 E: ¿Las canciones como las consigues tú? ¿Tienes un cancionero aquí? ¿Cómo hacer para obtener
130 las canciones?
131 I3: las busco en internet y compro cd de música infantil Estoy pendiente surgen incógnitas, porque
132 por lo general las canciones de educación inicial que utilizo son de la maestra jardinera que quienes
133 cantan son argentinos y ellos tienen diferentes nombres para alguna cosa o fruta y tengo que estar
134 pendiente para que sepan los niños a que se están refiriendo en la canción y cuál es el nombre que
135 le damos aquí como por ejemplo la papaya.
136 E: ¿Alguna vez se has imaginado una jornada de educación inicial sin canción?

137 I3: ¡Jejee! Eso debe ser un chiste. No sería posible, porque es algo que es propio de ese nivel es
138 que la palabra niño viene ya asociada a canto, música, juego; como te explico desde que un
139 bebe nace o se sabe que va a nacer ya uno escucha la canción de cuna, ¡¡si me entiendes!! Algo así
140 sucede con un día aquí en las clases ya cuando uno se prepara esta actividad las canciones están
141 implícitas ¡¡¡Jejeej!!! (Risas)

142 E: ¿En su formación de pregrado había una cátedra o materia relacionada con música infantil?

143 I3: Si, música

144 E: ¿Es obligatoria?

145 I3: Si es obligatoria, dentro de todas las materias que uno ve el currículo de estudio

146 E: Del pensum

147 I3: Si del pensum

148 E: ¿Y cuándo cursaste esa materia te dieron alguna indicación específica de como escogerla, la,
149 como tiene que ser esa canción dentro de la jornada?

150 I3: Bueno que lo recuerde como materia de estudio, de verdad que no pero siempre el profesor de
151 la materia insistía que siempre tiene que haber una rutina, y que también con las canciones, que
152 las canciones les encantan a los niños también y que había que darle la libertad al niño de que
153 traigan sus propias canciones.

154 E: ¿Esos se cumple se hace así? ¿Qué sucede cuando la
155 canción que los niños seleccionan no te gusta o no es la apropiada?

156 I3: Bueno no siempre por lo general para las canciones nuevas o las que los niños traen y dicen
157 que quieren cantar, si no me la sé porque es nueva para mí, se la dejo cantar, y voy
158 viendo si se puede cantar, y si me parece que está bien para el precolar se da la orden;
159 dependiendo también, no van a traer canciones de afuera que demuestren violencia, sexo y esas
160 cosas como las que habla el reggaetón y esas cosas, no se permite eso no.

161 E: ¿Y si ellos insisten ustedes lo reprenden o no?

162 I3: No, una vez que uno dice que no se puede ellos buscan otra canción, mayormente tú te pudiste
163 dar cuenta ya finalizando la jornada de hoy cuando llegaste, que cuando uno les dice que quieren
164 cantar ellos sacan los pollitos....

165 E: ¿Y si es a ellos que no les gusta la canción que has planificado o escogido?

166 I3: Bueno eso pasa muy pero muy poco yo creo que desde que estoy en inicial, me paso una sola
167 vez. Por lo general a ellos les gusta cantar y casi siempre cantan lo que se les invita pocas veces
168 dicen esa, no sé si tiene que ver con la figura de que uno es la maestra a cuando es entre ellos
169 mismos, que si se ve más cuando se les pide o se les da la libertad de escoger y entre ellos si dicen
170 con más firmeza esa no está sí, allí si hay que mediar un poco; pero cuando la digo yo casi siempre
171 se canta y no porque la imponga, sino que casi nunca me dicen que esa no.

172 E: ¿En todo el año escolar se canta los pollitos?

173 I3: No vale, aunque ellos la piden mucho, pero hay canciones que se utilizan con más frecuencia
174 al inicio del año, unas a mediado y otras al final del año o lo que se llama tercer lapso casi
175 siempre aquí los niños ya dominan muchas canciones y cantan ya con mucha más libertad.

176 E: ¿Cuáles se utilizan con más frecuencia al inicio del año escolar?

177 I3: Por lo general son canciones cortitas que den paso a conocer y aprender los nombres de los
178 niños, así es más fácil que uno como maestra se los aprenda y ellos se conozcan entre sí, por
179 ejemplo, este pedro robo pan en la casa de san juan; pedro y juan van al rio a pescar, juan pedro
180 pablo Pérez de la mar; allí donde están los nombres se les va poniendo el nombre del niño y asa se
181 van repitiendo los nombres

182 E: ¿Cantan patito patito color de café, ¿por qué? estas tan triste quisiera saber...

183 I3: Si claro eso es un clásico...

184 E: Vamos a contar mentiras tarara

185 I3: ¡No esa no!

186 E: ¿Tiene conocimientos si el Currículo de Educación Inicial ofrece alguna indicación de cómo

187 utilizar las canciones dentro de la jornada diaria?

188 I3: No sé, en realidad no recuerdo si tienen o no, por lo general el currículo te da orientaciones de

189 otra cosa, pero no de canciones, yo recuerdo haber visto en un programa viejito de cuando mi

190 mamá era maestra de precolar uno con unas canciones; pero, en el currículo no hay canciones

191 escritas hay orientaciones generales sobre la jornada.

192 E: ¿Esta escuela sugiere u obliga al uso de alguna canción en la jornada diaria?

193 I3: No, para nada, en los consejos de cursos, dependiendo del momento del año se pasa la

194 planificación de una actividad los actos y eso, pero no dicen nada de lo que uno le está pasando,

195 cuándo se entrega la planificación semanal tampoco, a mí nunca me han dicho nada de las

196 canciones. Puedo recordar en otra escuela que había desde precolar hasta sexto grado que en un

197 acto de una maestra era feo con esa musical y baile grotesco que no es para niños, era como para

198 otro sitio que no fuera escuela, algunas compañeras lo comentamos, sobre todo porque la directora

199 estaba era pendiente de que si llegaba la supervisora pararan el acto; pero lo has debido parar

200 desde que comenzó, no si venia o no un supervisor.

201 E: ¿Cómo seleccionas tu una canción para un acto?

202 I3: Eso siempre va a depender de la temática.

203 E: Dime un ejemplo de los que has realizado

204 I3: Bueno si es en octubre es de indiecitos; si es navidad una parranda, un aguinaldo; si es juegos

205 tradicionales una canción tradicional, para el día de las madres, siempre una que hable de mamá,

206 y así uno va buscando según el momento para el cual es la actividad, algunas veces hay tanto estrés

207 o muy poco tiempo para el acto que se escogen cosas sencillas, si hay suficiente tiempo se realiza

208 algo más elaborado.

209 E: Bueno, muchas gracias profe, de verdad muy agradecida por permitirme este tiempo, quedo

210 comprometida con usted si en alguna oportunidad necesita de mi persona no dude en comunicarse

211 conmigo

212 I3: Está bien, gusto en ayudarte, espero que sirva esta información y que salgas bien en tu trabajo

Anexo B-4 Entrevista Informante N° 4

1 E: Hola, buenos días, gracias por permitirme este espacio para realizar esta entrevista, de verdad
2 es de gran ayuda para mí contar con su colaboración, por tener una vasta experiencia en educación
3 inicial, adicional a que usted es una profesora que se ha destacado en sacar grupo de corales con
4 niños preescolares y esto vendría a complementar mucho el trabajo de investigación que estoy
5 realizando que versa sobre las canciones en educación inicial.

6 I4: Mucho gusto en colaborarle, ya que todo lo que está relacionado a la educación inicial es para
7 mí algo muy importante, considerando que es en estos niveles donde se dan los primeros pasos
8 educativos, sabemos que ya traen del hogar algo pero en preescolar se establecen las bases de
9 esos niños, y todo lo que involucra estos niveles me apasiona mucho, por eso me encanta que este
10 realizando su trabajo en educación inicial.

11 E: Si, coincidimos en eso, de allí este trabajo ya que me interesa mucho conocer como es
12 comportamiento del docente ante la escogencia de las canciones para el trabajo en la jornada diaria
13 y demás acciones en educación inicial, en que se concentra para decidir que cantara una canción
14 determinada y no otra

15 I4: ¡que interesante!

16 E:.-y en este sentido ¿Qué opinión le mereces el uso de canciones como recurso didáctico?

17 I4: Siempre he considerado importante el uso de la música a nivel educativo, creo que el hecho de
18 utilizar canciones favorece desde muchos ámbitos, relaja, divierte, enriquece el vocabulario... son
19 mucha las ventajas, claro está, todo depende del tipo de canción, del contenido de esta y de la
20 intención con la que la use el docente, es una herramienta mágica que el docente debe saber
21 aprovechar, porque facilita el aprendizaje en los niños

22 E: ¿cómo es eso de saber aprovechar?

23 I4: sencillo, si uno como docente quiere que los niños se aprendan algo es más fácil hay que
24 realizarlo por medio de una canción que conversarlo, es más si utilizas un cuento ,seguramente
25 logras el objetivo, pero si en el cuento hay una canción tiene por seguro el ciento por ciento del
26 logro del objetivo que quieres lograr.

27 E:¿Consideras que las canciones son parte imprescindible en Educación Inicial?

28 I4: Si, es de suma importancia que formen parte de la jornada; en educación inicial son muy
29 utilizadas y es significativo

30 que sean parte de la jornada. El niño en esa edad se favorece y aprende mucho con las canciones,
31 además de que le divierten y alegra la vida; todos los años que trabaje en aula y ahora con la coral
32 infantil, siempre he tenido muy buenos resultados con las canciones; porque en las jornada diaria,
33 como en las diferentes actividades que tengo con la coral en la que participan niños de todas las
34 secciones , salimos a algunas presentaciones que nos invitan ,lo que le permite al niño tener otras
35 experiencias importantes como es el reconocimiento con los aplausos. Jeejeeje es de verdad muy
36 gratificante.

37 E: ¿Tiene conocimientos si el Currículo de Educación Inicial ofrece alguna indicación de cómo
38 utilizar las canciones dentro de la jornada diaria?

39 I4: El currículo propone entre los recursos didácticos el uso de la música y por ende canciones e
40 instrumentos musicales... la cosa es cómo y cuándo debe ser utilizada dentro de la jornada o en los
41 espacios de aprendizaje... es más hay contenidos y depende de la creatividad del docente el darle
42 utilidad, que creo que de donde he podido sacar provecho y hacer mis canciones ¡Claro yo también
43 utilizo las que se encuentran en el medio!

44 E:¿Alguna vez se has imaginado una jornada de educación inicial sin canción?

45 I4: Dificilmente, es que desde que inicia, en la jornada de bienvenida, en la ronda y hasta en la
46 despedida suele utilizarse canciones, es una constante, actividad canción, actividad canción, nunca
47 me paso ni cuando tenían problemas con la garganta, uno se las arregla así sea con un grabador,
48 bueno ahora equipos con CD

49 E: ¿En su formación de pregrado había una cátedra o materia relacionada con música infantil?

50 I4: Si, vimos una materia llamada música y otras que podrían relacionársele o que utilizaban la
51 música como recurso, por ejemplo, expresión corporal; sin embargo, es una materia optativa y solo
52 el estudiante que la tiene la oportunidad de beneficiarse de ese curso, creo que debería ser
53 obligatoria para que los egresados tengan más destreza en su ejercicio laboral, en lo relacionado
54 con canciones.

55 E: ¿La institución para la que labora obliga al uso de las canciones en la jornada diaria?

56 I4: ¡jujuju! No, para nada, realmente no obliga como tal, la institución representada en el equipo
57 directivo del que formo parte ; básicamente se orienta a lo didáctico, pero no interviene en que
58 canción escoger, a menos que sea algo muy notorio, ósea muy fuera de lo esperado, eso es a
59 criterio de cada docente; sin embargo he podido apreciar durante muchos años que casi siempre
60 las canciones son las mismas, sobre todo lo que tiene que ver con la rutina; creo que al docente le
61 cuesta variar un poco, se puede apreciar que son como muy prácticos cuando se trata de canciones
62 y de las demás actividades también.

63 E: ¿Cuándo planificas en qué te basas para seleccionar una canción?

64 I4: ya yo no planifico como tal para una experiencia de clase, pero las canciones a utilizar
65 pueden escogerse considerando el objetivo del encuentro, el eje temático de la planificación o
66 proyecto didáctico, algún valor o aprendizaje que desee fortalecerse en el grupo... o simplemente
67 por alegrar el momento, pero aun siendo así ya tiene un propósito de parte del docente.

68 E: ¿para qué utilizas canciones en las distintas actividades de la rutina diaria? O ¿las utilizabas?

69 I4: Si, bueno aun las uso no me puedo desprender; las canciones tienen su razón de ser, hay para
70 cada evento dentro de la jornada incluso antes de entrar al salón se apertura con el canto de los
71 himnos y se prosigue con alguna canción para partir a las aulas, en el salón se canta en todo
72 momento al llegar al realizar el desayuno, en los cambios de actividades para prepararlos a la nueva
73 actividad y en la despedida

74 E: Menciona las canciones que frecuentemente utilizabas en el aula (Títulos, para qué o cuando la
75 utilizas)

76 I4: "Buenas tardes amiguitos cómo están" para dar la bienvenida

77 "El elefante del circo" para trabajar la expresión corporal y las nociones grande, pesado...
78 arriba..."Arriba Abajo adentro afuera ,que feliz estoy...se repite...si quieres tu cantar conmigo
79 esta canción arriba abajo adentro afuera que feliz estoy" igual nociones espaciales; "En mi cara
80 redondita tengo ojos y nariz, también tengo una boquita para cantar y reír" esa la utilizo
81 para iniciar actividad relacionada con el esquema corporal; Cuando un amigo baila, baila baila
82 baila, pie, pie, pie, pie, pie, pie igual para esquema corporal; "que le pondremos al pollito, que le
83 pondremos al pollito le pondremos una medicita", aquí se le va colocando una prenda de
84 vestir cada vez se repite con una prenda de vestir adicional esta canción se utiliza para ejercitar
85 la memoria y establecer secuencias. Según la época utilizo villancicos y aguinaldos para rescatar
86 tradiciones. Hay canciones que suelo usar para organizar los espacios al terminar de trabajar,
87 otras para prepararnos para la merienda o para el aseo antes y después de merendar... son
88 muchas...déjame mencionarte algunas :la famosa Lechuza La lechuza, la lechuza, Hace shhh, hace
89 shhh .Todos calladitos, como la lechuza, que hace shhh, que hace shhh; también hay una que dice
90 abro una manito, abro la otra cierro los ojos abro la boca, cierro una manito cierro la otra ,abro los

91 ojos cierro la boca, estas para hacer silencio, “me lavo las manos la vuelvo a lavar y muy
92 limpiecitas me van a quedar” esta es mía la saque desde que era estudiante y siempre la he cantado,
93 esta es antes y después de comer ya sea desayuno –merienda y en el almuerzo. Para ir a las
94 actividades: Plunplunplun llego el bus Plinplinplin - yo estoy Feliz, Plonplonplonplon y tengo
95 amor, Plan planplan- voy a jugar, Plenplenplen- voy a aprender Y en cada espacio-lo Lograre. A
96 guardar a guarda para cuando terminan las actividades y bueno, no pueden faltar las que se usan
97 al final como despedida.

98 E: ¿Qué elementos debe contener una canción para ser seleccionada?

99 I4: Que transmita un mensaje educativo en positivo; que el ritmo musical o tonada sea atractivo y
100 alegre para los niños, que ni sean muy largas para que las puedan aprender, que las estrofas se
101 repitan para favorecer la retención y memoria. Que el vocabulario sea variado, conocido, rico y
102 fácil de pronunciar por los niños, que lo entiendan.

103 Que se relacione con el momento de la jornada en el que la voy a utilizar Y lo último y no menos
104 importante que deje un aprendizaje en el niño

105 E: ¿Los niños participan en la selección de las canciones?

106 I4: A veces participan, a veces ellos las proponen, y por supuesto uno los orienta... porque muchas
107 veces traen a colación las canciones del mercado... y no siempre las mejorcitas...

108 E: ¿a qué se refiere, con “no siempre las mejorcitas”

109 I4: a que en el mercado hay mucha variedad de canciones que dicen ser infantiles y no lo son, solo
110 que están moduladas como tal , adicional a las que más están sonando en el momento en la radio
111 o propagandas de televisión , temas de novelas, que por ser contagiosas la cantan, algunas veces
112 vienen y las cantan.

113 E: ¿Es conveniente utilizar una canción porque están de moda?

114 I4: No siempre, volvemos a lo mencionado con antelación, si el mensaje que transmite no es malo,
115 si se puede utilizar, aunque estas son muy pocas.

116 E: ¿Qué ritmos o géneros prefieren?

117 I4: Ellos prefieren el reguetón, pero creo que s por la gran difusión que tiene, alguna salsa, otros
118 vallenatos... en eso depende e influye mucho el hogar... eso es indiscutible, lo que oyen en casa
119 llega aquí y uno debe manejarlo con cautela, desviando la atención, sin decirles que es malo,
120 porque puede ser contraproducente en cuanto a la autoridad de la familia y la del maestro...

121 E: ¿Qué sucede cuando la canción que los niños seleccionan no te gusta o no es la apropiada?

122 I4: Cuando eso sucede les hago bromas y les digo oye tú escuchas la música de la radio tv o del
123 cd, para saber más o menos donde la aprende, si es papá o mamá quien se la pone, luego desvío la
124 conversación y comienzo a preguntar a ver, díganme una que también yo me sepa para cantar con
125 ustedes.... así dicen una de las que hemos trabajado desde la escuela... o sencillamente les pregunto
126 si quieren aprender una nueva cuando llevo alguna ya preparada...

127 E: ¿Qué haces cuando a los niños no le gusta la canción seleccionaste?

128 I4: Siempre llevo plan A B C.... etc.... si los veo apáticos, utilizo otra...y así uno va cambiando.

129 E: ¿Por qué utiliza canciones en las actividades?

130 I4: Porque alegran el día, en lo rutinario, puede favorecer la atención del grupo cuando está muy
131 disperso,

132 E: ¿Cuánto tiempo tarda un niño o niña en aprender una canción?

133 I4: Hay niños que tienen una memoria auditiva bárbara y la aprenden en una tarde, otros no, les
134 cuesta un poco más, en promedio las trabajo una semana para verificar que todos la retienen... y
135 suelo retomar en el tiempo para que no la olviden...

136 E: ¿Para los actos culturales como es el proceso de selección de la canción?

137 I4: Primordialmente que se relacione con el objetivo del acto, si es carnaval busco canciones
138 tradicionales que los niños puedan acompañar del atuendo típico, como dije antes, si es navidad
139 parranditas aguinaldos villancicos, si es día de la madre canciones con ese motivo... y así, depende
140 del momento y fecha a celebrar
141 E: ¿Aplicas algún método o técnica especial para enseñarles las canciones?
142 I4: Suelo poner el cd, cantar y pedir que repitan, utilizar mucho el gesto y la expresión corporal
143 para asociar el contenido con algún gesto o movimiento que faciliten la memoria de manera que
144 al hacer el movimiento ellos recuerden la letra... en especial los que son kinestésicos, pues
145 sabemos que todos no tenemos el mismo canal de sensorial para el aprendizaje, y está de parte
146 del docente conocerlo para aprovecharlo.
147 E: ¿Involucas los padres en la selección de las canciones?
148 I4: Síiiii, claro... las mamis que suelen venir les digo, estamos aprendiendo esta canción, si te la
149 sabes practica con él en casa... y para los actos algunas poquitas se incorporan y apoyan
150 E: ¿Qué mecanismo utilizas
151 para enriquecer ese set de canciones que utilizas en el año escolar?
152 I4: Estoy pendiente si sale algún CD o intercambio con colegas
153 E: ¿Crees que las canciones que escuchan los niños en la escuela les sirven para la vida?
154 I4: Para todo, les sirven para todo si tienen una intención positiva en su contenido
155 E: ¿Qué opinión le merece las canciones que se divulgan por la radio y telenovelas?
156 I4: No siempre son las más adecuadas para los niños
157 Las canciones que publicitan hoy día dejan mucho que decir, sin ningún tipo de contenido
158 educativo, por el contrario, hablan mucho de sexo violencia traiciones... eso si acaso... por lo
159 general lo que hacen es repetir ideas aisladas sin congruencia....
160 E: ¿Recuerdas alguna canción que hayas escuchado en tu infancia y sea realmente importante para
161 usted?
162 I4: "Yo tenía una casita... así, así" siempre me la cantaba mi maestra de la infancia ...una casita
163 donde iba todos los días como una escuelita no existía el kínder... los cochinitos me la cantaban
164 mi padrino
165 antes de dormir... el elefante del circo, canciones de cuna: palomita blanca, todas esas me traen
166 recuerdos muy lindos, es como si, reviviera ese momento
167 EI: Muchas gracias, profesora, muy agradecida por su tiempo y este aporte.
I4: Siempre a la orden, para lo que necesite

ANEXO C-1

Cuadro N° 11 Reducción De Las Subcategorías Patrón Teórico

Informante uno	Informante dos	Informante tres	Informante cuarto	Convergencia Categorical
Habilidades docentes	Influencia de las canciones en el estado afectivo	Acorde con el nivel de desarrollo infantil	Desarrollo de capacidades cerebrales.	Habilidades docentes
Formación académica	Pedagógica musical	Potencia el desarrollo del lenguaje	influencia de las canciones estado afectivo	Formación Académica
Aspecto socioemocional	Respeto a la individualidad en el desarrollo del niño	Influencia de las canciones en el desarrollo afectivo y emocional	Formación Académica	Pedagogía Musical
Pedagogía Musical	Habilidades del docente	Desarrollo de las capacidades cerebrales	Influencia de las canciones en la vida de los infantes	Desarrollo de las capacidades cerebrales
Método de aprendizaje	Influencia de la canción en la vida de los infantes	Aprendizaje rápido	Pedagogía Musical	Potencia el desarrollo del lenguaje
Desarrollo de las capacidades cerebrales		Numero de canciones según el nivel	Adulto significativo	Influencia de las canciones en la vida de los infantes
Potencia el desarrollo del lenguaje		Y madurez motriz	Inteligencia Emocional	Influencia de las canciones en el estado afectivo
Aprendizaje por repetición		Influencia del hogar y entorno social		
Influencia de las canciones en la vida de los infantes		Influencia de las canciones en el desarrollo de la memoria		
		Estimulación de Habilidades cognoscitivas		
		Pedagogía musical		
		Inteligencia múltiple		
<u>Divergencia Categorical:</u> Aprendizaje por repetición, Método de aprendizaje, Aspecto socioemocional, Influencia del hogar y entorno social, respeto a la individualidad en el desarrollo del niño, Influencia de las canciones en el desarrollo de la memoria, Estimulación de Habilidades cognoscitivas, Inteligencia emocional, Inteligencia Múltiple.				

ANEXO C-2

Cuadro N° 12 Reducción De Las Subcategorías Pauta Metodológica

Informante N° 1	Informante N° 2	Informante N° 3	Informante N° 4	Convergencia Categorical
Herramientas que facilitan el aprendizaje	Pertinencia curricular	Pertinencia curricular	Herramienta que facilita el aprendizaje	Planificación Alternativas para ampliar el repertorio
Aprendizaje Esperado	Logro de objetivos	Técnica para enseñarlas canciones	Planificación Currículo como orientador	Currículo como orientador
rutina diaria acompañada con canciones	Repertorio personal.	Participación de los niños	Autonomía docente	Herramienta que facilita el aprendizaje
Currículo como orientador de las actividades	Recurso para el aprendizaje	Pertinencia curricular	Alternativas para ampliar el repertorio	Participación de los niños
Planificación	Autonomía	Imitación de repertorio en la institución	Pertinencia curricular	Participación familiar
Participación de los niños	Participación de los niños	Participación familiar	Criterios para enseñar Canto	Pertinencia curricular
Autonomía docente	Repetición de canción como técnica de aprendizaje	Alternativas para ampliar el repertorio	Participación Familiar	Autonomía docente
Adaptación curricular				
Pertinencia curricular	Técnica para enseñar canciones	Revisión curricular		Estrategias asociadas a la canción
Alternativas para ampliar el repertorio	Estrategia asociada a las canciones	Currículo como orientador		Técnica para enseñar Canciones
Estrategias asociadas a la canción.	Participación familiar	Planificación		
Participación familiar	Alternativas para ampliar el Repertorio			
<u>Divergencia categorial:</u> Aprendizaje Esperado, rutina diaria acompañada con canciones, adaptación curricular, logro de objetivos, repertorio personal, recurso para el aprendizaje, Repetición de la canción como técnica de aprendizaje, Revisión curricular y criterios para enseñar canto				

ANEXO C-3

Cuadro N° 13 Reducción de subcategorías Contenido Pedagógico

Informante uno	Informante dos	Informante tres	Informante cuatro	Convergencia Categorical
Recurso para todo momento	Facilita relaciones sociales y la integración	Facilitar el trabajo pedagógico	Intención educativa	Canciones para la jornada diaria
Albedrío pedagógico	Selección de las canciones	Intencionalidad educativa	Recurso para el aprendizaje	Selección de canciones
Canciones para la jornada diaria	Intención educativa	Facilita relaciones sociales y la integración	Uso de las canciones	Albedrío Pedagógico
Selección de canciones	uso de las canciones	Exteriorizar emociones	Selección de canciones	Dialogo y Mediación
Dialogo y mediación	Uso de las canciones	Uso de la canción	Canciones para la jornada diaria	Favorece el trabajo pedagógico
Canción como apoyo pedagógico	Albedrío Pedagógico	Selección de canciones	Albedrío Pedagógico	Intencionalidad educativa
Favorece el trabajo pedagógico	Canciones para la jornada	Canciones para la jornada diaria	Dialogo y mediación	Exteriorizar Emociones
Estrategias asociadas a la canción.	Uso de canciones		Exteriorizaron emociones	Uso de las canciones
Valores familiares	Exteriorizar Emociones			
Exteriorizar emociones				
<p><u>Divergencia categorial:</u> Recurso para todo momento, canción como apoyo pedagógico, estrategias asociadas a la canción, valores familiares, recurso para el aprendizaje.</p>				